

IRINA G. BECCA

DREPTUL VIETEI

ROMAN

BUCUREȘTI

B. C. U. IASI

776392

TIPOGRAFIA „UNIVERSALA”, IANCU IONESCU
14, STRADA COVACI, 14
1908

PREȚUL 2 LEI

IRINA G. LECCA

572

7909.

DREPTUL VIETEI

ROMAN

BUCUREȘTI

TIPOGRAFIA „UNIVERSALA” IANCU IONESCU

1948

D-nei Eleonora Nicu M. Albu

*Te die această carte cu
semy de caldă iubire.*

Irina G. Lecca

Tarcău 15 Decembrie 1908

I

Miercuri, 12 Aprilie 18 . .

Trăsura cotise pe drumul salcânilor, ce duce la curte. În capatul aleei, prin porțile deschise, zăream cărările prunduite, rondul de flori și în fund de tot, strălucitoare în bătaia soarelui, casa mare boerească, cu scări largi, ferestre nalte, stâlpi groși de piatră.

Îmi părea rău că am ajuns. Așa plăcută fusese plimbarea asta!... Și-mi umplusem pieptul de mirezmele florilor de câmp, de mirosul bradului... Și mă simțisem așa bine în trăsura frumoasă, alături de d-na Nedelcu... Puține plăceri mi-au fost date să gust, în șaisprezece ani ai vieții mele — așa că prețul lor e îndoit pentru mine. Săptămâna trecută venise d-na Nedelcu să mă ceară dela mama pentru petrecerea asta... Rămăsesem pe gânduri: cum să merg la Nufării lui Iorgulescu? Cu ce mă gâtesc?... Căci oricât de puțin fudulă aș fi, nu-mi place să mi-se ghicească nevoia după îmbrăcăminte.

Eleonora Nedelcu, pricepând încurcătura, mi-a zâmbit dragălaș ca totdeauna, mi-a

dezmiardat obrații cu mâna alba și parfumată și mi-a șoptit încetșor :

— Pregătim Aglăiței o rochie frumoasă de mul alb și dantele. Pentru o fetiță urâtă ca dânsa, nimic mai potrivit.

Mă uitai rugătoare la mama :

— Mă duc—asa-i ?

Și mama pe gânduri, îndolnic :

— Știu eu... La Iorgulescu ?...

— Las-o, las-o—stăruie Eleonora Nedelcu o poți lăsa cu mine... Toți moșierii vecini mergem la invitare: vor fi un cârd de fete, nu numai Aglăița...—Și m'a lăsat mama!

Azi dimineață m'am sculat cu noaptea'n cap, să am când strânge prin odăițele căsuței noastre. Nu vroiam să las prea multe în grija Saftei—bătrâna noastră servitoare... Pe urmă era și nerăbdarea să mă gătesc cu rochia de mul—cu pălăria de dantele—cu pantofii de lac negru.

Când s'a oprit trăsura Nedeleilor să mă iea, Andrei, fratele lui Nedelcu, ucbun, ca totdeauna, a strigat în gura mare, de s'au oprit trecătorii în mijlocul drumului :

— S'ar zice un trandafir plutind... pe un nou-raș!...

Râd de el :

— Perfectă asemănare!... Numai să-mi spui cum de a ajuns trandafirul la nou ?...

Își încruntă fruntea, își apleacă ochii, își apasa degetul pe tâmplă—absorbit—ca un cugetător, și deodată :

— Nourul s'a coborât la trandafir!

Mă supăr :

— Ia te rog !...

— Incepeți iar să vă certati? Mână Ioane!

— poruncește Nedelcu. Căii o luară la trap. D-na Nedelcu și eu, salutăm cu mâna pe mama, pe moș Vasile, rămași în porțița și privind după noi. Când îi pierdui din ochi, o ușoară strânsoare simții la inimă : au rămas bieții singurei pe o zi întreagă...

Dar Andrei nu-mi lasă vreme să mă dau jalei : cu mii de ghidușii mă înveselește...

Ajungem. Un fecior așteaptă jos la scară, altul ne vestește stăpânului, care ne întâmpină vesel, desghețat, cum nu-l mai văzusem ; gudurându-se în jurul Nedelcilor, șoptind nu știu ce în fugă d-nei Nedelcu, care-i răspunde tare, de aud și eu :

— Mica uea prietonă, a venit cu mine...

Mă neliniștii : ce i-o fi zis Iorgulescu, de i-a răspuns așa ? Poate nu mă mai ține minte de când m'a întâlnit la Nedelcii ? Mirat o fi întrebat cine sunt ?

Poate avușese dreptate mama vrând să nu vin...

Ș'asa neliniștită am intrat în antretul mare, cu biliardul în mijloc. Prin ușile salonului, a odăilor, se iviră capete curioase, iscoditoare. La vederea Eleonorei Nedelcu se luminau fețele de zâmbiri, și cucoane veneau s'o îmbrățișeze. Se făcuse—într'o clipă—învălmășeală mare în sală ; și care de care

vorbindu-i, care de care salutând-o... Rămăsei stingheră, alături de dânsa, între toți străinii aștia, cari vorbeau într'o amestecătură de răs, de franțuzească, pe ici-colo câte o cochetă aruncătură de vorbă românească... Mi se păru o clipă că d-na Nedelcu uită de mine și mă cuprinse ciuda: ce căutam aci, între strămele astea?... Nu mai bine ședeam acasă? Cum m'a lăsat inima să viu la petrecere, pe când ai mei au rămas preocupați de zilnicele griji?... Și ca o ameteală imi venea de văjăitul vorbeii, de foșnăitul mătăsurilor, de mirosul amestecat al parfumurilor...

Pe încetul glasurile începură să scadă, înghesuiala să se rarească; feciorii serveau țuică, rachiu moldovenesc—ora prânzului se apropiase.

D-na Nedelcu mă luă de mână, mă prezentă la doamne, mă duse între fete. Ce fete!... Tapene par'că înghițisc o linie. Și mă măsurau, mă întrebau, înțepate la vorbă: de unde sunt, cum mă chiama, dacă sunt rudă cu *cutare* ori *cutare* „om mare” purtând nume la fel cu al meu? Priveam cu milă aceste copile îmbătrânite de aerele lor, de pieptănătura grea, îmbrăcămintea pretențioasă... Veneau tineri în jurul nostru, dară ședeau puțin, din pricina acestor înclăpuite, care mi-ar fi întors spatele de n'aș fi fost rudă cu X. Y., *oameni mari*.

Mă plictiseam. Mi se urf, mai ales că de pe balcon imi venea râsul fetelor lonin — proulung și vesel, pe când tovarășele mele mă-

surau pe toți cu așa înăceală, de îngheță orice avânt cald, orice zăsunet de veselie în vecinătatea lor...

Andrei să'ndură, mă scoate dintre ole, mă duce pe balcon. Mă înconjură cunoștința fetelor Ionin. Mă înconjură amabile, prietenoase. Mi-s dragi, că-sesourdalnice, cu inima pe buze, cu răs vesel și răuritor. Era un haz sbucnirile lor de mânie, cu Andrei, care se prea întrecea, uneori, și ora mai mare haz de împăcaciunile lor iute, drăgălase...

După masă grupuri se formară prin sală, prin salon, prin curte, grădină. Mișunau oaspeții în toate părțile. Unii în picioare, vorbeau; alții ședean pe canapele, pe băncile aleelor și sorbeau cafea turcească; tineri perechi se furșau pe sub plantele salonului; fetele Ionin spuncan cimilituri la câți-va băeți, furioși că nu pot ghici—spre marca bucurie a fetelor. În mijlocul unui mânuuchiū ales de doamne, domnișoare, Iorgulescu înșira nimienri, și dânsolo se prefăceau că mor de răs—se prefăceau—căci de multe ori răsul pornea din gât...

Eu stam pe balconul salonului și prin ușile deschise priveam înăuntru. Și nimic nu-mi părea mai prostesc decât răsul ăsta pe comandă. Din când în când ochii lui Iorgulescu se opriau asupra-mi, ciudoși de nepăsarea mea la așa haz.

Andrei s'apropie de mine, se uită în salon

oftează încrucișând brațele pe piept și făcând din ochi cu înțeles:

— E bogat, Iorgulescu... e de neam mare și... e burlac!...

— Gură rea!

Cu palma dreaptă pe inimă, cu ochii holbați și căzîndu-se să-și ție seriosul:

— Să mor dacă nu-i așa!... Da' și eu, când sunt mare sunt bogat—de neam mare și... burlac. Să nu uiți!

Asta-i o vorbă a lui de când eram mici și ne alungam prin iarbă după fluturi... Pe atunci amândoi făceam gluma asta. Acuma că sunt de 16 ani nu știu de ce nu-mi mai place. Mă doare când prin ea mi se arată imposibilitatea a se lua în serios căsătoria cu o fată săracă... Nu mă costă perspectiva de fată bătrână, ci lipsa delicateții unor ființe dragi...

Andrei urmează:

— Gîndește-te! Peste un an adio algebră, trăiască libertatea!

Ridic din umeri, întorcându-mă spre parc...

— Ce?

— Mai schimbă duhurile, — astea's răsănite... Andrei!

Da' el mi-arată în salon:

— Uite moș Drăghici!...

— Cine?

— Moș Drăghici — *târae brău*. — Ți-am povestit doar o mulțime de dansul... Mă duc acolo!...

Fără să mă'ntorc — cobor scările, mă în

fund în parc. Mă ispitea păduricea cu desigurile umbroase; pe ici-colo câte o rază se furia prin frunziș, aurind adâncimile.

Am mers o bucată, mă infundam tot mai mult printre brazi și stejari. Cărarile bine îngrijite, prunduite, cu bănci și mese de fier pe alocurea, par nelalocul lor în parcul asta, pădure așezată după voia naturii: Copacii au crescut cât au vrut de deși, cât au vrut de stufoși. Pe trunchiuri seculare se sgraptănă tot felul de curpâni sălbateci. Printre ferigă și mușchiu pletos, isvorase limpezi se strecoară, clevetind, prin umbre și lumini.

În crâng păsărele ciripeau, în mii de tonuri: miorla fluera tare și voios—trilurile altor păsărele răspundeau prelung; iar din infundături, venea glasul răgușit al cucului...

Rămăsei locului — uitând de restul lumii.

Toată această mișcare, tot frezănătul acesta vibrând de sfortare pentru viață!...

Un foșnet mă'nfioară: o femeie stă ghemuită la pământ și culege burueni. Mă zărește, se uită pe furia la mine, se preface că nu mă vede, culegând înainte.

M'apropii:

- Ce culegi?
- Toporaș...
- De ce?
- De leac...
- Dar ai cules mult—vreau să o măgulesc.
- 'Trebuie să culeg pân' mai cântă cucu
- pe urmă nu mai gășesc...
- Și cât ține cântecul cucului?

— De obicei pân' la Sân' Chetru... Da' să nimereste care cântă și pe urmă — și tainic, cu mâna la gură:—da' acolo să preface'n uliu...

Foarte serioasă, mă minunez :

— Așa?!... Și o mai întreb :

— E mare pădurea asta ?

— Ba ! De-aici dai în poiană, din poiană să vede—in vale șuşaua târgului și apa...

Făcui câți-va pași — mă pomenii pe un tapşau de iarbă netedă, catifelată—o poiană înconjurată de trei părți cu brad, ce se ridică sus pe munte ; iar în o parte vederea se deschide largă asupra văiei, cu drumul târgului mărginit de râu, în dreapta. La mal — în apa ce se tolănea în bătaia soarelui ca un șarpe albastru-argintiu, femei cu poalce în brâu bateau de zor cu maiul. Pe câmpiile din stânga șoselei, țărani duceau plugul în susul și-n josul țarinei și totul strălucea luminat de soare. Dealurile apropiate erau acoperite ca de o ceață, iar departe-departede munții se zăreau fumurii, ca o dungă mai întunecată pe albastrul-albin al cerului.

Și liniște-liniște, de mi se'ngreniau pleoapele.

Mă așezai pe iarbă, sub umbră de brad, și cu ochii la cer îmi amintii de vremurile când doream să fiu mare, să urez muntele, să vâr capul în cer să văd minunățiile de acolo... O, să văd o clipă, doar, raiul în veci sclipind de soare și ingerașii în haină lungă albă, și turmele de cocostârci cu copilași în

fașă, atârnați de pliscul lung, așteptând un semu, ca să coboare pe păunânt... Când mi s'a spus că-i *orizontul*, toate frumoasele mele vise s'au năruit...

Și cum stam adâncită în gânduri, auz un pas — mă ridic speriată — Iorgulescu e lângă mine.

Sar în sus, îmi netezesc rochia; rușinată că a trebuit să fiu cântată, că m'am dat uitărei.

— Aici te-ai ascuns?

Încerc un cuvânt de scuză: o așa frumos aci, că m'a furat privelește și...

— E frumos zici? Îți place?

Și vesel, cu ceva din bucuria copilului lăudat:

— Eu am gusturi curioase, ce nu plac ori-cui... Nu ți s'a părut prea sălbatic parcul?

— Sălbatic? Da!... Dar asta-i farmecul lui! Așa un parc aș vrea să am!

Făcui ochi mari de mirare când îmi zise, par'că cerându-mi socoteală:

— Cum do-ai venit?

D-na Nedelcu m'a cerut dela mama și am venit...

„Mi-se pare că ești displăcut surprins de vizita mea, c'ai întrebato dimineață pe Eleonora, acuma pe mine...—Prinzând a merge: --să ne întoarcem, domnule Iorgulescu!

Îmi dă brațul—mă razâm ușor, cu sfială... Nu mă simțeam de loc în largul meu cu domnul asta străin! Ce ideie avusese Eleo-

nora Nedelcu să-l trimită pe dânsul după mine, în loc de Andrei!

Deodată mă pironeste locului și mă întreabă pripit:

— D-na Nedelcu nu ți-a vorbit nimic?

— Nimic, domnule Iorgulescu! — și caut să scap din strânsoarea brațului.

Parcă n'ar băga de seamă, neclintit, zice înainte:

— O rugasem să-ți vorbească! — Și glasul domolit se face dulce de tot.

— Dudaie Aglăiță, mata ții minte când te-am văzut întâi?... Pe scări la Nedelcu... iarna asta... Mata suiai scările, eu le coboram... N'am priceput ce caută chip ca a matală, făptură ca dumneata, în târgușorul de provincie.

„Nedelcui mi-au spus cine ești. Prin ei am aflat câte ați îndurat și cum vă aflați acum!..

„De atunci, de câteori am suit scările casei lor, deatâtea ori îmi răsăria în închipuire albă, nantă, subțirică și cu privirea blândă și serioasă a ochilor mari albaștri..

„O vreme nu te-am mai văzut și dorul îmi creștea din ce în ce... M'am spovedit Eleonorei Nedelcu. A găsit că-s prea bătrân pentru d-ta—dară mi-a dat și nădejde... Azi nu mai aștept ziua de mâine și te'ntreb: vrei să fi nevasta mea?

Neîncrezătoare îl privii:

— Dacă vreau?!

Îmi veni în minte povestea Cenușotcei. Iar dânsu...

...A deschis brațele, m'a încheștat în ele, a prins a mă săruta... Aspră-i sărutarea de hărbat și desgustătoare! Uf, par'că-i vad ochii cam jilăviți, brațele tremurătoare și gura lui căutând cu lăcomie gura mea!...

Speriată m'am sbătut, îi scăpai din mână, fugii spre casă... Am ajuns roșie, gâfâind, abia putând răsufla. M'am oprit la banca de sub balconul salonului. M'ajunge din urmă. S'așează lângă mine tăcut—nemulțămît.

N'am îndrăznit să'necp vorba și-mi era teamă să fi stîns toate făgăduințele ispititorului viitor cu spaima ceea proastă.

Intr'un târziu mă'ntrecabă: de ce am fugit așa?

Nu răspund nimic...

— Ce tare te-a îngrozit sărutarea mea!...

Tac mereu, cu ochii în pământ.

— Is tare respingător?

— Nu ești respingător, o, de loc.

Clatin capul privindu-l drept.

De deasupra noastră, de pe balcon, Andrei ne chemă:

— La cafe, boeri mari, și pe urmă la drum!...

Mă aținti și încrețind sprâncenile:

— Ce are de-i așa aprinsă?

— Nimic! mă grăbesc să răspund. — Dar el s'a furișat în timpul cafelei la spatele meu și mi-a suflat în ureche:

— Să nu te potrivești la curtea „cavalerilor tomnaticiei!”

Nu știu de ce m'am turburat...

La plecarea, luându-ne rămas bun de la Iorgulescu, mi-a sărutat și mic mâna. Andrei s'a făcut foc! O parte din drun a bombănit că astea-s mode dela 48, când Iorgulescu ar fi fost bun candidat de însurătoare. Și la încercările mele de apărare s'a bufnit, și-a smuls câte-va fire din „închipuita“ mustața, pe urmă s'a urcat pe capră și a mănânat nebunește până'n oraș.

Eu, în trăsura, mă spovedii prietenei mele.

Acuma, în liniștea odăiței mele—în tăcerea nopții, amintindu-mi de toate—is neliniștită—îngrijată.

Nu-mi vine să mă'ncred în norocul meu... Oare nu-i un vis și mâine mă voi trezi tot Aglaïța din trecut, amărâtă de ce vede în jurul ei?

Dară nu dorm, nu!

M'am învățit în perne, am încercat să alung gândurile, însă văzând că îndărătnice îmi revin, am dat la o parte storu, am deschis fereastra, am zămbit lunei ce se iția la mine de pedesupra nucului, rotundă și răzătoare. Și am stat privind-o până ce o boare răcoroasă mă ajunsese la piele alungându-mi tot somnul, dându-mi ideia să scriu. De ce n'aș scri?

Fiecare viață își are romanul ei. Toate viețile încep la fel, pe aceeași cale spinoasă, bolovănoasă, prăpăstioasă și cu popasuri vesnice—la depărtări deosebite.

Unele au noroc de se strecoară printre

obstacole : altele sar când pe bolovan, când pe drum neted ; altele dan din bolovan în bolovan, din prăpastie în prăpastie... până ajung fiecare unde le e scris popasul... Și după cum e pricepută, simțită calea asta, fiecare viață lasă în urmă un roman.

II

Joi.

Nu mă așteptam să vie așa curând Iorgulescu la noi. Și când l-am văzut intrând grav, în haină neagră, ceremonioasă, frica necunoscutului în care voi intra, grăbi bătăile inimei. Dară mă liniștii iute : e plăcut Iorgulescu, e bun și căsătoria asta ar fi visat-o multe din bogătașele care-i făceau haz eri, de toate nimicurile. Mă mir și acumă de gustul lui pentru mine—mă mir, că domnul ăsta bogat, îngâmfat și rece, s'a îndrăgostit de mine...

E rece, dară pentru mine i se înblânzesc ochii, i se 'nmoaie glasul și umbră de îngâmfare nu arată.

Azi, după ce m'a cerut, după ce au hotărât când să fie logodna, după ce s'a certat puțin cu mama, cu moș Vasile, care nu voiesc să-mi facă dânsul nimic, până nu-i voiu purta numele, m'a luat la o parte și m'a rugat să țin eu cu el, să nu fim cu toții contra lui.

S'am încercat să-i țin parte, dar mama a hotărât că mă voi duce la dânsul cu puțină zestre de albituri ce-mi va face ea, și de nu-i va plăcea lui, îmi va comanda pe urmă alta.

S'a rugat să mi se dea voie să-mi aleg, de pe acuma, ce-mi place ca rochii, ca rufe. El va îngriji de ele, le va primi la Nuferi, unde vom sta primele timpuri. Și a rămas așa! Eu băteam în palme de bucurie: n'am mai avut, de opt ani încoace, un dor îndeplinit. Acuma voi avea de toate! Imi venea să-i sar în gât, să-l sărut pe amândoi obraji, de bucurie, de recunoștință. Nu îndrăznii. Când să plece, am rămas o clipă singuri și m'a sărutat hoțeste, pe coafă.

Și când eră în stradă, am stat o vreme privind după el: ă bine, Iorgulescu—se cunoaște din mersul lui, din mlădierea corpului, de cum salută, se cunoaște din tot felul lui de a fi, omul de bastină, boerul de viță...

Așa dar, eu—Aglăița Vornescu—voiu locui în casa frumoasă, cu grădina minunată, stropită de havuz! Cu ce admirație o privisem printre zăbrelele de fier, când copilă, treceam pe acolo!

Dragii mei părinți se vor odihni, însfârșit! Cum îi voi îngriji—cum îi voi alintă!

Și voiu cetă, voiu pictă, voiu cânta. După amiază, la Nuferi, voiu cutreeră satul în cercetarea nevoșilor. Voiu căută să câștig încrederea, iubirea celor de jos; o strânsă legătură de dragoste să ne unească!

O, Doamne! Lumea întreagă aş cuprinde-o în braţe, aş strânge-o cu foc la piept! Ce bun te face multămirea sufletească!

Să nu condamnăm săracul! Lipsurile-i învenineză inima. Bogatul ar trebui să fie mereu bun—ajutorul lui să îndulcească zilele amare a celui în nevoie...

Invidia întunecă mintea—sufletul. Ucigaşii morali is mai vinovaţi decât ucigaşii de oameni... Bogatul ar trebui să fie doctorul sufletesc al nevoşului.

Sunt şi eu bună din ūre, cu toate că n'am avut mijloace să mi arăt mila, bunătatea ce lăncezese în mine... De un an chiar amorţiă din co în ce orice avânt frumos. E un an de când mătuşa Smărăndiţa n'a mai vrut să-mi plătească şcoala—tocmai la sfârşitul învăţătorei şi tocmai în anul când fusese bolnavă de tifus şi mama a stat luni întregi nedeslipită de patul ei... Cum de nu se gândită Smărăndiţa Vasianu, mândra boeroaică, că nepoată-sa o cât pe-aci să njungă dădacă la copii—fără învăţătura sfârşită?

Cât pe-aci să devie ucigaşă morală Smărăndiţa Vasianu, dacă alături de egoismul ei, n'aş fi avut pilda Eleonorei Nedelcu... Eleonora Nedelcu! Ce dulce rază mângâioasă în viaţa mea tristă de copil simţitor!

Par'că mă văd mică, în rochie neagră, în gara Iaşului; răzămată de mama şi dânsa şoptindu-mi: să fu cuminte, s'ascult de profesoare, să mă feresc de răceală şi să nu

plâng când va porni trenul cu mine, spre București. Făgăduese toate—nu cu vorba, de teamă să nu mă năpădească lacrămile, ci dau din cap—tăcută—cu ochii mari, cătând în ochii mamei; înghițind mereu s'alung nodul ce mi s'așezase în gât; sclipind din pleoape, să'mping îndărăt lacrimele ce mă hărățesc...

Și pe cât s'apropie plecarea, alipindu-mă tot mai mult de mama, urmărind, îngrozită mișcările din jurul nostru... Uruitul trăsurilor pe prundișul din dosul gării; pașii hamalilor, a funcționarilor, a călătorilor prin săli, pe peron; mirosul de mangal, acid fenic, iuțeau bătăile inimicării de opt ani!...

Mai socoteam c'am să rămân singură cu unchiu ăsta aproape străin, care scotea liniștit fumul din țigareta de chihlimbar legat în aur...

Mama îl rugă să-mi poarte de grijă, să nu răcesc în tren, să nu stau în curențe. El mormăsea un: „bun-bun“, abea deslușit. Nu-mi era drag unchiu ăsta morocănos, tăcut. Imi spuneam că n'are vocea bună, groasă și blândă a moșului Vasile!... Frumoasele povești spuse de dânsul în serile de iarnă, când mama și tata erau la teatru, ori la sindrofii! Multă vreme n'am să mai aud basmele cu zmeii furioși, cu mama-pădurei, cu feți-frumoși și Cosânzene... Curgeau lacrămile ca prin șanțulețe, pe obrajii lui bătrâni, când mi-am luat rămas bun dela dânsu...

✓ O flierătură, un dangăt de clopot imi tae

visările: o huruitură grozavă, o vâjâială ca de furtună, o fluierătură prelungă: trenul intră în stație.

Freamăt general pe peron. Hamalul ridică bagajele noastre, ai mei se scoală. Apuc mâna mamei, mă'neacă suspinele:

— Mama-mamă!

Iar mama s'apleacă, mă cuprinde în brațe, mă strânge la piept, zâmbind printre lacrimi. Mă sue în vagon. Trenu se mișcă.

M'arunc în fundul canapelei, sbucnesc în plâns, cu obrazul ascuns în palme.

Intr'un târziu, când ridicai capul, unchiul cu ochii în tavan, scotea liniștit fumuri din țigareta de chihlimbar...

Am ajuns noaptea în București. Păream un bob de liute în gara cea mare. Și inima îmi bătea să se sfărâme și șgomotul asurzitor, îmbulzeala hamalilor, strigătele birjarilor mă amețiau, mi se părea că sunt pe altă lume, că toate emoțiile prin cari trec din zori, sunt închipuirea unui vis urât, din care nu mă pot desmetici și că mă voi trezi tot în pătuțu meu de bronz, cu perdeluță de dantelă.

Am petrecut noaptea la o rudă; a doua zi m'a dus unchiu la școală.

Fiorul ce mă șgudu, când se oprî trăsura la scara cu multe trepte! Gangul din față, pridvorul, cancelaria, directoara cu zâmbetul acru-dulce!...

Și eu în picioare lângă unchiu, cu capul aplecat puțin, priviam sfiișoasă când la direc-

toară, când hărțile de pe pereți, când dulapul cu scheletul, cercetând cu groază în toate părțile, până'n unghere... Și-am plăus cu sughițuri când m'am despărțit de ultima ființă ce-mi amintea casa.

M'au dus prin veranda cu un părete de geamuri—spre curte; cu uși multe în celalt părete de zid, de unde-mi venea murmur nelămurit de glasuri pe iogănite—glas mai tare, poruncitor de profesoară, glas încet, moale, nesigur, de copil. Îmi venea un văjuit de voci, de foșnăit de hârtie, hârșcăială de cridă pe tabelă... Din catul de deasupra, într'o amestecătură de melodii, se auziau sumedenii de piano discordate. Un cârcel îmi strânse biata inimă: ah, unde m'au adus?!...

*

Sună un clopot!

Domnișoara căreia am fost încredințată, mă duse în curte. De pe uși năvăleau fete de vârste diferite. Toate vesele, vorbărețe, sărijind, râzând—unele cu ciripeli de păsărele scăpate din colivie, altele, plimbându-se cetind, recitând pe deroștare și iute, ca într'o suflare, lecția.

Mă miram de așa viciciune la copilele astea; mă miram de îndrăzneala lor de a se mișca, de a răsufli în voie, sub ochii profesoarelor, care râspicau din când în când, poruncitor aerul:

— *Pas de roumain, pas de roumain!*

Vorbiam bine franțuzeste, uemțește, dar nu-mi puteam lămuri strigătul ăsta...

O profesoară nantă, cu un cap mic, ce o făcea să pară și mai nantă, cu ochelari pe nas și cu o linie în mână, vine spre mine și după ce mă ațintește puțin, exclamă către fete:

— Drăguța copilă!... După cine poartă doliu?

Se strâng grămada în jurul meu, fetele.

— După cine porți negru? Cine ți-a murit? Grozava bănuială îmi fulgeră mintea!...

Cu hârbia în piept, le privesc printre gene... și tac.

Profesoara îmi ridică cu deasila capul și din nou către fete:

— Ce ochi admirabili! Culoarea topo-rașului...

— Dar cărlionții ăștia, *Fräulein*—îmi joacă dănscele șuvițele în palme.

— Giogaș copil? Dar mamă ai?

— Am...

— Și tată?

— Da...

Și zăpăcită de profesoară, de fete, de privirile lor iscoditoare, sbucnii în plâns.

Mai târziu, la rând, două câte două, am intrat în sufragerie.

Unguroaice cu mutre sălbatice, serveau tropăind, bufuind, aproape aruncând talerul cu mâncare pe masă, mormăind ceva într-o limbă sălbatică, răstită, ca toată înfățișarea lor, când li se cerea apă ori pâine. Nu-mi

puteam deslipi ochii dela dăusele, dela fustele lor scurte și crețe, dela botforii din picioare... Și cele două șiruri de mese, cu fețele murdare, botâte!... Frumoasa sufragerie de acasă! Masa pătrată cu fața de in subțire și alb ca omătul; scaunele cu spătare nante și Gheorghe în haină neagră, învărtindu-se tăcut dela unul la altul, cu talerul în mâini înmănușate...

Uf, șervetele pline de sosuri, paharele groase de-un deget, tacămurile de rând!

Și nu putui îmbuca nimic în sufrageria asta urâtă, cu slugile ei fioroase.

Veni sara cu meditația, cu rugăciunea, cu urcatul la dormitor, odae mare, cu paturi de fier, înșirate în lung și 'n lat, luminată slab de candelă atârnată ici-colo, în tavan, și friguroasă de ne clănțăneau dinții în gură.

M'am ghemuit sub plapomă să mă încălzesc. M'am gândit la pătuțul moale de-acasă, la odaia călduroasă...

De ce, dacă e tata bolnav, m'au trimes aici?

O, de s'ar însănătoși mai curând, căci n'aș putea să trăiesc în haosul ăsta, unde toate mișcărilor 's orânduite de nesuferitul clopot...

Ce-or fi făcând acuma ai mei? Plânsese cu toții la despărțire... Lacrimile pe bieții obraji bătrâni ai moșului Vasile... Zâmbetul printre lacrimi la mama—când m'au suit în tren... Tăticu drag ce o să zică de se'ntoarce și nu găsește fetița lui acasă?...

Eră bolnav rău de sta nemîșcat în cutia

îngustă și se lăsa hălțânat în voie de cupeana mare cu îngeri în colțuri...

Oare ?!...

O, nu se poate! Și mama și moș Vasile și guvernanta, toți îmi spusese că tata s'a dus în străinătate, la băi...

Dară de ce, atunci, când mai întâlneam tot o cupeă de astea, mi se spusese că în ele se duc morții la groapă ?...

Rochia neagră... întrebările tetelor... bănuiala ce nu puteam gonii...

Cu fața în perne, slobozîi durerea mea de copil, cu toată puterea de simțire adevărată, omencască, amestecând suspinele mele amare, cu răsufletarea domoală a celorlalți copii...

Când am adormit, nu știu. Prin somn aud un clopot. îi nil rostul...

Foiala din jurul meu, apa vărsându-se, li-ghenele ciocnindu-se, paharele zângănind, vorba în șoaptă — nu mi le explic în toropeala de care eram cuprinsă... Simțeam numai sufletul greu, o usturime în gât și dormeam și nu eram liniștită.

Care-va mă'mpinge; deschid ochii, mă uit buimacă împrejur: odăia mare, cu pături înșirate în lung și'n lat...

Până'n vară nu m'au luat acasă. Vacanța Grăciunului și a Paștilor am petrecut-o rătăcind în clasele goale, tăcute.

Numai după examen mă pomenii fugind și cu cu brațele întinse, cum aleargă spro

cloșcă, cu aripioarele desfăcute, puiul rătăci de ea.

Și mă ascunsei la pieptul moșului Vasile, și ascultam cu nesăț vocea groasă și bună ce-mi vâjâise de-atâtea ori în ureche la aduceri aminte...

În tren, alături de dânsu, cu glas plin, tremurând de fericire, l-am întrebat de părinți, de fratele cel mic, de toți ai casei...

Îmi răspundea sorbindu-mă din ochi, desmierdându-mi ușurel obrajii.

Am aflat că nu ne întoarcem la Iași, ci la dânsu, în orașelul de munte, în căsuța lui cu două odăițe despărțite printr'un pridvor îngust.

Ce-mi păsa mie că nu mă duc la Iași?!...

Mergeam la mama! Ostim de bucurie, alipindu-mă de el, să fiu mai sigură că dânsul e—moș Vasilică—și mă duc acasă!

Dela o vreme tăcurăm privind-ne cu drag.

Gâsiam că-i mai slăbit moșu, spinarea-i cam încovoiată, părul mai albit, hainele de șaiac is portate, descolorate... Dară vocea tot aceeaș e, iar ochii blânzi ca totdeauna. Iși odihnea, de osteneală, palmele pe genunchi; îmi culcai obrajii înherbântați pe mâna lui bătrână și-i făcui întrebarea ce mă chinuia de un an de zile, aproape:

— Moș Vasile, dar tata?

Coboară spre mine priviri duioase, cu mâna liberă netezindu-mi fruntea...

Pricepui...

Apoi, când am intrat în căsuța mică a moșului Vasile, în căsuța cu două odăițe despărțite printr'un pridvor îngust, când am dat cu ochii de mama slăbită, mai scundă, mai puținică, în rochia săracă, de fratele mic gălbior, topit, în hăinuțele prea scurte, prea strâmte; când pe drum nimeni nu ni se mai închina, ca în verile trecute, pe când veneam să petrecem câteva zile la moșu; când mătușa Smărândița mă primi pe ușa din fund, cum avea obiceiul să primească oameții de rând, pricepui că odată cu tata a plecat și banul, „atrăgătorul prieteniei, susținătorul prestigiului, sprijinul material din care izvorăște sprijinul moral“.

Cum stam într'o zi pe scări, cu coatele pe genunchi, cu bărbia 'n palmă, căutându-mă mintea de 9 ani, toate întâmplările mici mele vieți, o doamnă intră la noi în curte: frumoasă, nantă, oacheșă, cu zâmbet dulce, întăritor...

Era prietena mamei— Eleonora Nedelcu. De ani își pierduseră urma. Din întâmplare aflase nenorocirile ce ne lovise, -- alergă la noi.

III

Vineri.

Eri am închis caetel, când rândunelele de sub streșină începură vestirea zorilor.

Am dormit târziu, somn adânc netulburat.

Mă visam într'o grădină de flori, și mirezmele îmbătătoare mă ametise de nu puteam să mă mișc. Aveam însă cunoștința freacă-tului înconjurător: ciripeli de păsărele, căderea în cascade a unei ape, foșnetul frunzelor mișcate de vântisor... Dormeam.

Raze nebunatic se strecurară prin stor, îmi deslipiră pleoapele și rămăsei minunată de un buchet de flori albe, ce-mi înveseliau odăița.

Sar din pat—il ieau, îl miros. Pricepui că-i dela Iorgulescu. Ce gingașă atenție!—gândii. Imi adâncii obrazul în petalele îmbalsamate și răcoroase.

Trandafirii ăștia—cameliile, crizantemele albe!... Ce frumoasă, ce delicată născocire a Firei—floarea!... Ce păcat că se vestejesc curând... Și privii din nou mănunchiul bogat... Biete flori, condamnate la moarte timpurie, numai din capriciu!... Și farnecul atenției gingașe, dispăru.

Voiu spune lui Victor Iorgulescu să nu-mi mai trimeată flori.

IV

Sambătă.

Ce curios e Victor! I-am zis azi la amiazi să nu mai *omoare* pentru mine florile. S'a busumfiat—a început să mă sâcăie, că eu nu-l iubesc, că în iubire floarea e luată ca

simbol. Am răs de „cursul lui sentimental“ și s'a supărat mai tare.

Venise cu Eleonora Nedelcu. Dânsa a propus să fie la ea logodna—măine—cu mare *tralala*.

Victor mi-a zis că-mi poruncește rochia de mireasă la Viena. M'am bucurat și am strigat cu loc :

— De-ar veni mai iute zina s'o îmbrac !...

M'au privit toți cu sprâncenile peste frunte. Numai Victor a părut încântat și mi-a șoptit întrebător :

— De ce ?...

— Fiindcă are trenă...

Nu știu de ce i s'a lungit fața a dezamăgire, pe când ceilalți râdeau cu poftă.

A plecat cam măhnit Victor, cam cindos pe mine.

Dară sunt senină, fiindcă nu am căutat să-l supăr și fiindcă nu-s vinovată cu de gusturile lui de a se bufni fără pricină.

V

Dupa logodna. Luni.

Eri ne-am așezat boerește în trăsură Nedelcilor, trimeasă după noi și am plecat.

Mă umfla râsul când sosiă luxoasă lumea poftită, care credea că e sendrofie la Nedelcii. Și mai ales când, unilitor ne măsură din cap până 'n picioare, pe mama în rochia-i

sărăcută de stofă neagră, înveselită doar de dantela împrumutată de Eleonora și așezată pe uncre: pe moș Vasile în hainele de moda cu zece ani în urmă: pe mine în rochița de mătase subțire.

De multe ori m'au lovit aerele jignitoare a bogăților ăstora—*a ridicăturilor*—cum le zice Safta. În casa Nedelcilor se întâlnesc câteodată oameni de amândouă treptele—interesele politice ale lui Nedelcu cer asta.

E un haz de văzut luxul țipător, purtat obraznic de parveniți, alături de modesta găteală, de modestia celor de viță.

Are dreptate moșu Vasile să spuie: „Mi-e drag poporul—opinca—dar parvenitul, nu! În secta asta nu-i legătură de dragoste, de datorie; nu-i respect pentru nimic și pentru nimeni. Pe cel de jos, din care s'a ridicat, îl desprețuiește; pe muncitor îl desprețuiește; clasa de sus o urăște: pe sărac îl desprețuiește, fie-i chiar neam. Și-i e mai de cinste să stea alături de un boțoman bogat, decât alături de un sărac cinstit!“ și clatină din cap:—„de-ar ști îmbogățitul ce pecete a parvenirii e ifosul!“ Atuncea eu îl întrebam mai de mult:

— Dacă s'as așa de mărinimoși boerii, și noi ne tragem din ei și avem atâtea rude bogate, de ce suferim de sărăcie?...

Rămânea el oleacă încurcat, dar tot răspundea:

— Noi nu știm să cerem de pomana și bogatul nu știe care-i nevoia săracului...

-- Mătușa Smărăndița?... ziceam eu.

Să 'neruntă :

— N'ai văzut pe cei mai frumoși copaci cu poame și câte-o fructă degenerată?... Și doar au vrut ai noștri să-mi facă o peusie dela „Casa de ajutor” lăsată de tată-meu — dar le-am spus verde : „Nu sunt de-aceia, care cu o mână dau și cu două iau !”

Nu mai lungeam vorba, cu toate că nu m'au convins pe deplin nici până'n ziua de azi, ideile moșului. Căci—socot—mărinimosul nu trebuie să aștepte să i se 'ntindă mâna a cerșire, ci el trebuie să s'aplece, să cerceteze. Nu trebuie să aștepte să fie rugat : înceseliți-ne, mângâiați-ne : ci dânsul să îmbărbăteze, să strige cu vorba, cu ajutorul : fiți veseli ! mângâiați fiți!...

Și pe când saloanele se ticseau de lume, m'am furișat în etajul Eleonorei, în fața oglindei cu trei părți, să mă văd bine. Nici odată nu mă oglindisem decât pe fugă : în oglindioară mică de-abea mă zăresc așezând părul cunună în jurul capului.

Și mă privii, cum ași privi pe alta.

Eleonora Nedelcu nimeri în mijlocul „studiului contemplativ”.

— A venit logodnicul tău, cu moșu-său Drăghici; te caută..

Și luându-mi brațul :—Te mai așezai?... Ți se pare că nu ești destul de gătită?... Ah, tinerețe!...

— Știi de ce mă priveam? — Îi zic apro-

piind buzele de mâna ei:—Îmi scriu memoriile și vreau să mă descriu întocmai...

— Memoriile tale? Ai să mi-le arăți?

— O, nu! Le scriu numai pentru mine — ca amintire la bătrânețe...

Mă strânge la dânsa și încântată:

— Cum ai să-ți faci portretu?

— Scurt și cuprinzător, căci nu-mi vine să mă 'ncânt singură: față ovală, pielița trandafirie, ochi mari visători, culoarea toporașului, gene lungi castanii, sprincene castanii lungi și subțiri, gură mică roșie, cu colțurile cam ridicate, gropița în barbă și 'n amândoi obraji, când râd.

„Am să mai spun că-mi place forma gâtului meu alb și că pe ceafă joacă firisoare crețe din părul castaniu cu răsfrângerii aurii... Am să mai spun că-s nantă, subțirică, mlădicioasă în mișcări... Am să dau a înțelege că-s frumoasă chiar!...

Mă strânge la piept:

— Chiar bine, frumoasă!

Cine-va bate la ușă—Andrei intră:

— Domișoară, logodnicul te caută!

Ce glas! ce privire!...

— Domnișoară?! Te rog să-mi spui ca până acuma, Andrei. Nu-i așa, doamnă?

Dară și dânsa pare neliniștită, par'că nu știe ce să răspundă.

— Andrei, nici nu m'ai felicitat pentru logodna mea...

Țapăn, rece, sarcastic:

— Felicitările mele!

— O. Androi,—m'apropii eu călduroasă; nu fi urăcios, nu-mi strică sara cu așa mutre!

— Mă duc atunci!

Și cum eră în ușă, se 'nchină adânc și iese...

Nedumerită mă 'ntorc către cumnată-sa:

— Ce are?

Toată vesolia gata să mi se spulbere.

Mă durca și mă doare purtarea lui. Așa buni prieteni am fost totdeauna!... Aproape să nu-i cunosc glasul, ieri sara. Aș vrea să descriu petrecerea logodnei, dară aerele lui mă urmăresc, mă amărăsc. Numai la dăusele sunt cu gândul. Mulțămirea viitorului meu frumos!...

Sunt o îngâmfată și pretind numai vorbe poleite!...

VI

Marti.

Logodna mea! Ce bine mi-ar fi priit, de n'ar fi fost aerele de câine bătut, a lui Andrei! Nu-i vorbă, când uitam de dânsu, mă desfătam din inimă.

Așa a fost: Nedelcii nu spusese ră la nimeni de logodna noastră, vroiau să facă surprindere—și o mică lecție îngâmfăților.

De mâna cu Eleonora, am intrat în salon. în cântețul valsului. La lumina puternică a candelabrelor atârinate ici-cole în sala imensă.

scelipeau giuvaericele în jurul gâtului, a brațelor la cucuane. Umerile goale se deslășiau vag în vântul de stola ușoară albă, roză, albastră; și contururile tranșafirii se pierdeau în bătaia luminelor orbitoare ce colorau din tavan.

Domnii, în haină neagră, străbăteau printre culorile vesele, se opreau în fața dansătoarelor ochite mai înainte, li se uclinau, le cuprindeau de mijloc, se legăneau o clipă în cadență, până și luau vânt.

Pe scaune, pe canapele, în jurul odăii, cucuane cu buzele străuse, cu privirile reci, moșăriră din creștet, la salutul meu.

În fundul salonului, mama ședea între un domn bătrân și moș Vasile. Deasupra unei grămezi de cucuane se nălță capul lui Victor, care distrat răspundea limbăteniei lor, cu ochii spre ușă. Mă zărește, vine spre mine, strecurându-se printre grupuri, printre perechile ce jucau.

Zâmbetele batjocoritoare și răutăcioasă a cucuanelor părăsire așa de brusc!

O, eu mă simțeam puternică, stăpână pe situație. Și le răspunsei cu un mic aer de domniță, pe care nimicurile mahalalei nu o pot atinge... Și turbau mornic!

Nu mai fetele Ionin venură la mine, drăgălașe, îmi poftiră sara bună, găfâind de mult joc.

— Să-ți prezint pe unchiu-meu Drăghici, îmi zice Victor.

Bătrânul de lângă mama se ridică, măs-

rându-mă cu ochi răzători pe sub sprâncene stufoase. E uunt, spătos; are nasul încovoiat ca al lui Victor. Seamănă bine amândoi. S'ar zice un Victor mai „vechiu“.

— Duduia Aglaița?... Iac' așa erai duduică Sofică, acu... acu... Câți ani sunt de-atunci, duduică Sofică?

— Ai cunoscut-o pe mama, mai de mult?

— Privesc albastrul deseolorat a ochilor ei, privesc obrazul ofilit și trupul ei topit... Așa a fost, cu mine?... Vai, părjolul nenorocirilor!..

— Era cea dintâi frumusețe a lașului strigă moșneagu și așa imi rămăsese în minte c'au recunoscut-o ușor!..

— Mata nu stai în orașul nostru?

— Eu? Păcatele mele! A treluit năzdrăvania ceea (și-mi face cu ochiul) ca să mă scoată din bârlog! Nu i-ai vorbit niciodată de mine, Vasile?

— Nu! Nu-mi place să pomenesc trecutu, să-mi stric inima. Ei, d'apoi cu lancu Drăghici am fost nedespărțiți în primele tinerețe... roata vietei ne-a îndepărtat...

Moș Drăghici s'așază:

— Vezi dumneata Vasile? Eu numai din amintirile celea imi trec anii... Sările de iarnă stăm până târziu la gura sobei și povestim de demult, cu Vochița...

— Duduia Vochița?...

Și bătrânii începură desdopănarea trecutului...

Victor mă luă la joc. Afară de dansu, ni-meni nu veni la mine. E drept că și dansu

juca numai cu uina, de-am surprins cucoanele făcându-și somne de înțelegere, șoptindu-și ceva misterios la ureche, ascunse sub evantaiul. Ce-mi pasa mie în astă-sară!

Andrei a învățat pe celelalte—neobosit, par'că nu erau picioarele lui, ci un fel de mașină cu șurub—ca jucăriile de tinichea ce se învârt la infinit, întoarse cu cheița.

Cu palmele pe genunchi, cu ochii mici, pe jumătate închizi, cum lăncu Drăghici se uita cu aer priceput la jucăuși, aruncând în răstimpuri părerea asupra jocului, asupra portului, criticând tot, pomenind trecutul. Iorgulescu îmi spune că slăbiciunea lui este să-și laude „vremurile”.

— Ah, ah, uf... strâmbă cum ne răcoream făcându-ne vânt cu batista, cu evantaiul, cu mânușa:—nu mai puteți!... ostoniți... prăpădiți... Indreptându-și spinarea, ridicând glasul:—gâfâiți de jocurile leșinate din zina de azi!... Suflați par'c'aveți locomotiva în gât!... Ce să mai fi zis noi, în vremuri, Vasile?

— Am auzit că erai strașnic *danseur*, Coano Iancule,—întinde spre dânsu gâtul o oacheșă aglobie...

— *Danseur!*... *danseur!*—se îngheboșază de răs moșneagu. Da' mă rog în ce carte ai pescuit cuvântul?...

Lumea în jurul lui făcea haz înăbușit, căci nimeni nu se avântă să-l supere vădit, pe moș Drăghici—târâe-brâu.

Muzica încetă decodată.

Un fiior intră cu două farfurii pe tabla de argint.

— Coane Iancule -- strigă Nedelcu din prag -- niște bomboane pentru mata.

În farfuria era grâu. Drăghici se face foc:

— Așa coșeturi dai tu la musafiri, Nedelcule?!...

Lanuca strânsă roată în jurul lui, se ghiontește prin ascuns:

Cum de-i vine lui Nedelcu să facă șăgi de astoa cu așa hartăgos?!... O să-i spargă farfuriile de cap!...

Drăghici zâmbeste șiret, drăcos:

— Nedelcule, n'ei ți având de gând să mă logodești, hai?!...

„Că 'n vromuri în farfuria de grâu s'ascundeau verigole...”

— De, Coane Iancule...

Începe a scotoci grâul:

— Pacatele mele! Cine n'ar mai... O verigă!... Ba două!!...

Nedumoriți se privesc cu toții, se întreabă din ochi, chicotesc pe 'nfundate: Al naibii, Nedelcu!...

Moșneagu joacă inelele 'n palmă, par'c'ar vrea și n'ar vrea să-și treacă unul pe deget.

Se răsăgândește, ridică fruntea:

— Mă băeți, care vroți astea?...

Victor întinde mâinele:

— Moșule, eu!

— Și eu!

— Și eu!

— Stați lăcți să-l dau la care s'a cam întârziat... Victore !...

Nici o suflare nu se mai aude în salon. Lumea par'că hânuște... Obrajii fetelor se cam rumenesc, fără îndoială că bătăile inimelor se iuțesc...

Avusese dreptate Andrei: o bogat, loggalescu—e de neam mare... și e burlac...

Dar unde e Andrei? îl căutam în odaie. Mi-ar fi părut bine să-l am aproape în acele clipe, pe tovarășul copilăriei. În inima mea a înlocuit fratele —plâns împreună—când micuțul dormea liniștit, somnul vecinic...

Iancu Drăghici pare încercat :

-- De !... ajută-mă cu o deslușire, Victore: Ce cânti? Bae de aur ori suflet de aur...

— Suflet, moșule, suflet...

-- Și chip !—ține isouu Andrei de pe canapea, la spatele meu...

Incepui să mă osteneșc, să mă plictisesc, de-atâta comedie.

M'am lăsat jos pe canapea. Ascunsă de lume.

— Arată-te !—mă'mpinge Andrei.

— Ah, nu !... atâta teatru !...

Zâmbește ironic :

— Așa-i?... moșturi dela 48... Când ar fi fost miro potrivit, Victor !...

Supărată-i tai vorba :

— Andrei, te rog !

— Ce ?—țanțoș, se repede.

— E creștere proastă din parte-ți !

Se minunează tot în bătae de joc :

-- Ce dragoste, bre!--ce foc bengal...

-- Uite-o, uite-o--mă arată Victor. D-na Nedelcu și Conn Ianou imi treceau veriga pe deget, pe când mă uitam după Andrei, disparând pe ușă...

Muzica sbucnește în marx asurzitor, feciorii destupă șampanie, Nedelcii ne îmbrățișează mișcați. După ei familia Ionin, Bercescu. S'au căznit și din ceilalți oaspeți să ne felicite, vro-o doi-trei : pe urmă alții și alții, până ce un fel de veselie trecu dela unu la altul, cuprinzând pe toți.

Dansul reincepu.

Ședeam lângă Victor, uitându-mă la perechile care treceau pe dinaintea noastră. În învârteala jocului, fetele Ionin, de cum se apropiau de mine, imi aruncau zimbiri tinere, luminoase, ce se potrivesc așa bine cu chipul lor fraged. La dânsule, la Elena Bercescu, logodită cu un fecior de moșier, vecin cu Victor, se cunoaște din privirea plină de viață, din râsul limpede, cristalin, mulțămirea de a trăi.

Pricop dragostea ce se rovară pe fața lui Antoniu, când o privește pe Elena Bercescu.

Să fie bărbat, așa fete m'ar înnebuni, nu momitele dresate, la care mișcările, zâmbetele, toate gesturile, sunt tipicului grațiilor copiate, învățate, numai ca să farmece.

Cu cât o fată ar fi mai indemoniacă în mofturi de salon, cu atât ași ocoli-o mai tare.

VII

30 April, Vineri.

De două săptămâni n-am mai scris—te-am părăsit, caetul meu drag, luată în vârtej de viața nouă ce mi-se întredeschide... Brățările cu briliante, inelele prețioase, șiragul de măr-găritare, ceasul de aur—daruri dela Victor, mă fac să uit de restul vieții.

Strigătele prelungi de admirare!... Și când îmi sosec, bat în palme ca un copil fericit de jucării frumoase.

VIII

31 Aprilie, Sâmbată.

Măine e nunta, la Nuferi.

O jale și o bucurie mă cuprind. Bucurie, de norocul ce m'a nimerit; părere de rău pentru anii de libertate a răsului fără grijă, a veseliei fără umbră. Anii ce s'au strecurat pentru mine fără să le fi gustat farmecul ce luminează obrajii fetelor lonin.

Și acum, când trebuie să părăsesc căsuța cu două odăițe despărțite printr'un pridvor îngust, ca să locuiesc palatul Nuferilor, mi se 'ncălzește dureros inima pentru toate lucrurile, pentru toate ungherile, pe care s'au oprit privirile mele de copil...

Ah, slăbiciunea omenească !...

Azi în amurg, ședeam ghemuită pe un scaunșor la picioarele mamei, a moșului, și cu obrazul culcat în palma mamei, cu mâinele în mâinele moșului, așteptam toți trei luna ridicându-se spre vârful nucului...

Îmi amintii de toată copilăria mea, de trista copilărie, de micile plăceri ce-mi înveselise pe ici-colo zilele...

Tot într'un amurg ca ăsta—tot într'o așa tăcere—moartea șueră în gâttejul fratelui mic.

Pe nesimțite șuerul slăbi-slăbi—până nu s'a mai auzit...

Doamne, cum mi se ușurase sufletul neștintor, crezând că micuțul aștipise !...

Iar când ne-am întors dela groapă, odăile țelc par'că crescuse—se golise—pustite. M'am răzâmat atunci de fereastra deschisă, m'am uitat împrejur, m'am uitat pe stradă, m'am uitat la cer... Liniște-liniște pretutindeni... Din depărtare venea, abia, freamătul obicei-nuței furnicari omenești...

Iar sus, pe albastrul mohorât al amurgului, luna palidă se îndroptă, ca astă sară, spre vârful nucului... Bietul sufletel dispărut a fost ca un fulg adus și dus de vânt...

Mai dinioară, când ne-am dus la culcare, o induioșare ne cuprinsese pe toți... Ochiii ni se mniară și ne-am îmbrățișat săgăduindu-ne să ne vedem îndată ce luna de miere—cum îi zice Eleonora—va trece. Le cerusem să

vie la Nuferi și cu Zablău, câinele meu, și cu Motăuciu, pisoiul. Săta un vrea :

— Cum să rămân eu *cuc* în toată casa ?
Că biara Săta n'are hatâr să fie dusă la Duduia Aglăița...

— Ba să vii și tu—o mângâi sărutându-o, spre marea ei fericire.

IX

3 Maiu. Nuferi.

De două zile sunt aci—singură—în nesfârșitele odăi.

Victor e pe câmp. Priud acest prilej să scriu, căci nopțile acuma nu mai sunt a mele.

Mireasă mândră, în rochia albă, scumpă, am trecut pragul acestei case. Și albe-mi erau visările, ca rochia de pe mine, ca floarea de lămâiță ce mă împodobeă.

Drumul până la biserică din curte, era asternut și între două șiraguri de norod în haine de sărbătoare, m'am îndreptat spre altar... Vroiam să mă 'nchin... Dar așa mi era de gol capul de rugăciuni!

Dela o vreme învății ochii, sfioasă, cătând împrejur : alături de mine e Victor, zăresc pe Nedelcii : aproape de tot pe mama și moș Vasile ; mai încolo Drăghici, Andrei...

Ceilalți se perdeau ea într'o ceață.

Eri dimineața ne-au părăsit nuntașii. Mama, moș Vasilo, au plecat cu Nedelci—cei din urmă—și am rămas o vreme răzămintă de parmaclăc, privind trăsura cu dânsii dispărând în depărtare.

Victor mă iea de mijloc, m'atrage la dânsu, mă sărută apăsat pe gură...

Imi venea să plâng de-atâta îndrăzneală. Înainte, pân'a-mi atinge obrazul cu buzele, avea ceva rugător în expresia feței: Ce era curajul ăsta de cuceritor în dreptul său?

O, îmi era încă albă pagina asta a cărții vieții. Albă ca rochia de pe mine, ca floarea de lămâiță ce mă împodobeau...

În sală, camerista neațoaică, adusă anume pentru mine din Viena, întrebă de n'am nevoie de ea.

Victor se răsteste că nu.

Eu, fără să-l ascult, trec cu femeia în etac, unde gâteli luxoase mă așoptau.

De dincolo îmi venea pasul lui elastic nerăbdător... Și cum m'arăt în prag, fui iea brațul:

— Să-mi văd casa...

Și m'a dus peste tot, în odăile mari, frumoase, cu mobilă veche grea, printre care arta nouă se infățișează cu măsute drăguțe, canapelețe ușoare, scaune pe care te temi să te așezi să nu se sfărâm.

Din părste, gravele fețe de strămoși, sarcastic par a privi lucrurile rămase de dânsii. Zâmbesc cu milă par'că, din cadrele negre,

de subreda ființă omenească, care se crede stăpânitoarea lumii...

— Ce e mai nostim am lăsat la urmă zice Victor...

Și mă duce în catul de sus, pe scara în formă de sfredel, din fundul sălei de intrare.

Acolo's odaie mușafirilor și în turnul din aripa stângă a casei, o odaie turcească, cu divan jos și moale în forma de potcoară —plin de perne și acoperit cu covor turcesc, ca și pereții. În așternutul de pe jos, te afunzi ca într'o saltea, și la lumina slabă a ferestrei cu geam colorat albastru, roș, se văd măsuțele nante cât divanul, cu narghilele și tot serviciul de fumător deasupra; iar jos lângă divan taburele, moi ca perinole...

— Stambulul meu!—zice Victor.

— Frumos...

Deschide ușa-ferastră, ce dă pe un balcon de fier:

— De-aci e frumoasă priveliștea!

Și-mi arată drumul târgului, drumul la moșia Nedelcilor, ce se încrucisează cu drumul la Răchitele, moșia lui Conu Iancu.

— Ce frumos se vede!—admir lanurile tu viznându-se la rând bogate.

— De-acuma-s a tale toate, șoptește, cuprinzându-mă din nou...

— O, a mele!—râd cam silită.

— Dacă-s bărbatul tău—averea e a ta ca și a mea...

Și apucându-mi mâinele m'atrage în turn pe divan, șoptind pasionat:

— Mă iubești?... Spune-mi odată cel puțin.

— Sigur că te iubesc... Iac'atâta! deschid largi brațele, cum fac copiii când vor s'arate ce mult iubesc...

Se'ntreacă, dă din cap:

— Totdeauna cu așa vorbo ai răspuns dragostei mele. Nu-i de crezut că o fată ca tine, nantă, voinică, așa fomeie, poate să fie așa copilă încă - sfârșește trist, amar...

Nervoasă de nesomn, de oboseală, de a mă ști departe de ai mei, ochi-mi se umplură de lacrimi:

— Am zis ceva de rău?...

— Nu, o, nu! Mă luă în brațe, mă strânse la piept: să nu plâng!

De ce să plâng? N'am zis nimic de rău, dar sunt așa copilă de se teme câte-odată, de atâta nevinovăție. Se teme să nu fi făcut cu pasul căsătoriei fără să-l iubesc... Dar să-l iubesc, mă roagă. Singura lui fericire, e dragostea mea...

Și-mi netezoste părul, și-mi desmeardă o brajii, și-mi sărută ochii, și-mi sărută gura...

— Ochii și zâmbetul tău!.. îngână...

Și așa a fost....

17 Maiu.

Cum să înșir toate năzbâtiile ce-mi trec prin minte?

Sufăr și nu știu de ce... Am tot ce visam... Sunt înconjurată de lux, de belșug, de dra-

goste. Sunt aliatată, sunt păzită ca un giuvaer rar...

Și eu îs nemulțumită. fără vlagă. fără chef. Înăbuș în odăile astea mari, prin care de dimineață până sara, îmi târâi pașii leneși, fără să găsească loc, fără să găsească ocupație...

Victor odată cu zorile e la câmp. Sare pe sea și sboară prin laururile înbelșugate. se n-vârte prin holdele de grâu, de porumb. Zice că toate se petrec sub ochii lui: dela arat până la așezatul în coșare.

Se întoarce acasă vesel, mulțumit: frecându-și palmele îmi spune, că niciodată nu i s'a părut așa frumoasă viața, nu o pricepuse așa bine. Și mă strânge, mai să mă zdrobească. Iar când dorm puțin după prânz, intră cu pas de vulpe în etaj, s'apropie tiptil de pat, îmi răstoarnă capul pe perne, mă sărută cu foc...

Potop de sărutări!...

Câteodată îl sunăr, câteodată desperată mă întreb, la ce izvor nesecat de dragoste nepotolită s'adapă omul ăsta?!

Și slăbesc din ce în ce: toate rochiile joacă pe mine. El nu vede...

Nu vede!...

XI

28 Iunie.

Zilele trec, se'nșiră, la fel, în liniștea uniformă a Nufurilor.

De când ai mei sunt aci, am mai prios

gust de gospodărit, de cecit, de cântat—spre
marea bucurie a lui Victor.

Sările ne plimbăm prin curte, prin grădină,
ori, când e lună, cu trăsura pe câmp. Îmi
place hucuitul înăbușit a roților, săltăturile
line a trăsurei, priu iarba moale; îmi place
mirosul fânului de curând cosit.

Și mă las dusă, cu ochii închiși, în bătaia
răcoroasă a vântului de sară... Și mă simt
fericită, fericită, și o voluptate simt în toată
ființa mea. Și aş vrea să nu se mai sfâr-
șească decât odată cu mine plimbarea asta
luminată slab de lună...

Dar ne întoarcem acasă și el îmi cere un
cântec...

Găsește că glasul meu are un farmec deo-
sebit, în serile când ne plimbăm pe lună...

XII

10 Iulie.

Nedeleii sunt la băi; la moșierii vecini,
săptămâna cealaltă vom începe vizitele.

XIII

20 Iulie.

Ceasurile trec deosebite: zilele se'nfiră
toate la fel.

XIV

22 Iulie.

Am fost la *Răchitele* lui Conu Iancu Drăghici.

Casa e din vechime, cu gărlieciu bociiului sub cerdacul de lemn ce o înconjoară toată.

Odăile sunt mari, cam joase, dar luminoase de var, de curăţenie. În podelele strălucitoare, camerele se răsfrâng ca într'o apă limpede.

Sunt odăi numai cu paturi moldovenesti în jurul păreţilor; cu scrinuri vechi şi legendara masă în mijlocul odăiei, acoperită cu dantele împletite cu inghiţa.

Conu Iancu ne poartă în salon.

Părea tânăr între canapelele, jilţurile, de o formă tare veche.

Bătrânul Drăghici se vede că în raptul capului nu vrea să se dedeă „zilei de azi” şi nu vrea să se despartă de lucrurile ce-i amintesc „vremurile”.

Spătarele în formă de scoică, is învelite cu o sfântă grijă, în dantele împletite şi în o religioasă simetrie e aşezată mobila întrecăgă.

În ramo de bronz, oglinde ovale ne trimet—cam în verde—chipurile.

Mi-a atras luarea-aminte—în două unghere, două colţare de lemn de trandafir, încrustate în fildeş şi—între două ferestre cu perdele

de mul brodat, șapân de crocnolitură, un divan turcesc și o măsuța joasă, cu tot serviciul de fumător deasupra.

Victor lui spuse că-s daruri dela domnitori moldoveni, înrudiți cu dânsii.

Cum ne văzu Conu Iancu strigă :

— Crai nou ! Să trăiți baeți !... Iată vine și Vochița, numai să poștiți până atunci în salon !...

Și deodată, răpezit, par'că-i cercam noi sucoteală de ceva :

— La mine nu-i lues ! Da' așa cum îi, e tot mai bine ca la cei din ziua de azi ! Ce credeți voi ?! Cu toate mofturile din Palatul vostru dela Nuferi, tot mai mulți oaspeți ar încăpoa la mine, la o nevoie !

Și bătând una 'n alta palmele lui mari :
 “Musafirii să-mi trăiască !...”

Moș Draghiei e încă din vremurile când oaspeții erau veselia casei, când porțile erau mereu deschise 'n larg și cuburile cu pregătiri gata la orice ceas : vremuri când semu al prietonei lui carata ce-ți intra mai des în ogradă, vremuri când te duceai pe o zi și te opreau cu săptămânele.

Pe-atunci, după cum pricep din ce mi se povesteste, în locul bârfelilor—rautăților—din intruniri, erau jocuri la care luau parte dela cel cu părul alb, până la cel mai mărunțel. Și se spuneau cimilituri, se jucau „de-a florile”, „de-a poșta”, „de-a pasărea zboară”.

O, timpuri vechi de gândiri senine, de prietenii curate, de plăceri copilărești !...

Incet, cu pas ușor, cu o fâșșială de pasăre-u zbor, o cucornă bătrână, slabă și nantă, intră.

Fața cât pumnul de mică, pare mai mică de pieptanătura linsă, cu cărare în mijlocul frunței.

È Vochița Drăghici. S'ar zice o călugăriță în rochia asta neagră, încheiată cu nasturi pe pieptul drept ca o scândură. Infățisarea ordonată, rece, ca a odăilor, o îndulcesc ochii negri cu priviri adânci, glasul moale, mersul legănat ce-ți dă închipuirea unei agățătoare fără razam, gata-gata să se-ndoaie asupra-ți.

Ne aplecăm pe mâna-i străvezie de i se pot număra vinețe; ne apucă tâmplele în palme, ne sârntă pe frunte.

Conu Iancu nu ne slăbește :

— Uite, soro, ce le spunem...

Și-i istorisește și mântuie iar :

— Chiar așa ! musafirii să-mi trăiască !

Pentru dânsu nu-i mai mare bucurie ca musafirii, mai ales când n'a ieșit un timp din casă și are ceva chef de ceartă.

Victor îi ghicește dorul și dă din cap :

— Bine, bine, moș Iancu, dumitale ție dragi musafirii, da' trebuie să te gândești de le place lor să vadă așa mobilă...

— Cum ?! Cum ?!—să răstește prinzând suflet moșneagu. Cui nu-i place, să nu vie!

— De venit, vin ei... dar ci-că șoptesc că mobila dumitale e de pe când Noe...

— O fi !—răspunde scurt și apăsător celal-

și făcând haz în sine:—da' eu tot am ceva pentru nepoata, tot de prin vremea lui Noe și mă tem că n'o să-i placă...

Trage de șnurul cu canaf al clopotului. O băbușcă răsare în prag:

— Habă, spune lui Ilie s'aducă tava ceea din subragerie, că d-ta n'ai s'o poți rădica..

Ilie apare cu o tavă grea, după cum o cumpănește. E de argint, cu samovar și coști de argint de-asupra.

O frumuseță!

— Asta-i de casă nouă, din partea Vochiței și a mea..." Și mulțumit de surprinderea plăcută:

— De pe când Noe... He-he-he!...

XV

27 Septembrie.

Lucrăm de zor în așteptarea pretențioasei ierni. Suntem la fel cu albinole din știuboi: ne foim de ici-colo, ducem, aducem, vorbind, sfătuind într'o bazăială de roi

Mama conduce prepararea conservelor, a compoturilor, a dulcetei: eu ajut și prind învățatură; Victor supraveghează așezatul în cosare a recoltei: numai moș Vasile citește gazeta și ne ține în curent cu noutățile de pe lume.

3 Octombrie.

Puneam borcanele în lăzi, să le trimitem la oraș.

— Moș Vasile!—strig din sufragerie.

Moșu lasă 'n jos gazeta, se uită la mine peste ochelari.

— Moș Vasile, cine vrea să guste la iarnă din compot, să facă bine să ajute acuma.

— Ce auume?

— Să scrie frumoș otichetele pe gavanoase.

Se cam codește moșu; își scarpină cu degetul mare vârful nasului :

— Apoi vezi că citesc politica...

— Cine are să-mi ceară compot la iarnă și n'a ajutat acuma, am să-l trimit la liberali și la conservatori...

— Ha, ha- -u'ai ars! Adu ici chiupurițe!...

— Ba poftim noi la dânsule...

Îl luai la braț, îl așezai în fața condeiului, a cercelei și a borcanelor.

Mă'nvârteam de un timp pe la treburile mele, în jurul mesei mari. O viespe mă urmărea pas cu pas. Mă apăr cu mâna, cu șorvetul :

— Uite moșule, albina asta!... Mă iea drept o floare, se vede!...

— Ba—răspunde el liniștit, scriind înaintea unde ești plină de sirop...

Ei vezi, moșule, ce erud mă dezamăgești!...

Răde infundat în barba, scriind mereu...
Mama îmi întinde o lingură cu zeamă de
dulceată :

— Gustă tu. O fi destula vanilie ?

Apropii de buze --mirosul vaniliei mă iz-
bește în creier, îmi iea răsuflarea și o sfâșiată
mă cuprinde. Diluiese pe la spate un razâm.
Moșu, mama, prind de veste, îmi sar în
ajutor, mă așază pe scaun, îmi răcoresc
fruntea cu apă rece, cu colonie.

Îmi vin în fire, dar cu puterile slăbite, cu
glasul stins, dând capu de pe un umăr pe
celalt. Și le-am spus, că de-o vreme mă in-
cearcă un fel de ameteți— crezusem însă, că-s
treacătoare.

Mama mi-a tălmăcit *râul*. Și-s fericită, ne-
spus de fericită !

XVII

10 Octombrie. În oraș.

Oa, oa, is fericită. Do cum am priceput
râul ce mă necăjește. Am dragoste de viață,
de tot ce mă 'ncoujoară.

Sglobie, săreau prin odăile nescărșite a
Nuferilor, când se 'nvălătureau covoarele, se
așezau în lăzi cu naltalină : când se 'uvalea
în doc mobila, ori când se strângeau în lada
de fier mărunțușurile scumpe de pe ctajere.
Și nu mi-au făcut rău glasurile noastre su-
nând a doșert în casa goală de podnață : și

nici o strângere de inimă, cât de ușoară, n'am avut suindu-ne în cupea, părăsind locul în care am trăit clipa din viață, ce nu se uită.

Toată fericirea mea o port în mine, numai în mine, și lucrurile exterioare le cuprind cu o egală liniște...

Și fericirea asta lăuntrică mi se revarsă în ochi, în zâmbet, în glas. Victor la toată clipa îmi arunca priviri uimite, cercetătoare, întrebătoare... Nu știe încă... Pastrez taina cu o îndărătnicie egoistă...

XVIII

11 Octombrie.

Pe o dimineață umedă, posomorâtă, am pornit la târg. Din bolta cenușie o perdea groasă de păclă se lăsase pe pământ, se întinsese pe dealuri, acoperindu-le până'n poală, ascunzându-le vederilor; doar copacii mai apropiați se zăreau—unii, mai la fund, abia deslușiți, alții cu vârfulle îmbrobodite o negură.

În marginea șoselei, stajarii stăteau de strajă. Și cum trăsură înainta pe drumul târgului, pe rând am întâlnit un cârd de vrăbii, sfātuind în mijlocul câmpiei, topăind mărunțel; găști, la rând una după alta, îndreptându-se legănat spre apă; cocoși pe garduri de noie, bătând din aripi, întinzând gâturile, săgetând văzduhul cu strigățul ascuțit.

Căseam atâta farinoc, atâta interes în toate mișcarile de viață!...

— Frumoasă zi!

Victor nu se 'ncrede în gustul meu:

— Frumoasă?!... Măhurată ca o pictură fără lustru...

— Mie-mi place...

Și când am pășit în casa de pe Bulevard a lui Victor Iorgulescu, cu sufletul încălzit de o scumpă nădejde, soarele răzbiase nourii plumburii, își juca razole prin plantele risipite în toată casa, făcea pete mari luminoase pe mobilă, pe covoare.

XIX

12 Octombrie.

Mi-am pus un capot de flaneu albă, în falduri largi și m'am culcat pe canapea, în cancelaria lui Victor, înfășurându-mă în șălțul de cașmic.

Era căldură plăcută în odaie.

— Ce bine e aci!

Victor s'așază lângă mine, îmi iea mâna, se joacă învărtindu-mi inelele pe deget:

— Toate-ți plac, toate le găsești bune, de când ai venit la țîrg... Te plictiseai la țară?..

— Nu...

— O, ha da... Numai ce veselie pe tine, cum au început pregătirile de oraș... De ce?..

Il privii. Cum să împart bucuria mea?..

De ce atâta egoism pentru omul ăsta care mă adoară?...
—

Ii luai capul în mâini, îi alipii urechea de gura mea, și-i suflai vestea.

Deodată a rămas nemișcat, și când a ridicat ochii la mine, erau nimezi și zâmbet dulce-dulce îi rătăcea pe buze.

Pe urmă a murmurat emoționat, apăsând mâinele mele pe inima lui.

— Drept să fie? Tu?—Și aplecând ochii, aplecându-se spre mine: Va trebui, Aglaïta mea, să mă iubești puțin, atuncea... Eu is tatăl copilului tău și prin el va trebui să mă zărești nițel și pe mine...

M'a tulburat amarul ascuns în dojana lui...

Ii înlănțuii grunajii și cea dintâi sărutare de dragoste, aceea a fost și... un fior—un dor—nou pentru mine, s'a trezit în amândoi..

A donaxi—eri—Victor îmi spune:

— Ar fi bine să te duci la mama înainte de masă, vor fi nerăbdători să te vadă.

— Poate vin ei...

— Is mai bătrâni, se mișcă mai greu.

Peste un ceas urcam câte două, cele patru trepte de lemn ale căsuței bătrânești... Era mai drăguță par'că, mai cu înfățișare, casa.

Ah, da: cerdacul boit, dres; ferestrele dintr'un geam.

Și pe când observam înfrumusețările astea, observai și perdelele mișcându-se la vecini.

Va fi un „eveniment” pentru pacinica ulicioară, întâia mea vizită la părinți... Ce s'or

fi minunând în dosul perdelelor, ce-or fi invidiind bietole, celipajul strașnic, luesul de pe mine?

... Nu mă bucur de asta! În cine trezești invidia, răscolește veninul. Și-mi pare rău să fiu urâtă de aceste ființe, cari, de cum au deschis ochii pe lume până îi vor închide, nu vor fi cunoscut decât zile uniforme de griji, de îndatoriri... Dacă aş împărți întro dânsii cele câte-va sute ce-mi dă Victor bani de lauzar?... Mai toți sunt nevoeși, în ulicioara mea... Copiii slabi, goluți, trăiesc înfundați în unghere lângă vatră, iarna: iar vara se amestecă toți mărăntei din mahala de se joacă în colbul uliței. Vre-o două-trei case sunt mai cliabure, și încă!... Îi voi cerceta, voi merge la ei...

Cum îmi va crește inima când clipurile novinovate se vor lumina la apariția mea, când mi-or alerga în cale intru întâmpinare șurdând ca mielușei și se vor agăța de fustele mele, cu tot avântul sincer al copilăriei!...

Iar când micuțul din mine va fi în stare să priceapă, cu mânușita lui scumpă va împărți mila...

Moș Vasile, mama, m'au zărit pe fereastră, ies pe cerdac cu sbucniri de bucurie:

— Hoțoaica—m'amenință moșu cu degetu, cum a venit tiptil!

Intrăm în antrețelul, mai luminos, par'că; în odăile zugrăvite, lustrate, mobilate din nou...

— Ce drăguț ați așezat ! De ar fi fost așa când eram eu...

Mama mă alintă :

— Ce te faci că nu știi ?

— Nu mi-ați spus, doar o'ați așezat așa...

— Sireata !—face haz moșu, spre nedumerirea mea...—Safto !

Greoi și legănat aleargă Safta, dă cu ochii de mine :

— Duduia !—și ștergându-și cu dosul șortului gura, s'apleacă, îmi sărută mâna, iar eu o sărutai colo gospodărește, pe amândoi obraji, de o năpădiră lacrimile :

— Draga babei !... Nu s'a fudulit !... Ce-i din viață 'nvie în vie !...

Și umilă s'a dat mai la o parte, cu brațele alipite de coaste, cu mâinele palmă'n palmă, pe burtă,

— Safto, cum a fost cu casa ?—Intreabă moșu.

— Apoi cum să fie ?—A venit vechilu dela d-voastră cu un jidan : i-a arătat ce să facă și a zis că boern l-a trimis.

— Victor l-a trimis ? De asta 'mi zicea să vin numai decât azi la voi !...

Din săliță—de după ușă—un scâncet slab s'aude. Deschide Safta și Zăblău se năpustește asupra-mi, scheunând, lătrând, scutarând iute-iute coada. Strâng la piept capul buhos, și ochii cu priviri de om cantă iuhitori în ochii mei.

M am întârziat stând la sfat. Acasă Victor

mă'ntimpină pe scări, încercând să-mi ghi-
cească bucuria pe față.

— Ești bun-bun, îi repetam ascunzându-mi
obraji în barba lui neagră.

Și, socoteam la masă, pe când ficiorul du-
cea dela unul la altul talerul, că în viață,
de cele mai multe ori, nu dăm lucrurilor
adevăratur lor preț: exagerăm nimicurile, iar
întâmplările de seamă le trecem cu vederea.
Născocim nemulțămiri, simțim un fel de plă-
cere să prefacem bucuriile în supărări și astfel
să schimbăm liniștea în sbucium.

Ce cântec tânguios, cântam îndată după
auntă ?

. Era mai bine când stam sgribuliți eu și ai.
mei, de frig pe vremea asta, iar când se sfâr-
șiau banii pensioarei moșului, mă chinuiau.
mirosurile de bucate la casele vecine ?

20 Octombrie.

M'am intors de un ceas acasă. Am făcut
vizitele de noi însurați. Sunt intoxicată de
cafea neagră; mă ustură 'n gât de multă
dulceață. Aș povesti mai pe larg intrarea
mea „in lume” unde am fost primită ca o
domniță, mai ales de cei care abia elătinau
altădată capul la salutul meu. Dar sunt
frântă de osteneală, de cât am urcat și am
coborât cupeaua...

29 Octombrie.

Mereu îmi frământ mîntea cu cele întămplute. Îmi spun, îmi repet, că n'are nici o importanță, că nu trebuie să mă gîndesc la scena asta stupidă, obraznică. Și tot acolo mă'ntorc :

Lucram o scufiță. Aud un pas pe scara din față. Crezînd că e Victor, lucrez înainte și numai ce mă pomenesc cu Andrei în pragul salonului.

Nu mă scol, dar prietenoasă îi întind mîna, îl strig, îi arăt un scaunș lîngă jîțul meu. S'așază a leno, vorbește puțin, câte-va cuvinte, rîtăcind priviri distrase prin odaie.

— Andrei, îl întreb, de ce ești...

Oprește asupra-mi căutătura de ipnotizat :

— Cum ?

— Par'că ești mîlnit. Ai o supărare ?

— Dacă am o supărare ? Nu... Plec...

— Pleci ?

— Da, mîine. Am venit să-mi iau rîmas bun.

Mai să nu-l cred :

— Așa tainic ai hotărât asta ?...

— Secrete familiare ce nu se dau în vileag pînă se pun în aplicare... Nunta mătăle, de pildă, tot un secret familiar a fost...

Mă opresc din lucru, ridic capul :

— Nunta mea a fost o surprindere și pentru mine...

— Și plecarea mea a fost o surprindere pentru mine...

— Ai știut-o de ieri, de alaltăieri—ai știut de o săptămână, că pleci...

— Da, am știut...

— Și vii să ne spui numai în ajunul plecării...

— Legea talionului, doamnă... Numai că efectul e deosebit...

Zămbitoare îi întind puștul acoperit cu scufița, crezând să-i schimb șirul ideilor... Dar mi-o smuncește benețica mică, apucând-o cu două degete, aruncând-o cu silă, cât colo.

— Ai să ai nevoie de asta?

Și cântărindu-mi din ochi trupul, porni în hohote obraznice, jignitoare.

Un timp am rămas ațintind figura strâmbăta de răsul infrigurat de smintit.

Și deodată sbucni, cu sângele rîlicat la cap:

— Cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Și tremurând din tot trupul: Uite în ce hal m'ai adus!... O, du-te... să nu te văd!... Să nu te mai văd!...

Și aprinsă de mânie, nu știu ce fac, nu mă mai stăpânesc, îi arăt ușa!

Lui Andrei, cumnatul Eleonorei, la care dânsa ține cu slăbiciune de mamă!

Cu rupere de inimă am privit ușa închizându-i-se în urmă, dar am înăbușit oftatul, am luptat cu lacrimile, m'am liniștit, în aparență... Totuși răsul acela al lui, la vederea scufiței, ș'acuma parcă-l aud...

5 Decembrie.

Iarna-i în toiul ei; fulgi mari de zăpadă cad rar—o lenc, după două zile de ninsoare mărunță și deasă. Câte-o rază de soare se rătăcește până la pământ, înveselește o clipă ochii și în bătaia ei firicelele de omăt se cern de sus, ca o pulbere de aur. Pe urma razei se face nevăzută în nouri și iarna albă rece se întinde, acoperă tot...

Senturând voios zurgălăii, șirag de săni se iau la întrecere pe hulevard.

Stam la goan și privim sania trufașă cu laa fruntea, în strigăte de ură și în bătaia bulgărilor de omăt, a celorlalte sănii, ciudate ca-s întrecute.

Pe trotuar stau locului copii cu mâinile în buzunar, ori la subsoară, cu uasurile îngroșate de ger, privind, făcând și ei haz de joacă săniilor, uitând de frigul ce-i învinețește...

Moș Vasile, de pe celalalt trotuar, așteaptă ca poartă trece ulița. Trimet feciorul să-i ajute să răzbată.

Și intră moșu, cam abătut:

— Am adus lista... Da's atâtea nevoi atâtea nevoi că nu știu cui să dai, cui să nu dai. Ce ți-e bun că unu are de una și n'are de alta: unul are pâine și n'are lemn, altul are lemn și n'are pâine: iar alții n'au de

nici noile... Și cum s'a aflat cu ce gând cercotez, jalbele au început să curgă cu grămada. Atâtea nevoi!...

Imi frângeam mâinile, imi frământam capul: ce să fac, cum să-i ajut? (1) Singură ființa nu poate îndulci starea atâtor mizerii. Și de-aș vorbi cu ceilalți, aș strigă în pustiu.

Da și Eleonora Nedelcu, ea și eu. E puțin! Moșu întinde pe masă o hârtie.

— Lista văduvelor mai sărace și cu mai mulți copii...

Cu mâinile încrucișate pe masă, cu capetele alipite, citeam amândoi.

Victor intră binisor, fără să-l simțim, își vâră capul între noi:

— Ce tainuți mă rog aici?...

li spun grija mea — se preface înăniuș:

— Așă vi-i vorba? secrete de soțul dumitale?... Vei ști, domnă, că lemnul pentru protejații tăi, va fi în socoteala mea...

Bucuria nespusă! Din ce în ce mă cucereste cu bunătatea lui, Victor!...

XXIII

10 Decembrie.

Mi s'au întors o parte din vizite. Să-i iau la șir, cum ne-au sosit:

Dragoș, „cavalerul tomatnic”. Potrivit ca statură, gras, roșcovan, cu fața bună ca Zăblău. Și vesel, vorbăreț.

Nu învățase mare lucru prin școală, dar știe el multe de prin cărți, zice singur. În tinerețe avusese slăbiciunea teatrului, colindase străinătățile și asculte artiștii mari. Acuma colectează tablouri, sculpturi de valoare și antichități. Și-l tot năcăjește pe lăncu Drăghici să-i vândă lui lucrurile din casa dela Răchite. Coane lăncule, po cînste—vinde-mi-le.

E un haz de văzut, ăștia doi împreună certându-se, șfichiuiindu-se de crezi că-s dușmani de moarte—și o clipă după asta, iar alături, iar lingșindu-se ca să aibă prilej să se certe mai bine, peste o minută.

Dragoș ăsta e slăbiciunea lui Conu lăncu Drăghici, care-i dăruiește în fiecare an de Sf. Vasile câte-o monedă voche pentru colecția de „vechituri” cum zice moșneagu.

Dragoș îl roagă :

— Coane lăncule—îndară-te—dă-mi-le o dată pe toate, nu mă chinu așa...

Conu lăncu sentențios, răspunde :

— Răbdarea-i ca micrea!...

În vorba de astea, când ne sosesc Nedelcu, Elena Antoniu, născută Bercescu, familia Ionin. Și nu mult după dansa, familia Velea, care poartă pe la cunoscuți, ca pe o mână, pe tânărul Velea, moștenitorul numelui, al neamului, întors decurând din străinătate, unde petrecea partea cea mai mare din an.

E ling. slab, uscat. Pe cap tuns soldătește, mustățile și barba rass. Poartă haine de stofă

englezescă, vorbește în târgul nostru numai francezesc—(nu știu nimeni englezesc), pronunță exagerat pe r, și la tot momentul aruncă exclamări de om ros în limba franceză.

Și povestește cu ifos, de prin străinătăți, cu capul dat pe ceafă și cu ochii în tavan. Și strâmbă a dispreț buzele pentru ce e țărișoara noastră.

Iar bietele copile care mai erau în salon, păreau orbite de acest Zău cu accent afectat și cu îngântare de găgăuță... Și el se simțea bine sub privirile lor admirative, de fetițe fără pricepere.

Originalul Axenti, susținătorul literelor, a talentelor înăbușite în mizerie, sosi și dânsul. Toți îl țin de nebuu—eu admir altruismul acestui om, care poartă o haină până se roade, dar adună la el acasă talentele tinere, le pune la adăpostul nevoii, și în liniștea belșugului incolțesc, iau avânt.

È frumusețel băiat și farmec deosebit răspândește cu ochii negri visători, ce par mai mult a privi în el decât în jurul lui.

Florica Ionin, cum l-a zărit, mi-a apucat mâna și mi-a șoptit rugătoare:

— O, te rog, Doamnă, cheamă-l între noi!

M'a mișcat încrederea ei și când Axenti s'a apropiat de noi, l-am oprit cu vorba. I-am făcut semn să s'așeze.

Transportată de bucurie, Florica întinzând spre el fața trandafirie, arătă în zâmbiri drăgălașe, vârful dinților ei frumoși.

Urmam cu o curiozitate de novice acest

întâi fior al inimii, când ușa se deschide și falnica doamnă Manole își face apariția, găfâind puțin de urcatul scării, dar zâmbitoare, în blana de astrahan și vulpe albastră, de unde fața ei albă, grasă, cu trei rânduri de bărbie, răsărea strălucitoare de mulțămirea de sine.

Victor și eu ne-am sculat să o primim. Pășia liniștită, sigură de dânsa, de efectul luxului ei. E un fel de jurnal de modă, între cucoane. Dar toate o ocolesc din pricina limbuțeniei ei doborâtoare. E o nenorocire în astă privință, d-na Manole!...

Când vorbește, cuvintele în gura ei se rostogolesc, se'impleticesc unele peste altele unele în altele : și abia sfârșește o idee, că-i vine alta : și-i merge gura ceasuri fără întrerupere fără să răsufle, fără să nite cele mai mici amănunte din chinuțoarea povestire.

Și când crezi că a sfârșit, când te pregătești să răsufli ușurată, își mai amintește vre-o altă faptă de nimica, în legătură cu povestirea ceea, și-o spune și pe asta, o mârtaie, iea din nou firul celeilalte întâmplări.

Salonul se însuflețise de oaspeți : cucoanele într'un colț sfâtniam între sorbiturile ceaiului boerii, într'un nou de fum de țigară, erau aprinși în deșbaterea viitoarelor alegeri.

Ușa se deschide ca de furtună, Drăghici intră :

- Conu Iancu !
- Domnu Drăghici !

— Ce vânt te-a adus?

El inconjoară cu toții. Dânsul își suflă cu sgomot nasul. își îndeasă îndrăcil batista în buzunar și furios către noi :

— Ce vânt? Nici un vânt! Ia păcătoșu cela de proces!

— Ce proces?!...

— Eli, ce proces!— ne strâmbă comu lăncu: pentru celo donă palme, trase lui Gheorghe a Zoităi...

— Te-a dat în judecată?!...

— Se poate?!

— Se poate! De ce nu s'ar putea?—se răstește.

— Ei, îți place?!...—clatină din cap unii

— Indrăzneală?!...— îngaimă altii, împreunănd palmele.

Ba de ce, mă rog, indrăzneală?? - se răpede par'că să muște, Drăghici:—omul era în dreptul lui! Și ridicând glasul, lăind aerul cu gesturi mari din mână, seus din fire par'că ceilalți erau vinovați de palma trasă lui Gheorghe a Zoitei:

— Nu suntem în Rusia, ce dracu! Vă tot săliți cu egalitatea și libertatea și tot cântați că 'n „vremuri“ eră asuprirea... Ce egalitate e azi între ițar și pantalonar?

— Așa-i, coane lăncule, așa-i. S'apropie împăciuitor Dragoș. Și ca să schimbe vorba: care iese, coane lăncule, albiți ori roșii?...

Drăghici ridică nepăsător din umeri:

— După mine unul, v'aș atârna și la unii

și la alții câte-o piatră de moară de gât și
v'as da pe gâră...

— Alei, coane lancule!... Și de ce?

Drăghici începe iar să gesticuleze:

— Politică-i în ziua de azi?

„Roșii strâng comoară pe spinarea bietei
luni novoșe; albi petrec în mese și petro-
ceri, tot pe spinarea novoșului, biet măgar,
care duce greul, că doar la criză cel mic
plătește gloaba... Politică de parveniți, la-
comi de glorie și de bani!... Când cereți vo-
turi, spuneți vorbe umflate, imbolmojați ure-
chile cu făgăduinți, și cum aveți puterea în
mână, arătați cotu la cine v'a arătat incre-
dere și rănjiți de șotia jucată... Politică de
parveniți!...

— În principiu—il intrerupe Dragoș.

Moșneagu-i aruncă priviri piezișe, întorcând
capul dela dânsul, apăsând cuvintele:

— Ia lasă-mă, domnule, cu principiul d-stră.
Nu-l frământați nici cu creierul, nici cu inima...
Vorbă izvorâtă de pe buze.

— Dacă-i pe-aceea, eu să-ți spun drept
Coane lancule, că boerii au dat avânturi
neertate străinilor—atăta nebunu de Dragoș.

Turbat, Drăghici vine spre dânsul încrunțat
fulgerându-l din ochi:

— Avânturi?! Avânturi?!... Amestecăm jî-
danii la comerț, numai la comerț. Voi îi
amestecați și-n politică, și-n toate chestiile
țarei...

Celalt toarnă gaz peste foc:

— Vorba e că în vremea noastră, a par-

veniților, s'a pus piciorul în prag și s'a scuturat jugul turcesc.

Cât îl iea gura sbiară Conu Iancu :

— Ba dela noi se trage ! Dacă au fi fost laconi de glorie, ca voi cei cu prințipiul, n'au fi renunțat la domnie, n'au fi încalzit la sân puși de șarpi, ciocoi de azi, nu i-au fi scos din întunecul neștiinței, ajutându-le să se ridice la nivelul nostru, dându-le astfel prilej să ne vorbească cu nasu'n vânt, cu mâna'n buzunar, cu țigara'n colțul gurei și cu pălăria pe ceafă. Cu ifose cei indușmănesc și cu cei de nude s'au ridicat și cu cei până la cari s'au ridicat.

— Dar vezi...—încearcă să vâre alt fitil Dragoș.

— Mă rog, lasă-mă să măntui.. În ziua de azi, nu știți nici respectul cuvenit cuvântărei altuia !... Dacă-i pe-aceoa, în vremuri se plătea un singur bir turcilor : ceilalți bani rămăneau în țară și țara eră bogată. Azi, pentru folosul pungoi voastre, vă vindetți neamul, pământul, legile—ca la mezat, la care dă mai mult. Și, după ce ne storc străinii pământul pân la inimă și ne iau aurul țarei, ne lasă săraci, cu gustul luxului, cu dragoste pentru marafeturi. Cel mic vrea să fie mare, cel mare mai mare și se chinuete bistul român să fie la fel cu vecinul din dreapta, asvârlind cu piper în ochii vecinului din stânga.

„Și anii trec și lipitorile de pe voi se umflă și voi vă topiți de slăbiciune !

Victor împăcinitor :

-- N'am ajuns până pe acolo, moșule!...
D-ta trebuie să ne spui vorbe întăritoare...
Când toate le vezi în rău, atragi răul...

Ascuțind glasul, zălimisește moșneagu :

— Nu cum-va ați vrea să vă ieie cu lincile
ca pe copii când se lovește? Să vă sulte pe
egancă și să vă spuie: las' că trece?!... Eu
nu-s de-un an-doi. Știu ce-a fost și văd ce
este și pot să asemuiesc!

Și tot pe tema asta a ținut, până târziu
vorba, și s'an despărțit boeriplini de nădejde
după ce au ciocnit câte un pahăruț de tut
burel, pentru „viitorul țării”.

XXIV

2 Februarie.

De-ar putea povesti sculițolo cât pumos
cămașutele cât palma, zămbetul, privirile
visele făurite de mamă, lucrându-le!

Copilul meu va fi frumos, o minune. El va
crește cum n'a mai fost copil crescut. Surăsu
meu ca un soare va încălzi, va ajuta la to
colțitul avânturilor nobile, ce zac în tot omul
Șoaptele mele, ca vântul de primăvară,
cetișor, dar trainic, va întări în inima pl
pândă, comoarele sădite.

O, cum voi iubi făptura mică ce se zbură
în mine!

Și ce fior cald mă străbate, când sior!

viața lui scumpă, ocrotită de întreaga mea ființă!...

Dar dacă e urât?... Do se 'utâmplă să fie vre-un biet nenorocit cum sunt atâția pe lume?...

Ah, sârmaul meu Ingeras!... Cum i-aș da însutită dragoste, să nu simtă lipsurile sărăciei soarte! Dar dacă va suferi de aceste lipsuri?... Dacă lumea care se iea după înfățișare, va căuta să-l facă să sufere?

Vai, m'aș prefăce în fiară, ferindu-l de loviturile rătăcitei judecări omenești!

XXV

15 August, Nuferi.

Intr-o zi m'am pomenit săgetată de dureri neînchipuite.

Alcargă părinții, doctoru, moașa.

Vocă domoală a doctorului ne imputernicește; ne înșeninează moașa, zămbiu, când nu vrea să pregătească decât albituri cu panglicuțe albastre, pentru oaspetele nou: dacă n'o fi băiat, să nu mi mai ziceți pe nume!

Iu spre sară durerile vin dese-dese, dau năvală, furioase... Gemetele mele nu mai găsesc hotar.

Moș Vasile, Victor, se frământă, în odaia de-alături, s'arată din când în când în prag. Mama, la căpătâiul meu, își lăsa mâinele

în voia mea, de i le strângeam, mai să iz-
zdrobesc.

Dela o vreme e mai tare vocea doctorului
mai domoală vocea moașei

Plina de fierbințeala ce mi-se revărsa pe
tot chipul, urmam mișcările din jurul meu
cu ochi exaltați..

Doctoru mai trece în cealaltă odaie, șop-
tește cu Victor, moș Vasile—eu trag cu ure-
chea să aflu de sunt în primejdie...

Și, nu știu cum se făcea, dar ideia morții
în clipele celea nu mă înfiora...

O durere sălbatecă... Gem sfâșietor...

— Câtă suferință, câtă suferință!

— Puțină răbdare—spune doctoru...

Mă uit la dânsul cu privire de nehnă:

— Atâta știi să spui!...

Victor intră, îi strig pe acelaș glas de
revolta:

— Nu vă e milă de-atâta chin?...

Desperat îngâna:

— Ce să facem?..

— E mort, poate?...

Doctorul face pe nepăsătorul:

— Mata să scapi... Copii aveți când...

Hâd cu sughit:

— Cred bine, eu să scap!

Dar inima mi se strânge puțin Gea-
scurt, îngaim abea deslușit:

— Mă pierd... mă pierd...

— Curaj, doamnă, curaj!—poruncește doc-
torul, trebăluind în jurul me-

Mama, cu fața suptă de emoție, galbenă, îmi apasă pe tâmpile prosopul ud...

Tăcere...

Ușurată, m'afund în perne cu ochii închiși, cu gura căscată.

O șoptă, o foială, în adâncea tăcere Deodată, în liniștea eracului, scâncet moale, duios se ridică.

— E'n viață! strigă moașa. E fetiță! — a-daogă plouată...

Mă scol în cot, tremurând de slăbiciune, iar glasul meu stins, tremura de fericire:

— Draga... mamei!...

Și mi s'a părut că nimic mai divin ca pachetelul de carne, ce se zhătea în mâinele moașei, nimic mai drăgălaș ca ochișorii mici, gurița știrbă, cu limba ce tremura de plâns: U-u-aaa; U-u-aaa...

Mos Vasile, Victor, se ivesc în prag. Mama merge spre dânsii, vrea să le spuie, dar cuvintele nu ies prin gâtloj... Cade pe un scaun, cu o mână la ochi cu cealaltă spre pat, de unde scâncetul de copil se 'nalță tot mai zdravăn.

Nedeleu i-au fost nași, au botezat-o *Mioara*. Se'mplântă tot mai zdravăn în viață. Scufițele cât pumnul, cămășuțele cât palma nu o mai ajung.

XXVI

Ianuarie, la oras.

Acuma gângurește : își intoarce capul în ce parte e chemată : Coca : pricepe joaca, plânge când vrem s'o mai înfășăm. Și nonă ni se pare că duios ca fetița noastră, n'a mai plâns copil pe lume. Și o lăsăm să se miște în voie, și așa-i de drăgălașă, goluță în cămașuța scurtă, de unde se ivesc grase, sănătoase, formele trandafirii !

Se ține 'n sus acuma, și moș Vasile o așează ca pe un scaun în palma lui mare, și-i cântă, jucând-o :

— *Ce cași leleo la ciresi*

Fără poale la cămeși ?

— *Bu le am du' nu le-am pus*

Că-s la soacrămea pe fus !

Și fetița-l ascultă, cu ochii mari albaștri, în ochii lui bătrâni ; și când el sfârșește, par'că l-ar pricepe, cu un chiot vesel își duce pumnișorii la gură.

XXVII

15 Iulie.

Micara e de un an ; vorbește, mîă roș, spune : *mama, tata, bubu* (adecă buncl, bu mîă). Când cere mîăncare, spune : *dei papa-*

Și face *pasa*, cu mânuța. Când o întrebam unde-i lampa?, arată cu degetelul ei mărunt lampa; când o întrebăm: unde-i nasul co-cuțoi? întinde năsul.

Câte năzdrăvăanii, toate le știe! Și noi am început să iutrezărim numai făgăduinți de aplecări strașnice la fetița de un an. Mama, Victor și eu, mai ales: cliotele ascuțite de răs voșel, făgăduiesc voce muzicală ne mai auzită:

— Ce-i Adelina, ce-i Carlotta?? ne necă-jește moș Vasile, făcând cu brațul rotogole 'n aer.

Mănuțele întinse după o floare. e semn că va fi poetă; de răsfoește o carte, rupându-i filele, îi va plăcea învățătura; de atingește cu privirile ei luminoase tablourile din pe-reto, va fi pictoră...

-- Iuu, da, pictoră... mormăie comu lancu, făcând din ochi către moș Vasile.

Și cum fetița găngurea într'un rând ceva neaptes, arătând tabloul, comu lancu, serios, fără măcar să clipească:

-- Acuma face critica...

Prefăcându-mă înțepată, cu nutcă de pro-roc jignit:

— Dac' o să semene lui moșu-său Drăghioi, nu va fi de mirare să găsească la toate cusur! Și clătinaud amenințătoare capul:

— Cum va pricepe vorba, am să va parase pe amândoi, las!

Și moșnegii se strâng grămadă de haz...

Februarie.

Mioara se 'nvârte ca o mingișoară printre canapele și jilțuri. Moș Vasilo, mama, își tot în urma ei, să o ferească de pașii greșiți. Hohotele de răs copilăresc, glasul plin, plânsetele ei chiar, unplu de viață, de vioiciune, vechile ziduri ale Nufierilor.

Ochii celor mari se'mblânzesc privind-o, vocile se'ndulcesc în mlădieri copilărești, voi hindu-i-se; iar povestea cu *baba și moșneaga* a ieșit din nou la iveală, din ungherul unde fusese uitată.

Nevăzuta zină, ocrotitoare a pașilor neîndemnatoci de fetiță mică, prefăce cu toiagul ei fermocat și pe cei mari în copii și de multe ori Bunița s'a prefăcut în *baba narba* iar ceilalți, cu Mioara între noi, ne fereau să nu ne prindă baba; ori bunclul s'a prefăcut în uli, iar ceilalți, cu Mioara între noi eram porumbel și ne feream să nu ne prindă ulul...

Pană și moș Drăghici, care cârtește și repetă într'una că „dumai în somn copilul trebuie sărutat“, a fost găsit într'o zi stând turcește pe covor, alături de Mioara și dre-gând mâna desprinsă a păpușei.

Haz și bucurie mare în odaia Mioarei, azi dimineată: Măica s'apleacă și iute sărută grăișorul fetiței, răsturnată pe spate; când brațele fetiței se'ntind să cuprindă grunajii măicai, măica ridică iute capul și tot așa-i joaca, și ce haz, ce bucurie!

Ceasornicul cel mare din antret bate de zece ori:

— Bang, bang... face copila și măica se ridică de-a binelea:

-- De-acuma să ne'ntrecăm, cocuță.

Mă prinde de dantelele capotului:

— Mai jucăm, măică...

Clatin capul, cu obrazu'n palmă:

— Să nu găsească taticu pe fetița lui ppuie?!

Și cu cealaltă mână apucă dantelele, cascade gurita, rămâne cu vorba nespusă, cu priviri speriete spre ușă.

Mă'ntorc, tresar, mă uit mai bine:

— Androi! Și apăsând cu stânga inima, cu dreapta întinsă: Cât m'ai speriet!

Imi sărută mâinile:

-- De ce așa spaimă?...

Și ne zâbeam fericiți și tulburați...

Eu cea dintâi tai liniștea:

-- Când te-ai întors?...

— De o săptămână...

— ...Și abia azi ne vîi?...

Pără să răspundă, ne învelește pe amîndouă cu priviri calde.

— Pa, cocută...

Își duce mînușitele la spate, își ascunde obraji la umărul meu, copila.

— Spune pa, Cocută!—Ambiția mea de mamă e pusă la încercare—șoptesc cu buzele între cărlionții balan: Ce o sa zică booria?...

— Cocuta-i pupuic, o lingusește Andrei, s'o atragă.

Se uită codiș la dînsul, prinde a rîde dintr'o mustață.

Andrei încurajat nu o slăbește:

— Ce pupuic cocută!

Cu sîlă întinde mînuța, se lasă luată în brațe: cu degetul arătînd pe fercastră de carul, neîndemînatoc, rîspicînd cuvintele.

— Booria cu trăsura merge plimbare... hi cai!...

Și salta 'n brațele lui Andrei și slătuește serios, privind-l drept în ochi. Iar Andrei o strînge cîte-odată nebușete la dînsul, de tremur pentru micuța mea:

— Mi-o sfărmi, Andrei! Și caut să i-o iau. Se roagă:

— Lasă-mi-o! Și o acoperă cu brațele: Ce dulce e! M'am întîlnit cu Victor. M'a amenințat din deget, mi-a zis că are o so-coteală cu mine...

— A-ha, las c'o meriți!... Să nu ne scrii atîția ani, nici un cuvînt?... Asta nu se face, Andrei.

—, Dacă aveți de gând să începeți cu morala, să slărșiți tot azi,—îmi taie scurt vorba: Să nu mă cicăliți în toată ziua, c'apoi pe ici mi-e drumul!...

Da' imblânzându-se îndată:—Dar moșu, mama, unde sunt? Ce fac?... Pe Săfta am văzut-o.

Am mers anume pe la căsuța unde-ai copilărit, unde-am petrecut și eu parte din copilărie...

— Îți era dor de căsuța noastră?... îl întreb, mișcată.

— O, da! Îmi arde să o revăd, să trăesc o clipă, doar, trecutul Când am văzut-o reparată, schimbată, am simțit un rău la inima.

— Ba să te fi impresionat în rău de-ai fi găsit o dărâmatură în loc. Și așa s'ar fi întâmplat de nu se repară...

Dacă de dragul amintirilor n'am mai dregat un lucru ce se strică...

Zâmbește abea:

— ... Ar fi prea mult sentiment, așa-i!... Și m'a privit lung... Și, ca o jale pornește din ochii lui, din glas, din zâmbet chiar, câte-odată.

L'am dus în chioșcul învelit cu trandafiri mărunți, albi, unde moșu fuma bând cafeaua neagră, cetind jurnalul, și am fugit să mă îmbrac. Și pe când camerista îmi așeză pieptănătura, socoteam în gând ce rochie să-mi pun, să mă gătesc, să vadă Andrei că nu numai parizienele lui au gust la găteți. Îmi tresărea inima de bucurie că a venit, s'a

reintors, tot Andrei de demult, blând. iubitor.
Și zâmbiam singură, amintindu-mi cum a
răsărit în prag, cum ne privea pe amândouă,
cum desmierdă copila... Ce bine-l prindea pe
făcătul asta frumos, nant, subțirel, când as-
culta serios povestirile înșirate de fetiță și
coborându-se până la mintea ei, răspundea
strămbând și dânsul cuvintele, răsând când
rădea Mioara, încruntându-se, când se în-
crunta dânsa.

Nu l-am lăsat să plece până târziu. Ne-a
făcut să râdem cu istoriile lui despre străini,
mai ales repetându-ne hazuri nemțești, înso-
țind vorba cu îngăuări de gesturi pline de
nostimadă.

Moșu se cutremură de răs :

— Duh nemțesc... duh nemțesc !

— E mai pe subțire duhul francezesc, spune
Victor.

— Chiar franceștele 's mai subțirele ca
nemțoaicele—strecoară strengărește Andrei.

— Nu ți-a rămas inima la vre-o „subțirică?”

Patetic de tot, Andrei răspunde, cu un se-
rios nemaipomenit :

— Vorbun la drept, eu is om milos din
trec. De multe ori am găsit adăpost la călto-
biată fetiță orfană..

Mioara, care ascultase, așează păpușa pe
genunchii lui :

— Mata iubesti și fetița mele ?

— ...Daca nu vorbește..

Mioara râde împăciuitoare :

— Eu când fiu mare, fiu măică, tu fată
care bobotește!...

Mom Vasile a lua pe gemenșii, zicându-i:

— Numai dacă ești răzăminte...

Hătâna pe gânduri, cu gurita întredeschisă,
cu ochii mari alinați la ochii lui Andrei.

Și deodată inseninată:

— Dacă p'aceea nici nu trebuie!

Eu când fiu mare, fiu tătăică, beu țigară
și 'mpuse!

Cu greu am trimes în sara ceea pe copilă
la mlaacă. Nu vroia să se despartă de Andrei.

După plecarea lui, un gol s'a făcut, o tă-
cere în salonul mare și... în noi. În noi
caci am rămas visând, după ce s'a făcut ne-
văzut în întunericul nopții.

Ce frumos se face Andrei! Imi pare bine
cu o mândrie de soră.

Ce ziceau oare franțuștele bálane de flá-
cálă asta cu ochi negri desmierdători și cu
mustăcioară neagră deasupra buzelor, cu col-
urile puțin ridicate a ironie?

XXX

10 Maiu, seara.

Delicateța e podoaba sufletului, precum
orile pomilor sunt podoaba primăverii.

Ce-ți inveți sufletul pe căi lăturalnice și
d-i mai lași pe calea lui de demult?

Increderea bună de altădată, nu mai mie iertat să ți-o mai port?... Andrei!...

Ce crud mă doare să te știu hînștit, ca o mare cu adâncimi primejdioase!..

Am mers să facem 10 Mai la Nedeleu. Abia intrasem în sala împodobită cu steaguri tricolore, că, din urmă ne ajunge conu Iancu, perechea Antoniu, visătorul Crengescu; pe când ne poșteam unui altora ziua bună, alte burzei de roate se aud pe prundișul ogradei.

— Să 'ntindem masă mare, că ne sosesse caspeți! strigă voios Nedeleu, ieșind cu ne vastă-sa întru întâmpinare.

Mă întorc către Andrei, care era lângă mine.

— Să se taie mielul gras, pentru fiul răstăcitor...

— Să nu începi cu glume pe socoteală mea, că plec!

Mă prefac înfiorată:

— Groaznică amenințare!

Incruntat, cu buzele strânse:

— E mușcătoare, doamna!

Și fără să aștepte răspuns, se duce între noii sosiți.

Conu Iancu prinde locul lui Andrei pe stăpâna. Urgește să apropie de mine, un răstăcitor de spărtura asta pui și aplecat puțin îmi învârtă nimelul ca mă învârtă.

Se face mai grupuri grave de bărbați, și puri cochete de femei, printre care glasurilor celor tineri se ridică aglobiu, umplea aerul. Pe când în antret, bilele începură a...

rostogoli pe biliard. lângă mine conu Iancu mormăia înăbușit, cătând din ochi pe cineva de care să se lege.

Însfârșit tare, către un tânăr osos, desirat, cu păr lung dat pe ceafă, cu ochelari pe nasul subțire, galben :

— Cum mai îți merg poeziile. flacăule?...

-- Bine... răspunde a lene flacăul.

Drăghici îi măsoară din ochi pletele, dă cu nedumerire din cap, ridică sprâncenele, le coboară, iar privește pletele și deodată întinzând gâtul, pe deasupra capului meu către Dragoș :

-- Ai putea să-mi tâlmăcești tu mie—că doar ai umblat străinătățile, de-ai bătut în palme la actorițe—de ce poezii poartă părul lung și poetele și-l retează ?

Stă puțin pe gânduri Dragoș și neluminat, îndoelnic :

— De, coane Iancule... Asta-i o stare sufletească, de care numai un poet ne poate lămuri... Crengescu să ne spuie !...

Atâta așteptă, se vede, și moșneagu, ca să se facă foc.

— Crengescu?!... Crengescu?!...

— Soția istul cela!... îi șoptește ațățător Dragoș.

— Ia poftim aci, î' face semn cu degetul conu Iancu. Ia poftim *monsieur Crengescu!*

Crengescu s'apropie căznindu-se să nu pufnească.

— E drept *monsieur* că faci socialism ?...

— E drept.

— Hei, drăcia dracului!—își scarpină conu Iancu ceafa — și ce spune socialismul cela al dunitale?... Ce „principiu“ are?...
— Egalitatea drepturilor sociale.

— Adecă, ori toți miniștri, ori toți ciubotari... Pare-mi-se că mai mult râvniți la egalitatea pudgei cu bani..

— Și asta, coane Iancule... Cu ce drept unul s'arunce banii în desfrân și altul să-și privească copiii murind de foame?

— Taci că vă pricepe Iancu Drăglici joaca, râde moșneagu umflându-și bărbia—zăpăciți nevoeșul cu făgăduinți fără temei, numai ca să luați cărbunele cu mâna lui...

Asta-i pereche cu ce mi s'a întâmplat da-unăzi la mine la țară: Vine vatafa și-mi spune că popa atăta norodul contra mea, îl lupinge la răzvrătire, îl încredințează că nu trebuie să-mi fie plecăciuți mie—căci ei și eu suntem la fel—tot una, că Dumnezeu singur e mare și trebuie ascultat, respectat...

Am zis vatafului să nu se aștepte că eu știu ceva de asta. Și acu vre-o două zile vine popa smorțit ca de obicei, plecăciuit, dulceag la vorbă, frecându-și una'n alta mâinele:

— Vă rog, boerule, de nu vă face trebură locul cela de lângă livada mea...

— Dă-mi și' cere lui Dumnezeu, și să vii la mine cu voia dăla Cel de sus, atunci învii și eu...

— A plecat popa nam cu nepusa'n masa și se tot uită în urmă să vadă de nu mâna luat după el...

— Perfect l-ai jucat, coane Iancule!

— Să ne trăești!

Crengescu face un gest de dispreț:

— Ah, popii!... Iată o sectă stupidă și periculoasă!...

— Menirea e sublimă, do-ar fi înțeleasă de cei co-s puși să o propovăduiască.

— Menirea!—râde Crengescu, ... lucruri ticluite de fantezia noastră!...

Ne ridicăm cu toți împotriva lui.

Da' nu se dă batut.

— Să judecăm, vă rog: vedeți cum se lovesc în cap principiile fundamentale ale civilizației, primul și cel mai temelnic pas al progresului moral, pe care se bazează civilizația de azi e *Creștinismul*, a cărei deviză ie bunătatea, mila, iertarea. Ori, aceste trei îndatoriri ale creștinismului ar trebui să fie inelele lanțului, ce-ar uni într'o strânsă legătură omenirea întreagă...

— Mă'nchin! — apleacă învoitor fruntea moșneagul, pe când Crengescu și-o ridică pe a lui cu sfidare.

— Dar atunci cum rămâne cu datoria noastră de patrioți, care ne impune să mergem la războiu, să măcelărim? Și cum rămâne cu sfânta cruce, simbolul bunătății, îngăduinții—prin suferință—pentru izbânda binelui, când popa, cu ea binecuvintează pe cei ce merg la omor??

— Ne apărăm de dușmani!...

— Dușmani!... noi singuri îi născocim dușmanii... Ce dușman îți este Stan și Bran pe

care-i omori în războiu? Dacă toate țările s'ar contropi, dacă legi omenease ar fi pentru toți, dacă s'ar alege conducători iscușiți, să păzească respectarea legilor...

— Ce-ar fi? N'ar mai fi războiul, dar altfel aceeași anarhie... Fiecare ar vrea să ajungă dânsul păzitorul legilor; fiecare păzitor și-ar avea favoriții lui; fiecare favorit ar avea alți favoriți și ronta lumii ar fi aceeași... Decât să imbuibați mintea celui de jos cu „egalitatea drepturilor sociale”, căutați deocamdată să le luminați mintea cu învățătura, să le treziți în inimă simțul datoriei. Ei is copii, sârmanii, judecata lor e încă primitivă.

Așa că din vorbele voastre umflate nu știu să-și aleagă cumpăna dreaptă, și-i faceți să se creadă una cu cei învățați, și mai căs incredințați că deosebirea între țaran și ministru e că unul poartă căciula, celalt jobon...

— E drept, e drept, strigau toți.

— Coane Iancule, da' un preferanț nu facem?—îl roagă Drăgoș.

Drăghici se scoală :

— Hai și'un preferanț, să vă pun pe toți platecă!

Și cum în jurul doamnelor se strângeau tineri, învârtându-se cu bomboceni, lozincișali, cum își țineau mâinile strâns în jurul...

— Uite, dacă văd că nu mai tin umbra...

— Nu te rugăm să ne scrui, că nu nu ținem nici o umbră...

Andrei îmi întinde înghețată; îi arată farfurișoara ce golisem.

— Sigur că Dragoș ți-a purtat de grijă, și întorcând capul dela mine, s'amestecă'n vorba celorlalți; se discută cu aprindere drama de care vuiau gazetele: sinuciderea unei fete în ajunul nunței, căci părinții se împotrivise la căsătoria ei cu altul, alesul inimii.

Fiecare ne dă părerea :

Unul spuse : —

— Nu admit ca părinții să impună ori să oprească dela căsătorie pe copiii lor...

— Ba e datoria lor să deschidă ochii copiilor asupra alegerei ce fac...—i se răspundea.

— Mai cu seamă când e chestie de inimă și alesul ori *aleusa* nu făgăduște un viitor fericit...

— Căci în dezamăgire, suferința e îndoită...

Cel întâi susține :

— Părinții trebuie să atragă atenția copiilor, dar dacă ei nu o iau din loc, să-i lase în pace; datoria și-au făcut-o, conștiința le e împăcată...

— Dar e neomenos să impui fetei d-tale căsătoria cu un om ales de experiența d-tale matură...

— S'au văzut, totuși, căsnicii de astea „cântărite“ ieșind foarte bine și căsnicii din dragoste ieșind foarte rău...

— După cum e de bogată închipuirea femeicii—spune Eleonora Nedelcu. În dragostea

cu foc și flacără, cum e cea din romane. mintea înrăurește mult inima...

Zâmbesc cu învoială. Andrei se 'ntoarce de-a întregul spre mine și ațintindu-ma, cu pleoapele pe jumătate închise :

— Nu crezi în căsătoriile de dragoste...

Și buzele lui sarcastic strânse, par'c ar fi vrut să spuie: ai dat chiar proba...

— Oricare căsătorie se poate prefăce în căsătorie de dragoste, când femeia în chestie e bine chibzuită din fire, când mintea și inima ei sunt în perfect echilibru. Astfel de ființe nu vor fi visat feți frumoși înainte de nuntă și odată măritate, fericirea lor întreagă va fi casa lor, bărbatul lor, copiii lor...

Nu știu ce-am zis așa nostim. Andrei a izbucnit în râs și fără cruțare de luna ce ne încobjură mi-a azvârlit în obraz, cu voce șuerătoare :

— Mai alos când bărbatul are Nuferi!...

M'am făcut roși-roșie. Eleonora Nedelcu l-a privit dojenitoare, pe când ceilalți s'au prefăcut că nu aud, au schimbat iute vorba. Ea am rămas prostită, ne mai auzind, ne mai pricepând vorba din jurul meu. Și în ureche având răsunetul svâcnelilor inimii și a cuvintelor lui șfichiuitoare

Cu toată silința Eleonorei de a mă înveseli n'a fost chip și am plecat peste puțică acasă fără să mi leas rămas non dala Andrei. Care zidea rusinat, par'că, în colțul șanapului, unde-l prinsese nesărata vorbă...

XXXI

11 Maiu.

Eleonora Nedelcu a venit la mine. Se teme, ca, așa bună, așa delicată, să nu rămâie neștearsă jigneala adusă de Andrei. E un suflet rar, care suferă mai mult ca cel atins direct de o nepoliteță.

Am fost călduroasă cu dânsa, dar de câte ori am presimțit că are de gând să deschidă vorba de întâmplarea cea, luam alt și de icidei.

A priceput și n'a mai stărunit...

De felul meu, nu țin la mânie, dar în Andrei îmi pare că sbucnește câteodată o pornire dușmănoasă contra mea. Ceteam în ochii lui aspri, când mă așteptau eri, și 'n zâmbetul ce seamănă mai mult rânjeala câinelui care mârâc, gata să muște...

XXXII

20 Maiu.

A fost de vre-o câteva ori la noi, domnul Andrei. Eu nu m'am arătat! L'au dus la Victor, de era acasă, ori la moș Vasile. Să-l învăț un pic de manieră, pe domnul Andrei Nedelcu.

XXXIII

21 Maiu.

Azi Nedeleii ne-au trimis un răvașel prin-
tr'un fecior boeresc. Ne poșteau la dânsu sa
sarbătorim pe Sf. Constantin și Elena.

Am răspuns cu mu de iertaciumi și cu o
pricină scornită.

...Dară mă mișcă stăruința asta.

La urma-urmei nu-i așa mare crimă ce a
făcut Andrei. E mai mult nejudicata unui
băiet copilăros...

XXXIV

17 Iunie.

M'a surprins, Andrei! Azi la amiază, pe
când supraveghiam schimbarea florilor, în
salon.

N'am avut încotro, și am rămas. S'a mai
imblânzit domnul Andrei! Pe fața lui po-
căită, sfiala și bucuria, pe rând se iviau,
când m'a zărit în fundul camerei, între
plante.

O, însă eu am fost politicoasă, dar rece:
bucuria împăcării n'a rășbit prin masca ser-
bedei politate de salon, ce-mi hotărâsem.

Imi pare bine, însă, mă bucur nespus...

Sărmanii ochi negri, cerșind iertare pentru

greșala făcută din nesocotință !... Și zâmbetul
 acela încurcat, trist, vesel, la vederea mea !...
 Nu mă urâște, Andrei... S'ar zice mai curând
 că-și descarcă o mâhnire ascunsă ; o descarcă
 pe cei mai aproape de sufletul lui...

...Pe cei mai aproape de sufletul lui !...

XXXV

15 Iulie.

Mioara a împlinit trei ani.

A avut multe vizite : dimineața a venit
 doica. A primit-o Mioara, în cancelarie ; a
 poftit-o frumos pe scaun ; i-a spus, că maica
 se 'mbracă ; a întroat-o de Ghiță, fratele ei
 de lapte ; a mai stat vre-o trei minute lini-
 ștită, pe urmă, cum subiect de vorbă nu
 găsea, și Mioara știe, că nu-i frumos să lași
 conversația să tânjească, iar musafirii tre-
 buesc desfătați, s'a suit pe birou, a scos ca-
 lendarul din perete, l-a așezat pe masă, s'a
 lungit cu fața 'n jos alături, și a strigat
 femeiei :

— Vin' să vezi !

Și doica spărietă :

— Cocuța dragă, să-l punem la loc... dacă
 vede maica ?!...

Dă să îl scoată.

Copila îl ține zdravăn' ou o mână, cu cea-
 laltă arată :

— Asta-i egina Sabeta, asta-i Caol, asta-i

Fenand, asta-i Maia, asta-i ial Caol... pupui Caol.

Il sărută, doica râde, râde și fetița.

Prin ușa întredeschisă privesc în cancelarie. Cu două zile înainte îi spuseseam la culcare:

— Mioaro, mata să fi de-acuma tare cuminte—ești mare...

— De ce măică?

— Poimâne ai trei ani.. Ce o să zică cocoanele, care vin să te felicite, dacă află că nu ești cuminte?

— ...Vin cocoane?...

— Da.

— Când?

— Poimâne.

Se uită la mine incurată.

— Măică, asta e departe: *poimâne*?...

— Acuma facem nani. Măine ne sculăm, suntem cuminte până 'n seară. Atunci facem iar nani și când ne sculăm, e poimâne...

Sare de bucurie.

— Da' vezi, Mioaro, să fi cuminte, să spui frumos paa; să vorbești, să nu fi uricioasă cu copilașii care-or veni la mata...

— Nu, măică, nu!...

Acuma, prin ușa întredeschisă, priveau rodul slaturilor date.

— Cocuța ruga doica, să-l punem la loc.

Il lasa din mână.

— Acu hopa jos!

O ~~luc~~ în lărate, o cobori de pe masă.

— Ce rochița frumoasă are cocuța!...

Ridică pestelcuța și cu glas îndulcit, atinsă la coarda sensibilă, cu ochisorii în jos :

— Să vezi mata, am o ochiță mai frumoasă în dulap la maica...

După prânz au venit cucoane, boeri, copii, Mioara le-a zis frumos *pau* ; a lăsat să-i sărute boerii mânușița ; a mulțumit frumos când căpata jucării de tot felul, radioasă a răs când nășica Nedelcu i-a pus în brațe o păpușă—*o fetița* — mare cât dânsa. Cu ea în brațe se îndreptă spre ușă ; plec după dânsa :

— Nu se poate, ai s'o strici.

— Veau afară...

— Fără fetița...

O strânge cu îndârjire la piept.

— Să vadă doica, fetița mele...

— Doica a plecat s'aducă pe Ghiță, să-i dai bomboane, bani, să-și cumpere căciolă de iarnă. Și încet : nu ești cuminte ? Ce-or să zică cucoanele?!...

Mioara, o mică persoană, pe cât de voluntară, pe atât de ambițioasă, se întoarce între copii.

Ne-am așezat cu toții în jurul biliardului să încercăm jucăriile cu mașinărie.

Era nostim de văzut capetele noastre la oaltă cu ale copiilor, răsetele noastre amestecându-se cu ale lor ; mâinele noastre întinse odată cu ale lor după un cărucior în goană, după un domn înjobenat călare pe un câțel, după un paiăț mergând, cumpanindu-se, cu greutate la picioare...

Retraiam și noi câteva clipe de bucurie.

senină, de veselie curată, în mijlocul pitiilor de tinichea...

S'au așezat pe urmă în salon, vicleșii, la o mesuță cu scaune ca pentru dâncii. După ce au mâncat bomboane în tarfurile păpușii, cel mai mare din grămadă, Ionel, de cinci ani, propune să se joace de-a soldații :

— Eu sunt Stefan cel mare, Gică e general, Lența e regină. Mioara Maica-Domnului, Nicu...

— Birjar eu—sare Nicușor, bățelul Elenei Antoniu, născută Bercescu.

— Bine! Ne așezăm doi câte doi, ca soldații!

Se luară de mână.

Regina cu Stefan cel mare, Generalul cu Maica-Domnului.

— Da eu, da eu? se arată cu degetul Nicușor cel scurt și gros, învârtindu-se în loc ca un curcanaș...

— Iubimică: Nicușor cu cine? — se întrebau din ochi.

— Așa eu, aduc eu! Și Mioara iese pe ușă, se întoarce cu Ghiță, feciorul doiceii, fratele ei de lapte

— Fără a clipă, cum stă în salon, bățelul în port țărănesc, cu bondită itari și opinci nouă, privește în gâtura bășoase.

— Încurajat de Mioara, care l trăgea de mână, îl îndemna cu vorba, cu semne, pași pragul, amestecându-se între copii.

Cei mari vorbeau, discutau; conu Iancu

își găsisse pe care-va de scărmanat, eu urmăream cu interes pe cei mici.

Mioara venoa spre mine :

— Lui Ghiță, măică, dai boboane?...

— Adu-l aci!

Se 'ntoarce grupușorul întreg, îl aduce în alai.

Glasul celor mari se opri ca stins pe neașteptate ; sprâncenele se ridicară sus — pe frunțile simandicoșilor — la apariția țăranașului. Dar voia bună a celor mici, imblânzi lumea.

— Dai boboane, dai bani...—imi amintea pe rând, Mioara, ce aveam de dat lui Ghiță.

Cei mari făceau haz. Andrei îl întreabă :

— Cum te cheamă?

— Ghiță...

— Știi carte?

— Vau învăță: N'am calte, n'am pumb.

Nu pot să învăță...

Din ușă, doica privea cu inima crescută la fecioru-său.

Copiii nerabdători să se joace, îl cheamă; fugi cu comora în poala cămeșuții.

— Tu ce vrei să fii? îl întreabă Ionel cu aer de șef suprem

— Io... io...

— Motopolit, motopolit!... răspunde Lența pentru dânsul.

— La rând cu birjaru!

Și 'n pas milităresc, doi câte doi, ieșira din salon.

Dela un timp, nemai auzind glasul lor, mă duc să-i caut.

Erau în odaia Mioarei, în jurul doicei, care cosea un nasture la haina lui Ionel. El o întreba:

— Pe mata cum te cheamă?

— Doica, cheamă!—sare țanțoșă Mioara.

— Și noi avem una care o cheamă doica, ține 'n brațe și dă lapte la Lizica...

— Ai o soră mică?

— Mică-mică...

— Am văzut-o și eu—strigă Lența cu fudulie—are mână mititică-mititică... N'are dinți, nici picioare... Are ochii mititei-mititei...

Ionel o privește cu milă; și cu înțeles către femeie:

— Are picioare în scutece... Mi-a spus Anicuța... mata o cunoști pe Anicuța?...

— N'o cunosc—spune doica.

Ionel nu se dumerește.

— Nu cunoști pe Duduia Anicuța?!... --

— ...Dacă n'o cunosc!...

— Doică să știi, că de-ai să vezi o duduie înaltă, slabă, cu nasul mare și cu pistrii pe obraz să știi că-i duduia Anicuța...

— Oi ști conașule...

Se servise masa. Ne-am luat fiecare odrasla lângă noi, să-i purtăm de grijă.

La turn, vizitiul Crengescu ridică paharul și adresându-se Mioarei, începe:

*„In lupta pentru viață multe,
Copila mea, vei întâmpina
Și n'o să creadă, n'o s'asculte
Mai nimic de durerea ta.*

*Dar reilor miloasa iartă
Și-ți caută drumul tău
Nu te 'njosi cu ei în ceartă,
De vorba lor, să-ți fie greu.*

*Să fii în suflet cum te-arată
Oglinda 'n care te privești
Draguță blândă, bună fată
De tine să nu te mândrești.*

*O, nu! Căci nimene nu știe
Ce soarta 'n lume vei avea!
De 'nchipuiri și de mândrie,
Sa te terești, copila mea.*

*Iar frumusețea, nu uita:
Din cer ne vine acest dar
Ferice-i fi să poți păstra
Ca lucru sfânt, cirescul har.*

Fără a-l slăbi din ochi, Mioara urmărește cu o atenție de nedescris, toate gesturile lui. Nimic nu pricepe, nu mai poate de plătiseală, își pierde răbdarea și când să înceapă ultima strofă, dânsa, cu pumnul la gură, cu vocea îngroșată:

— Vine ulsu...

Răsete, urale, se stârniră și fetița treou

din mâni în mâni pe deasupra mesei, sărutată, dezmerdată.

Intr'un târziu lumea mică începu să moșăie a somn. Părinții o trimete acasă cu dădacele, care ospătaseră sub îngrijirea doicei, a caméristei și a Saftei.

Micara a sărutat copiii, i-a poftit să mai vie.

Rămasă singurică genele încep să-i se 'ugăne cu somnul și ei.

Din ușă, doica își face semn, ies cu fetița în brațe. Femeea își ia rămas bun dela noi, spune lui Ghiță să ne sărute mâna. Micara îl sărută, îl poartă și pe dânsu să mai vie. Micuța nu știe încă de sferele sociale, în sufletul ei nevinovat mândria n'a încolțit. Cât va mai fi nevătămată inima ei curată? Cât de frumos răsărită, oare tot se va ofili floarea sfinței simplități și va crește în loc mândria crudă, necruțătoare?

— ...Măică facem nani?...

O duc în etac, o dezbrac, o închin, o așez în pătuțul ei...

— Cu fetița, măică...

Îi dau păpușa, o atrage la dânsa.

— Acum, când mai vine cucoane?

— La anu...

Mă Privește cu ochii mari albaștri:

— Pe ~~ce~~ atunci nu mai e poimâne?

Si ~~le~~ capul pe perne, cu glasul lenes de somn

— ... Domnița, măică...

Cant încetișor:

Pe o stâncă neagră într'un vechi castel.

Pleoapele cad peste ochii albaștri, întune-
cați de pupila mărită în umbra pologului.

Unde curge 'n vale și râu mititel.

Pleoapele îngreuiate și omul se ridică rar.
— Cântă... maică...

Plânge și suspină tânara Domniță...

Adormi odorul meu, rumen și alb ca o gă
rofiță.

Și pe când din salon îmi venea un vâjâit
de vorbă, veselie, cântec, într'o nespusă ru-
găminte cerșam de la cel de sus, oameni
buni pe pământ în calea copilului meu, să-
fie viața mai dulce de cum i-a prezis-o amă-
râtul Crengescu.

XXXVI

7 August

De o lună impletesc de zor hăinuțe de lână
și ciorapi, pentru finii mei din oraș și dela
Nuferi. Mioara îmi ajută la depănatul lânei,
ținând jurubița, și e încântată că ajută cel
puțin cu asta la îmbrăcămintea „salacilor
măicai mele”.

9 August

Lucram și eri pe bancă, în parc; aproape de mine Mioara se legăna în hamac, moralizând păpușa.

Dintre brazi răsare Andrei cu beretă pe cap și în spinare, prinsă 'n curele, lădița lui de pictor.

Mioara sare din hamac, aleargă la dânsul, îl ia de mână și cu haz îl întreabă:

— Andrei, da' de ce mata ai cutie'n spate; Andrei mata ai beretă pe cap?...

Schițase câteva peisaje din împrejurimi. Îi rog să mi le arate.

Desface grăbit curelele; amabil, întinde pe masă, așezându-le să le văd bine, cartoanele schițate.

Mă uitam la ele de un timp.

Vine și Victor, s'așează lângă mine și răzământuse cu bărbia de umărul meu, le priveam împreună.

— Uite lângă moară, păduricea de masticăni...

— Dincoace cărarușa ce duce la bordeiul Uinei, și colo în fund, ascuns între copaci, se zărește, cu aerul lui misterios, bordeiul cu sîndrila acoperișului putredă și dărăpănată.

— Aici bucheta de sălcii ce se oglindesc în apă la capătul podetului...

Victor, privind-le, mi s'aruta încetisor colțul urechei.

— Trădătorule Iuda, mă 'ntorc, de ce-mi săruți urechea?

Și dându-mi capul pe spate, îl sărutai pe obraz. Victor se scoală.

— Mă duc să mă schimb de haine și mă 'ntorc !.

Micara să iea după tată său.

Le strig din urmă : să poruncească apă și cafea ! Și către Andrei : trebuie să-ți fie sete...

— De loc ! Și cu o mână nervoasă începe a strânge cartoanele, vădit căznindu-se să pară lipiștit.

Mirată îl observ ; timidă îi spun, că Victor ar fi vrut să mai le vadă.

— N'am să stau până 'n seară să aștept pe Victor !... și zeflemisând, strâmbându-mă : Victor ar fi vrut să mai le vadă !

— Dacă Victor vrea — apasă cuvintele — toată lumea trebuie să se închine voiei măriei sale !

Mănele 'mi cad ostenite în poală și intristată îi spun :

— Iar îți vin toanele, Andrei ? Is foarte hotărâtă să nu ți-le mai sufăr și dacă reincepi, nu te mai primesc decât în vizitele de etichetă, îți jur !

— ...De ce... și tace, și-și strânge tâmplele în pumni.

Eu, stăruitoare, îl întreb :

— Spune, spune... de ce te-ai aprins ia !

Cu glasul plin de lacrimi :

— De ce l-ai sărutat ?...

Su opti...
— Andrei... începuî, dar fără să știu ce să
mai zic.

Dânsul zâmbește slab, amar.

— Ești prea senină din fire, nu mă poți
pricepe... Nici nu trebuie să mă pricepi !.. Și
s'a infundat în desişul de brad, pe unde
venise.

Iară eu?... O, Andrei !.. O căldură mă nă-
pădește, de atunci ; O vioiciune, o înfiorare
de fericire și de teamă, de câte ori gândesc
la tine... Ești gelos ? Pentru ce ?

XXXVIII

Februar. La oraș

De multe ori m'am așezat înaintea birou-
ului, am învârtit cheia saltarului, unde se o-
dilnește de atâtea luni, caetul vieții mele.

Nu-mi mai vino să scriu...

Vorbele's slabe, când trebuie să răsfriaga
sufletul ; is ca cel de pe urmă răsunet al
ecoului...

Dacă scrisul nu poate ușura prea plinul
bietului suflet, de ce a-și mai scri ?...

XXXIX

15 Mai

Fericirea ne mă năvălește, de când am sim-
țit alipirea sinceră a sufletelor noastre, An-
dre !

Privirile mai vorbește ca graiul cel mai meșteșugit!..

În grădina familiei Ioniu se petrecea la nunta Floricăi cu originalul Axenti.

Printre tufișuri de trandafiri și de liliac în floare, se plimbau cucoanele, (în găteți primăvăratice; fete înconjurau pe Florica îmbujorată, transportată de fericire, ascunsă în vâlul alb de mireasă; fetițe mici, cu Mioara între ele, depănau piciorușele marunte cu pulpe goale, în ciorapi scurți, prin iarba fragedă a lunii Mai, ce părea un covor a-nume pentru copilașii ăștia—flori între flori—cu obrăjorii lor trandafirii, sub palării mari de dantele; cu bucle aurii și curochițe brodate și scurte, deasupra genunchiului. De la o vreme se furisară într'o alea mai liniștită, mirii, și nu știu ce curiositate mă împingea să mă tot uit la ei. Erau singuri acuma. Și își vorbeau în șoaptă, ochi în ochi, une ori. Alte ori când privirile lui se aprindeau cam tare, dânsa apleca pleoapele, zâmbind misterios, cu roșăță delicioasă pe chipul ei tânăr.

Andrei dă de mine, s'așază, mi-i arată.

— ...Is fericiți..

— ...O, da, se vede...

— ...Se iau din dragoste...

— ...Se vede..., repet cu ochii întorși de la dânsii.

— ...Acuma crezi în căsătorile de înșogoria?

Dau din cap că da, urmărind distrată sborul grăbit a rândunelilor...

În gât îmi sta ca un nod de plâns. O părere de rău nelămurită, nehotărâtă simt, ca prima lumină a zorilor întunecate încă, de umbrele nopții.

Îmi murmură încet, aplecat ușor spre mine:

— Da, ești fericită, acum, cu copilul lângă mata... Te pricepe, Andrei, prietenul de demult...

Mângâioasele cuvinte, imputernicitoare, ca mâna ce ți-se întinde în ajutor, când stai gata să aluneci pe povârnișul repede!

Copila!... De ea meren să-mi vorbească!

Mi-e scumpă prietenia lui! Crescută cu dânsa 'n suflet, a devenit o nevoie a vieții mele, ca somnul, ca apa, ca soarele. Și nu cer mai mult de cât să mă priceapă!

XL

Nuferi, 5 Iunie

Aproape zilnic e la noi, Andrei. Mioara îl împinge de pe pas, când urcă scările. Devine prietenul casei, a cărui tabieturi, a cărui culturi favorabile pe lângă ea se știute de cei de gardă.

Și nu e nimic mai mișcător de cât tovărășia de idni și simțimănte între el și noi, tovărășie din care isvorăște prietenia de trăinicie rară.

XLI

7 Iunie

— N'a venit nimeni la noi? mă 'ntreabă cam îngrijat Victor.

— Andrei.

— Și azi??...

— Ei, da!..

— Nu găsești că prea des vine?

Cu toată convingerea gândurilor mele curate :

— Altul poate eși găsi, dară Andrei?... Copii, ne-am jucat amândoi. Și partea vie ce a luat ori când la necazurile noastre... E ca un frate scump, pentru mine...

Imi ia mâncle într'ale lui și privind-mă în ochi :

— Ești prea cuminte, te respect prea mult ca să'ți impun voia mea. Poate să te jig-nesc cu asta... Am toată încrederea în judecata sănătoasă a Aglăiții mele...

Și a ieșit din odac.

— Am rămas pe gânduri, turburată de o indoială...

— Oare fac bine primindu-l așa des?..

XLII

9 Iunie

Nu, nu fac bine! Recunosc din însuflețirea ce mă cuprinde, când îl zăresc; de cum mă zăpăcesc une-ori, când, pe neașteptate...

proprie de mine ; din răul ce mă necăjește,
când pare nemulțumit de mine, ori pare
purta grija alteia mai mult ca a mea. Aș
vrea să-l văd mai rar...

XLIII

12 Iunie

Ași vrea, dară nu pot !... Cum să nu-l pri-
mesc, și ce's vinovată de bătăile inimei io-
țite, fără voio, când glasul lui bărbătesc ră-
sună 'n sală :

— Acasă-i măica ?

Iar vocea plină, în mlădieri dulci răs-
punde :

— Acasă, Andrei ! Poftim, Andrei... și Mi-
oara se înalță în vârful picioareșelor s'ajungă
clampa de la odas unde liniștită, în aparență
dar cu svăcneli de inimă numai de mine ști-
ute îl așteaptă să intre.

XLIV

Durau, 22 Iulie

Andrei, Andrei, ce ai făcut cu liniștea mea ?
Am și acuma înaintea ochilor privirile tale
ce-mi trecură prin inimă ca două ascuțiguri
înroșite 'n foc, pentru că nu ți-am fost pe
pla

Să-ți înșir aci, câte nu-ți pot grăi, scumpul meu. Să mă lănuresc așa cel puțin :

O legătură, o comunicație tainică între două suflete, fără ca trupurile să știe ceva de asta. *Așa trebuie să fie prietenia noastră.* Mă pricepi Andrei? Te iubesc cu tot ce am mai bun în mine, și țiiu la respectul tău, ca la dragostea ce iese la iveală din toanele tale rele, chiar.

„*Dragostea nu judecă*“. O, ha da. Suprema dragoste, judecă! Suprema dragoste îți leagă inima de minte, le împărechează și mână 'n mână se îndrumează 'n viață. De la dragoste la stăină e un pas așa alunecos, de nu te poți opri la cea întâi, lipsindu-ți a doua.

Vorbesc de dragostea ființelor superioare, care nu înțeleg prin ea numai unirea animală a două trupuri.

— M'ai pricepe Andrei?

— De asta scumpul meu nu m'am supus, când ai venit la mine și profitând de haosul asurzitor al lumii, pregătindu-se de excursiune, m'ai rugat să fim în aceeași trăsură.

Ți-am răspuns blândă, însă hotărâtă :

— Nu știu cum a regulat Victor...

Mânios :

— Ce tot Victor, tot Victor!

— Dar, Andrei, cred bine că de Victor trebuie să mă sinchisesc, nu?...

Te-ai buzumflat și mi-ai aruncat în obraz.

— ...Și de Dragos!

Iar când ai văzut că în adevăr și Dragos.

s'a suit în trăsura noastră, ochii tăi, ca două
bucăți de fier înroșite 'n foc, mi-au trecut
prin inimă.

NLV

Auferi.

Si în tot drumul până la mănăstire, n'au-
ziam alta decât caii sforăind, bătând cu
nerăbdare din copite ; veselia, vorba dintr-o
dată a lumii aprinse de plăcerea excursi-
unei : toată mișcarea, în fine, din clipa ple-
cării și pe deasupra forfotei generale, glo-
sul tău, Andrei.

Am căutat în deseale popasuri până la De-
rau să-ți vorbesc, să-ți opresc privirile și a-
supra mea. Te fereai, Andrei și de ai fost
nevoit, odată de două ori să mi te adresezi,
fața ta devenea rece, nepătrunsă, o mască.

Se vede că suferința lăuntrică mi se cotea
pe chip, de m'a întrebat Eleonora :

— Nu ți-e bine ?

Așa eram de zdrobită, că mai eram să
sbucnesc în lacrimi și să-i spun tot... Noroc
că nu am fost singură...

În urmă, când urcam Ceahlăul, ce-a fost
mașina ta răzbunare ? N'ai priceput că
pentru tine lăsasem calul mai la pas — să te
am aproape ? Că, răpăcută de privirile tale,
ce la simțeam asupra-mi, eram s'alunec cu
cal cu tot în răpă ? Te-ai dus la Victor, m'ai

părât că nu bag de seamă, l-ai sfătuit să-mi poarte el ori Dragoș de grijă la coborât. Și Victor m'a certat, iar tu îl întărtai, exagerând primejdiile prin care trecusem, până, scoasă din fire, zburcii în plâns...

Seara, abia întorși de pe munte, abia intrați în odăițele joase și întunecoase a stăruțului, o ploaie cu fulgere și tunete a început să toarne.

Ședeam la fereastră și priviam fulgerole, ce păreau, în întunerecul amurgului, niște șarpi de foc, întinzându-se pe munte, până aproape de poale... Te-ai apropiat, Andrei. Ai căutat vorbă. Aș fi vrut să nu-ți răspund... N-am avut tăria. Puternic mă atragi cu toată firea ta schimbăcioasă... Și ți-am răspuns.

Eleonora a venit între noi și desmierdându-mă, ți-a zis:

-- Ai făcut-o să plângă, uriciosule...

-- Ah—zisei revoltată—ești rău, Andrei...

Mi-au mers la inimă vorbele tale:

— Nu s' rău, și nu-ți închipui ce s'a petrecut în mine, văzându-te în lacrimi... Fiecare suspin mă isbea dureros...

Toți trei am tăcut și—vezi Andrei—rostită în fața Eleonorei, au pentru mine un preț îndoit, cuvintele tale.

M'am înșeninat și drumul spre casă, pe pluta, mi s'a părut un vis.

Bistrița pe-alocurea iute, pe-alocurea liniștită; umbrită de salciile ce și jucau peștele în apă, ori orbitoare de strălucirea soarelui

În amiază; ici spumoase, valurile lovindu-se de stânci; colo, limpede, ca într'o oglindă răsfrângându-se natura — de s'ar fi zis două tablouri la fel—suprapuse, cel de jos răsturnat și despărțit de cel de sus numai prin dunga malului...

Dar la atâta farmec, s'amestecă o jale... de mine... de tine... de toți ai mei... de toate. Și-s ostenită de drumul ăsta la mănăstire. Și-s ostenită moralicește...

E grozav să ai cunoștința răului spre care aluneci și să nu te poți opri, să nu poți strigă: ajutor!... Ce-ar fi să mă duc la Victor, să-i spun zbuciumul meu ascuns?!...

XLVI

6 August.

— Oare ce șotie să-i jucăm lui conu Iancu? —se ntrebau Nedelcii, moș Vasile, Victor:

— ~~NASA~~ de-atâta vreme la noi?!... Și-și frământau capul să scornească ceva de haz pentru hărățagosul moșneag.

— ~~Imi~~ moș Vasile i-a venit ideea bună:

— Tut e dânsul numai cu trecutu'n gură: să vă îmbănaști amândoi cu straile din vechime, să se pui ca la carăta galbenă din droșcărie și să se duceți la dânsul...

— într'un glas votarăm:

— Imi fac zuluși!—strigam eu...

Moșu își da părerile :

— Imbrăcați frumos, câți-va băietani—de cei pricepuți, să pocnească tare din bici și să chiuiască surugiește...

— Noi—spun Nedelcii—mergem mai înainte la Răchite, spunem și la alți vecini să vie, să ne găsiți acolo...

Ne prăpădeam de răs închipuindu-ne nutra lui conu Iancu. Și o săptămână întreagă numai grija lui am avut.

Camerista a dus la umezoală, în pivniță, rochia străbună de fai, să piară urma cutelor de câtă vreme stătuse păturită.

E o matasă în dungi late roz și galbene; pe dunga roz is crenguțe cu boboci de trandafiri galbeni, pe cealaltă dungă, boboci de trandafiri roz.

E deschisă tare talia : gâtul, umerile, pieptul is aproape goale. Mâneca e în bufuri : iar fusta largă, din vremea malacoavelor, ar încăpea două cucoane de volunul d-nei Manole.

În Dumineca ceea ne-am gătit amândoi.

Eu cu zulfii, cu cercei lungi, până la umere; în mână cu evantaiul de pene de struț cu mânerul de fildeș, încrustat cu aur; infoietă în fustele crocnilite ce țineau loc de malacov. Pe deasupra decolteului cam deochiat, mi-am așezat o dantelă găsită tot prin sipetul străbun. Cu ce naivitate își desvăleau bunicile noastre „farmocel” și cemame cumiști, ce soții inbitoare, pentru nepota lor jumătate erau. Azi gâteliile is mult

mai serioase și datorniile noastre de soții și mame le luăm mult mai în ușor.

Victor s'a gătit cu giubeaua de matasă; pe sub giubea s'a încins cu șalul turcesc de preț; pe cap a pus ișlicul și-n gură ciubucul încrustat cu mărgian.

Când coboram scările, împiedicându-mă în foile de răsbunică, Mioara, pe balcon, se strângea grămadă de răs :

— Taticu meu e popă, taticu meu e popă!

Pe cerdac la dânsul, Drăghici vorbea oaspeților gesticulând.

Intraram în chiotele surugiești, în pocni-turile de harapnice a flăcărilor călare pe caii înaintași.

Batrâna caretă o luase întâi la pas, din greu; pe urmă mai iuteșor, mai iute, până și desmortise încheeturile întepenite de atâția ani de odihnă, și la scara Răchitelor conteni bodrogâneala ei de babă.

Conu Iancu a rămas în mijlocul povestirii cu gura căscată, cu brațele'n aer, cu privirile nedumerite; iar când am coborât împleticindu-ne în poaiete lungi și largi, își îndreaptă spinarea, își răsuci mustața, cobori câte două nesfârșitele trepte, cu licăriri și zete în ochii mici și negri.

Imi sărută galant mâna, imi dete brațul, mă ajută să urc scările, cu băgare de seamă, cu zâmbete curtenitoare.

Pe cerdac, lumea se ținea de parmaclie, indoită de răs.

Moș Drăghici, încântat, îmi vorbea voios cum nu-l mai auzisem :

— Îmi venea mie un huiț, o huruitură îndepărtată !... Ce să fie ? mă 'ntreb. Nici când erați aproape nu mă puteam lămurii... Numai când v'am zărit, am priceput...

Și cum ajunsese sus, cu gest falnic către musafiri :

— Vedeți voi ? Așa se purtau jupănesele 'n vremuri !...

— Vedem, Coane Iancule ! zâmbeau a ris cu toții, sărutându-mi mâna, strângându-o pe a lui Victor.

La spatole meu Dragoș serugă de Victor.

— Domnule Iorgulescu, măăă rog, vinde-mi-le straile astea... măăă-rog... domnule Iorgulescu.

Și Victor se ferea :

— Taci, bre ! glumești ?

În vremea asta Nedelcu încerca să aprindă pe moșneag :

— Ce gusturi delicate aveți în „vremuri”.

— Ce dungulițe subțiri la stofă...

— Ci-că-i bună de perdea, părăște Dragoș.

— Ba Dragoș mi-a zis că-i popesc, zise

Nedelcu.

Moș Drăghici nu se tulbură, de data asta.

— Popesc, băbesc, cum vreți, spuneați.

Da vedeți voi ce frumoase erau femeile în vremuri ? Ele înfrumusețau rochiile de pe dânsese, nu rochiile pe ele, ca în zilele de azi...

— La dreptul vorbind, din rochia de stră-

bună, capul doamnei pare o floriceică răsărită pe un trunchi bătrân, spune Dragoș.

— Chiar așa!—il bate mulțămît Drăghici pe umăr.

—E poetic, D-nu Dragoș!—and glasul lui Andrei.

Mă uit într'acolo.

Mă tulbur, zâmbesc încurcătă, cu bătăile inimei iuțite: Nu i plăcea gluma asta.

Vedeam de cum sta răsămat de ușor, de cum își smulgea mustața mică, de cum mă aținea...

Duduia Vochița mă luă lângă dânsa pe canape; în jurul meu era însuflețire; căutam să par însuflețită și eu, dară ochii mi se întorceau mereu într'acolo, unde el sta rece, desprețuitor...

O grija chinuitoare mă lovi:

Nu va veni el de loc lângă mine? Și un dor bolnav de glasul lui, de priviri bune aplecate asupra-mi, ca în grădina Ioniu, mă lovi, dar n'a venit, nu!...

XLVII

15 August.

Nu mai vii și meren te aștept, Andrei!

XLVIII

18 August.

Il aştept mereu... De câte ori aud un tropot de cal ori un pas pe scări, inima 'mi bate în zvâcniri nebune... Şi rămân mută, zdrobită în faţa dezamăgirii...

XLIX

24 August.

Andrei nu mai vine! La Nedeleii merg des, nădăjduind să-l vad.

Nu-l întâlnesc!... Se fereşte de mine?... Nu vrea să mă mai vadă?...

...Poate vro' o „elegantă” îi ocupă mintea şi a uitat de noi de la Nuferi?... Şi eu îl doresc, îl doresc, ab, cum!...

Câteodată, cu gândul la dăusul uit de restul lumii, n'aud când mi se vorbeşte, mă oprese în mijlocul conversaţiei, trag cu urechea afară, unde mi pare că o voce scumpă lămuresc.

O grijă mă cuprinde uneori: dacă măghiteşte Victor?... Când un suflet e învrăjit ca al meu, cum de ochii, glasul, nu îl dau de gol?

Ce taine se pot ascunde în suflet, cerăbdătoare e cutia ce le închide!... Căci vai,

sulăr de o boală morală cumplită, și trupul meu nu se mai resimte de neîndurata boală.

1 Septembrie.

A venit Eleonora Nedelea noi.

Am întrebat-o de tine, Andrei.

Ii năcăjești, imi spune; ești cu toane, ești de necunoscut... Nu ieși cu săptămânele din casă, ori nu vii acasă zile întregi...

Ce e cu tine Andrei?

LI

1 Ianuarie.

Scumpa nădejde, pentru care mi-am dus zilele de azi pe mâine!... Dezamăgirea, vai!... Eram sigură să te văd intrând cu felicitări pentru anul ce începe.

Și numai un bilet ai trimis, cu sarbedele litere convenționale în colț...

Cu ce te-am supărat așa?!

O fi fost o presimțire, aleannul ce mă cu prinse, așa deodată, asară, pe când în casă era veselie mare, iar în ogradă, horă mare se încinsese în jurul căpriței cu blana de hârtie, care se întorcea clămpănind și ju când în loc, de la Irozii cu coroane de car

ton poleit : la Turcii cu uniforme de cit roș și cu iatagane cumplite de lemn, la șold ; la Moșlică cu chitio îmblănită pe cap, cu caf-tanu negru aproape ascuns de barba de țigăie, lungă pân' la genunchi, și spre care că-prița întindea mereu botul, o apuca, o sru-tura în țipetele jidanului, înăbușite de cân-tecele fluerilor, și de străvechiul

„Aho, uho, copii și frați”

a flacăilor, cari, cu pocnituri de harapnice mânau buhaiul mugind fioros, din fund de poloboc.

LII

15 Ianuarie.

De multe ori am luat condeiul să-i scriu...
Nu îndrăznesc...

LIII

15 Februarie.

N'auzi chemarea mea, Andrei?
...Când sunt singură, singură, și
dul la tine, n'auzi desnădăjduta

N'are voce sufletul, dară iubirea ca fulgerul
ar trebui să răsbătă prin lumi, până la cel
iubrit, să-l atragă...

LIV

20 Martie.

Incep să se topească zăpezile, începe să se
'ncălzească soarele.

De ce nu găsească la transformările firei,
farmecele din ceilalți ani...

LV

22 Martie.

Să-l știu așa aproape și așa departe, to-
tuși !...

LVI

15 Aprilie.

De ce nu m'am furișat la pieptul lui, când
am priceput pentru ce suferă, să-l desmerd
pe Victor?

Da filosofie a dragostei făceam mai an ?...
Nu e drept, iubirea nu judecă ! Și acum te
iubesc cu toată puterea întregii mele ființe..

Și te iubesc, Andrei, de pe când ne alun-
gam prin iarbă după fluturi—rază de dra-
goste era atunci, prefăcută, acum, în fla-
cără puternică!

LVII

2 Mai, Nuferi.

Mai dinioară am răs cu moartea în suflet;
acuma scriu și literele-mi joacă printre la-
crămii?

Pleacă, Andrei! Eleonora Nedelcu mi-a
spus. Am simțit ca un cuțit prin inimă, am
privit-o întrebătoare, căci grai nu aveam.

— E nesuferit cu toanele lui!.. Nedelcu se
bucura să-l vadă odată dus...

Am răs, am răs, de desperare am răs... E-
leonora Nedelcu nu pricepea ce m'a lovit.
Și când m'am liniștit i-am istorisit ceva de
haz, de care-mi amintisem ca prin minune...

O, Doamne! Viața întreagă așitrece-o ve-
selă, senină, avându-l aproape. Dară numai
cu amintirea lui, cuprinsă mereu de acelaș
gând, de acelaș dor, e de neîndurat!

LVIII

15 Maiu.

Mai dinioară, aplecată pe gherghief, tră

gând a lene acul, lui făceam tot felul de planuri: să-i vorbesc lui Andrei, să-i spun cuvinte mișcătoare ce înduplecă. Inșă când? Unde?

El nu mai vine. Să plece fără să-și ia rămas bun de la noi?!...

Atâta căldură-i în vorbele ce repet într'una, să nu le pierd șirul, că mă înduioșez eu până la lacrimi... N'o fi nici dânsul de piatră...

LIX

20 Mai.

Tremur de o presimțire: dacă el pleacă fără să mă revadă?

Ce-ar fi într'o zi să mi se spună:

— S'a dus Andrei!

LX

5 Iunie.

O, ai venit, ai venit, scumpul meu!... Tocmai când mă dădusem dăruită cu ori-când lui înasem lucrul și mă așezasem la fereastră deschisă.

În casă era liniște adâncă.

Fetita și băiețelul se amuzau de amiază; ceilalți prin odaile lor, cu stolurile lăsate 'n jos, dormeau.

Firea întreagă amorțise de ferbințeala soarelui; în aer musculițele se mișcau a lene; albinele, moleșite de căldură, umblau pe pricluciul ferestrei, ori, ca îmbătate, se isbeau de tot cele sta în cale; păsărelele sfătuiau în murmur prin crâng: de sub streășină câte o rândunică se cobora ca o săgeată pân' la pământ, se ridică la cuib cu fâlfăeli grăbite... De departe îmi venia cântec abia auzit de cocoș, cotcodăceală de găină, muget de vită, suget de talangă...

Mă cuprindeau și pe mine toropoeala inconjurătoare, cât pe-acî s'adorm.

Un tropot de cal mă face să tresar. Ridic capul: El!...

Am sărit de pe scaun, m'am aplecat pe geam... Și tot ce buzele mele nu îndrăzneau să rostească... le-o fi rostit zâmbetul și ochii mei.

Ai intrat vorbind tare Andrei, ți-am făcut semn cu degetul pe buze, să nu tulburi odihna celorlalți.

— Ce somnoroși *castelani!* ai glumit sărutându-mi mâna.

Ce curaj să vii pe-așa căldură!

Tușesc să-mi dreg glasul schimbat de a-moție.

N'ai băgat de seamă, mi-ni răspuns foarte în ușor:

— Curaj de nevoie, plec la oraș să prind trenul de sară...

— Astă-sară pleci? Și de ce?...

-- Pentru pictura mea... Mai am nevoie să văd lucruri nouă...

— D-na Nedelcu ce spune?

— Ce să spuie?... Va aduna bocitoarele...

— Are dreptate să...

— Ce dreptate? Vreau să fiu pictor, nu buiugiu! ai tăiat scurt vorba.

Eu am tăcut. Mi s'a muiat curajul. Și tot discursul, pregătit de-atâta vreme, mi-a sburat din minte, nu-mi aminteam nici primul cuvânt...

Mă mai temeam că-ți aprind mânia, gata să s'aprindă ca praful de pușcă.

Am plecat ochii pe brodărie, și socoteam și mă frământam: să-ți vorbesc, ori nu?

Tu nu mă bagai în seamă: te plimbai prin odae, fumând; oprindu-te în fața cadrelor din părete, ce le cunoști ca și mine de bine; răsfoind cărțile de pe masă; așezându-te să-primzi altă țigară, sculându-te iar.

N'aveai astâmpăr.

În sfârșit, te-ai oprit în fața mea, și după ce ai făcut două rotegoale de fum în aer, ai aruncat țigara aproape întreagă pe ferastră, și mi-ai zis:

— Așa te preocupă cusătura ceea că uși să mă tractezi cu o dulceată...

Cerându-mi iertare te-am rugat să sui.

Și după ce a plecat servitorul m'ai întrebat:

— Ce-ți face gloata, de la mic la mare?

— Dorm cu toții...

Râzi de mine:

— Dorm acum, nu dorm într'una.

— Altfel is bine. Dacă mai stai, îi vezi...

— Mă duc! Imi pare rău că nu i-am văzut, ai luat ținută respectoasă, te pregăteai să-ți iei rămas bun.

N'am mai știut ce fac! M'am agățat de brațul tău, cu amândouă mânele.

— Pleci! Negreșit pleci?

Cum ai rămas... Din văpaia ochilor negri, vedeam dnoșia, bucuria ce te năvăliră...

— Să nu plec?...

— O, te rog! îngân într'un suspin.

Și tulburată, te văd aplecându-te asupra-mi și ispititorul tău chip apropiindu-se din ce în ce de al meu...

Slab de tot îmi trece prin minte principiul unei așa stări... N'am putere să mă mișc, să mă smulg amețitoarei clipe...

Dară o chemare dulce, ușor îngănată, mă desmeticește:

— Maică...

Imbujorată de dormit, sbârcită, frecând cu dosul palmei ochisorii somnoroși, goluță în cămășuța de zi scurtă și decoltată, Mioara mă striga din prag.

Te-ai întors spre dânsa, cu mișcare de ciudă.

Eu mi-am deschis brațele să o privesc...

Ah, Doamne, copila! Și par' că nu îndrăzneam s'ating trupuşorul curat! Imi făceau o vină neiertată, de gândul rău chiar, de odinioară.

Micuța a sărit pe genunchii mei, cu

tări, ascunzându-și obrazul la pieptul meu prefăcându-se că nu te vede, aruncându-ți priviri codișe, zâmbiri dintr'o mustață ce te ademeniră prin nevinovăția lor...

Victor v'a găsit jucându-vă de-a „nija“ în jurul scaunului meu...

Ai stat până târziu noaptea.

Uitase și de plecare; iar la întrebarea lui Victor, ai răspuns hotărît, cu ochii în jos : rămân ! po urmă încet, încet i ai ridicat spre mine, ochii tăi negri plini de văpaie.

LXI

6 Iunie, 3 ore în zori.

Am dormit toată noaptea... și văzând în patul de alături somnul adânc al lui Victor... un dispreț, o milă de mine 'mi veniră...

Ce întortocheată o calca inimei mele !...

Sărmanul Victor !

Cum drept să fi ? Eu, femeie cu puternică principii de castitate, de fapt nu fiu decât o ușuratecă, o svăpăiată ? !...

De ce venea în timp copilă, ce s'ar fi întâmplat ? !...

De ce era așa puternic, așa de nebirnit, zâmbitor, strălucitor de fericire, inclinat tot mai tare asupra-mi... Mai la urmă ce vma... Vai, nebuna de mine ! I. măritată, două
is mamă—mama Mioarei mele ! !...

... O saruare însă, ce...

... Sărutarea învoită, câte nu îngăduie?...
 Odată stăpân pe mine, odată încheștată de
 brațele lui... Cine știe ce s'ar mai fi în-
 tîmplat!...

Victore, Victore ce păcătoasă sunt.
 Iar voi care mă țineți ca pe o icoană!...
 Cum de fur atîta încredere?
 Nu, nu! Când voi fi singură, nu te mai
 prînesc, Andrei!...
 Nu voi mușcă sînul ce m'a încălzit!—

LXII

6 Iunie, ora 4 p. m.

De-asi putea să along, să șterg din minte,
 orice nu-i Victor, nu-i Mioara, nu-i mama,
 nu-i moșu!

De ce nu pot?

De ce, cum am ațipit puțin în ziuă, de
 dînsu am visat și când m'am trezit, ca în
 tr'o jumătate beție, retrăiam visul, încă
 încă de fericirea din vis, fericire
 pe pămînt!...

Și ce presimțire a împins nevinovatul su-
 fletul spre mine? Nici nu știu când mi
 apropiat:

— Măica doarme?

Am strâns-o la mine, cu toată puterea
 muștrărei de cuget...

Trebue să-l uit, Doamne! Nu mă lăsa
 pradă ispitei primejdioase!...

M'am sculat hotărîtă, mi-am îmbrăcat eu
singura copila, am intrat în baie rece, rece,
să-mi răcoresc trupul, să-mi răcoresc creierul
apriuse de ferbințelă.

... Dară tot la dânsul mă pomenesc gân-
diud, amintindu-mi toate vorbele, toate pri-
virile!

Ultima ta privire, Andrei, când Victor te a
întrebat de plecare!

Cautătura cea mai caldă ca orice rază din
cor!

LXIII

10 Iunie.

Ne-am întălnit la Drăghici...

Vencai înaintea noastră vesel, răsător, sprin-
ten, cu mâna întinsă, cu licăriri de bucurie
în ochi.

Cât pe aci să nit de hotărîrea luată--m'am
stăpanit la timp... Deodată a rămas mirat,
pe urmă s'a măhnit. O, cum țî-ași fi strigat
atunci tot focul ascuns!

Un căpușor cu cărlionți bălani și un par
argintii îmi răsăriră înaintea...

Dar te iubesc, te iubesc la nebunie, An-
drei! Și dragostea asta, ca o otravă dănu-
gătoare mă pătrunde din ca în ochi

LXIV

Octombrie, în oraş.

Trebuie să ascund mai adânc în mine sările nenorocitei mele inimi:

Victor povestea un ştiu ce; crezând că vorbeşte cu ceilalţi, nu-l ascultam.

— Aglăiţa!

Tresar, mă'ntorc spre dânsul, şi ca trezit din somn:

— Mie'mi vorbeai?...

— Ah! face el inervat—eu nu ştiu ce ai de o vreme... Par'că pluteşti prin lună, şi stele!...

— Ce spuneai?

— De zece ori în şir te-am întrebat şi, slava Domnului, puteam trezi un mort, cât am vorbit de tare! La ce te gândeai?

Şi bănnitor vroia să scormonească adâncul gândurilor mele: — La ce te gândeai?

Simţii sângele în obraji.

— Nu ştiu!...

... Nu ştii?... Am să caut să le ştiu eu!

— Ce mă întrebai mai dincoară?

... Dacă vii cu mine la Bucureşti — stă tare, apăsând cuvintele rar. Mă p...
urma urmei:

— Ce faci atâta larmă pentru căm fost distrată?

— Nu-mi place să fi aşa!...

Scoasă din răbdări:

— Crezi că-s pusă pe lume, ca să fiu

mai pe placul tău ? îl ațintesc cu sfidare. El a tăcut, săracu, a plecat capul, o, cât de trist !...

Lasă, lasă ! Cum de-l faci să sufere ?... îmi strigă conștiința și tremurând de mânie pe mine—m'am sculat să ies, și cu fața'n palme, izbucnii în plâns nervos, isteric.

N'a putut să mă împace. Vroia să mă liniștească, l'am respins îndârjită, rea, înfuriată—pe mine, — pe el ! A plecat cu inima îndoită la București.

Trebue s'ascund mai adânc în mine nenorocita stare a sufletului meu... Dacă Victor ghicește ?

LXV

Ianuarie.

Zilele de iarnă trec albe, liniștite, strălucitoare de soare rece, întunecoase de nori plumburii ce le face posomorâte ca chipul dușmănos.

Andrei vine des la noi și mereu cu atenție gingașă : fiori—mereu îmi aduce fiori. Și când mi le dă, ochii lui cer îndurare, căci de atunci, am fost în fața lui cumpătată în expansiunea prieteniei.

Când Victor îmi aducea fiori în timpul logodnei, găseam crudă atenția, crudă pentru ~~fi~~ acum, când Andrei îmi întinde buchetelul de toporași, cu o mână lăcomă și

primesc — îl desfac fir de fir, le presar pe masa de scris și în căldura odăii prind a răspândi parfumul dulce și moale, ce aspir cu nesăț. Iar când se vestejesc le strâng iar fir de fir, le încui în saltar, printre caetele mele, flo-ricellele dela dânsul.

Inima asta proastă, la ce copilării ne'm-pinge, așa-i Andrei? N'am putere s'arunc flo-ricellele dela tine. Mi s'ar părea c'arunc o părticică din gândul tău pentru mine... Aș-ta-i toată fericirea dragostei mele și asta va fi mereu, căci niciodată nu vei ști cât îmi ești de scump.

Cântarul inimei mele se cumpănește între tine și datorile mele. Și nu voi cădea nici-odată!

LXVI

Februarie

Fusesse lume la noi, asară.

Am stat până'n ziuă și mai dinicară, alaa odilnită, mă jucam cu Micara „de-a cucoa-nele.” Andrei intră:

— Am vrut să fiu cel întâi să te
de reușita sendrofiei.

— Așa-i c'a fost însuflețire!

— ... D-ta te petreceai ca o fetița...

— ... De bucurie să vad atata vi...

— ... Eră și o mănaire, într'un colț de sa-
lon — ai văzut-o?

Mă apăr cu jumătate de gură:

Dar îl văzusem, îl văzusem trist—tăcut—era retras într'un ungher mai ferit.

— De ce ești așa cu mine?

— Cum iese cu toată lumea, Andrei.

Și bătăile inimii o minută oprite, începură acum iute, iute.

— Nu merit mai multă atenție ca..

Dau din cap că: nu.

Imi caută privirile și rugător șoptește:

— Drept spui? Drept?...

Totul în jurul meu se'nvârtea cu mine.

— Atunci de ce cu...

Spărietă mă uit la dânsul, presimțind o jigneală. S'a oprit însă și a început a-și strânge capul în pumni, p'arc'ar fi vrut să stoarcă din creier o idee chinuitoare.

— Is gelos, iartă-mă, fii altfel cu mine..

Pripit, pripit, cu tremurare în glas, dar hotărâtă, nedeslipind ochii dela căpșorul bălan dintre noi:

— Trebuie întâi să gândesc la gelozia lui Victor... Trebuie să mă gândesc la ai mei întâi și numai pe urmă la...

A tăcut—a mai stat puțin și a plecat..

Am rămas locului, abătută..

Mioara nu pricepea ce a stricat cheful Măi-căi de nu mai vrea să se joace „de-a cucoarele”.

LXVII

9 Martie

Sedeam în jilț și citeam, fără să prind
 rul unui rând, măcar căci mintea-mi rătăcea
 la el; Mioara pe covor la picioarele mele,
 își legăna păpușa.

— Măică, bunița zice că tu ești bunița fe-
 tiței mele...

Dau din cap că da.

Incântată:

— Și tatieu-i bunel.. Măică, de ce păpu-
 șele nu vorbesc?...

— Pentru c'ar li prea mult luit de-ar vorbi
 și fetițele și păpușele...

Rămâne pe gânduri;

— ... Pentrucă de aceea?.. Și ridicând spre
 mine ochii mari albaștri, în care se resfrâng
 de pe acuma stările sufletului ei senin:

— Măică, tu erai băețel ori fetiță, când erai
 mică?...

Fac haz, înveselită...

Așa-mi imprăștie oricând nocazurile, cu
 limbuțenia ei drgălașă.

Dulce vântuleț de primăvară, alungând
 întunecoșii nouri.

Minunate-s în curata lor nepricepere, în-
 trebările inteligenței nascându!

— Ce hobote vesele is pe-aci? Auzim strî-
 gând în sală.

Înainte s'apuc a mă soula, Andrei intră:

— Sarut mâna la cucoana!

Mioara se intoarce cu haz spre mine.

— Măică, mi-a zis: cucoană! — și către dânsul:—eu is fetiță, nu cucoană! Pentru de ce mata zici cucoană la fetiță? Și așa noștimă era în nedumerirea ei, că ne lovește râsul...

Eu, eram plictisită și încântată să-l văd... Ași vrea să nu mai vie, când is singură. Ași fi dorit să plece și mi-ar fi părut rău să nu stea mai mult. Ii arăt scaunul. Fără să s'așeze, răsămându-se numai, de spătare, îmi spune că Nedelci ne poftesc la dânsii Sâmbătă sara,—încep sindrofiile în vederea alegerilor... Veniți?

— Am să i spun lui Victor

— De ce?...

— De el atârnă... Poate e ostenit, poate are alte proiecte.

— Fără dânsul nu poți veni?...

— Sigur că nu...

— De ce?

Ia vorbește sucit, gândii. Are iar gust de ceartă. Altfel cum i-ar trece prin minte să merg singură la o sendrofie...

— Repezit mă întreabă.

— De cine e gelos, Victor?

— De nimeni...

— Spuneai, doar, astă iarnă...

Imi amintii—Imi era ciuda pe mine. Ce nevoie avu... să i încredințez lui astfel de lucruri?

— Ca oricare bărbat...

—...în vrastă...

Mă fac că n'aud.

— E gelos de toți și de nici unu. Nu trebuie să-i dau puilej său fie anume de care-va ge...

— Te temi de bască, ha, ha, ha, nervii hartagul! imi ziceam.

— Pe cine ați mai poftit pe Sâmbătă?

Imi înșiră târgul tot și închee:

Are să fie o danțuială și un joc de cărți!

— Am auzit că ai noroc la cărți, Andrei. Ferește-te de patima asta...

— Crezi că joc din patimă? Joc numai să mă mai ieau... Da' știu cine-i ștafeta... Dragoș! și fără să mă lase să i răspund:

— Săcătura!... Găgăuța!... Clovn de iarmaroc!... Saltimbanc cu încheeturile îngroșate de ani!

Revoltată-i tai vorba:

— Nu-ți dau voie să întrebuițezi așa cuvinte în fața mea!

— De ce le pui la inimă?

— De ce te-ai aprins așa?

— Da' de ce le pui la inimă?

— Fiindcă ești nedrept!

Cu ochii pe jumătate închiși, lăsând capul pe ceafă, arogant:

— N'are încheeturile îngroșate de ani?

Aplec ochii, stăpânindu-mă pentru copila, care-și întoarce capul dela unu la cealaltă, grijată părând de glasurile noastre, ca două tășuri de sabie.

— De oarece mă jignești, cum nu ți-e permis să jignești, te rog să nu mai vii la noi.
Și luând pe Mioara de mână, trec în etaj.
Printre bătaile inimii svâcnindu-mi în urechi, am anzit ușa închizându-i-se în urmă.
Mioara mă întreba nu știu ce.

Fără să-i răspund, am încoput să cutreer dintr'un capăt în celalt odain, mușcându-mi buzele să nu țip... Inconștient m'am oprit în fața oglindei, privind chipul de ceară din fundul sticlei. M'a înduioșat suferința zugrăvită pe bieții obraji palizi și trași... Am plâns.

LXVIII

10 Martie

Mergem la sendrofie. Sunt nerăbdătoare să merg! Cum de-am îndrăznit să-i arăt ușa?
Cumplit o fi de mândros! Am să-i cer iertare..

Măntrești, Andrei, ca pe bietul fluture para-rocului instaurator.

LXIX

12 Martie

Măine plecăm la Nuferi. Sendrofia Nodel-cilor a hotărât plecarea ~~...~~ timpurie. De ce am mai fost acolo?!... De odată, am avut

semn rău întâlnindu-ne cu d-na Manole în poartă.

În salon, pe când era ocupată cu salutarile, am oclut unde să stau, ca să fiu la adăpostul puhonului de vorbe, căci din nenorocire, are o slăbiciune pentru mine, femeea asta.

Numai ce mă pomenesc cu dânsa alături:

— Te felicit, scumpă doamnă! de minune te prinde rochia asta!... Blondelor de obicei le stă bine în cenușiu... Ce simplă! Nici o dantelă, nici o cordică!

Sunt femei care se'mbracă simplu, și simplitatea ceea e tocmai cochetăria lor... Strălucește ca o catifea, postavul, bună calitate! De unde l-ai cumpărat?

Eu îmi luasem un fel... și o pornește, d-na Manole!.. și vorbește și spune, și vorbele curg legate, lipite, ea întrebând, ea răspunzând, de nu-s în stare să arunc o literă în potopul vorbelor ei...

Am ascultat, cât am ascultat. Dela o vreme sudori începură a mă trece, până ce glasul îi deveni, în urechea mea, un văjăit, o băzâială nedeslușite.

...Observam împrejur, lăsând-o în voie.

Invidiam grupul tânăr strâns la un loc, glumind nebunatic, voios, nepăsător.

Ascunși între plante logodnici, își vorbeau în șoaptă.

În dosul pianului, frumoasa d-nă Frunzesou ascultă dosă, zisele lui Andrei. Ce se fi înșirând cu așa foc, aplecat puțin peste una

—
rul ei? Ce i-o fi spunând așa convingător,
că ea nici nu ridică privirile spre dânsul?
S'ar zice că-l vede prin pleoapele aplecate—
are viață zâmbetul ei slab și e vorbăreata
tăcerea ei... Ce i-o fi înșirând, cu atâta foc,
Andrei?

Mai încolo domniî fumau și se certau în
privința alegerilor; tăcutul Axente își sus-
ținea cu glas tare, părerile, imputernicit de
zâmbetul Floricei lui.

De odată îmi trag de samă, că văjaiala
din ureche, nu o mai aud. Incep să răsufu
ușurată.— răsul d-nei Manole, îmi taie ră-
sufarea.

— Vezi că nu-i? Ori cât te-ai gândi! Nici
la Viena!.. Ascultă vorba mea: să scrii di-
rect! Ții minte adresa?

Cu gest dureros îmi trec mâna pe frunte.
Ea schimbă tonul:

— Te doare capul? Suferi de migrenă?
Iac așa și eu! — și așezându-se mai bine
în jilț:

— Tre să vezi pațania mea, odată, cu o mi-
grenă, de am crezut să mor... și iar începe...

Dintr-o dată caut împrejur, doar s'ar îndura
cineva să mă scape din ghimbele cumplitei fiare.

Nimeni nu mă ajută!
— Să fugă mîi la creier... Și-mi pare că o
viață întreagă mi voi scăpa de glasul cela,
ce mă isbeste în inimă ca loviturile puter-
nice ale tobei

O sfârșală în tot trupul aveam. Îmi atinge brațul:

— Să ai o idee...

Altă poveste! Iar friptă:

— Să mă lert, am ceva de spus lui Victor... și fără să aștept răspuns, ies aproape fugind din salon, m'ascund în alta odaie, între perdele, cu fruntea alipită de geam.

D-na Manole!... N'ar mai trebui poftită într'una! Se va feri lumea ca de molime, de casele unde merge!...

Mă liniștii pe încetu. Priveam acum, muntele de brad înălțându-se ca un zid nepătruns verde-închis. Sos, spre vârf, razele soarelui în asfințit se uneau, răsbăteau într'un singur punct desimea întinsecată a pădurii, apăreau vederilor, ca o gură de foc.

Ușa se deschide, Andrei intră, caută din ochi prin odaie, mă zărește, s'apropie răzător... Intră și Eleonora.

— Dacă n'am înebunit nici azi cu musafirul cela a d-voastră, să știți că mi-e zdăvăn capul!..

— Ce mosafir? întrebă Eleonora.

— Te făcuseși ca varu pe obraz — la urmă, zice Andrei:

— Ai văzut și nu te-ai îndurat să mă scapi de ea?..

Și aducându-mi aminte ce absorbit era în dosul pianului.

— Știu bine că nu m'ai văzut.

— Să'ți spun când ai ieșit din saloan, în
tai a plecat Dragoș, pe urmă d-ta... *Scut.*

— Nu știu când a ieșit Dragoș...

— Nu știi?!..

Iar Dragoș!

— Nu l-ai văzut ieșind?..

Tristă mă niț la dânsul — cu ostoveala unei greutăți ce-mi frângea par'că întreaga mea ființă... și-mi tremurau buzele și degetele jucându-se cu lanțul dela ceas... Eram turburată, sufeream.

Părea tulburat, părea că suferea și dânsul..

Eleonora nu vedea nimic, îl năcăjea:

— Ce minciuni spuneai d-nei Frunzeșcu?
...par'că te credea...

Râde în silă:

— E femeie cu draci, Frunzeasca.

Aglăița, de pildă, e ca o marmoră frumoasă—plăcută de privit, răce la pipăit...

— Răce la pipăit?!.. se miră Eleonora
N'ași crede!

— De ce nu? răspund moale, cu ochii pe cea din urmă rază ce mai străbatea desimea brazilor...

Victor și Dragoș mă căutau:

— Lumea îți cere un cântec!.. să-mi fi cerut luna și stelele nu m'ași fi mirat mai tare.

— Mie?!..

— Da, matale... Ce așa surprindere?

— ...Nu-s dispusă...

— Trebuie, trebuie! făcu Victor.

— Si fără murmur! taie scurt vorba Dragoș luându-ma la braț și ducându-mă mai

mult cu deasila în salon. Toți îmi sar în cale, se strâng în jurul meu.

Mă apăr pe cât pot: nu-s în voce, astă sara: alta dată, cu plăcere. Nu vor să cânte! Trebuie să cânt!

Și mă duc în alai până la piano, se întorc la locurile lor, bucuroși, pregătindu-se cu toții să mă asculte.

Acordurile încep în surdină; case gara.. Din fundul salonului, o privire aspră mă isbește în inimă mai cumplit ca odinioară glasul d-nei Manole.

Ce are iar?

Ceilalți ce vor dela mine?

O, cum ași fugi departe, departe, de egoiștii ăștia care nu vor să priceapă, că nu pot să cânt...

Aud acordurile slabe. Nu mai țin minte melodia — capul mi se golise cu totul — singură îmi rămăsese vie căutătura ascuțită...

— Incepeți, doamnă...

Să mă liniștesc! să mă stăpânesc, vai!

De două ori nu mi-a venit glas; de două ori acompaniamentul a fost luat din capăt, a treia oară, romanța veselă, aleasă la întâmplare, pouni în triluri sglobii saltărețe ca isvorașul limpede, cu cleveriri vesele, născut din cine știe ce adâncimi prăpăstioase...

— Bravo, bravo!

— Și năvălesc cu felicitări, cu stăgăte de admirație.

— Să mulțumim lui Dragoș, mai ales: e!

s'a priceput mai bine ca toti să ne impuie dorința!

Andrei spusese; ceilalți îl chemau pe Dragoș, s'asază lângă mine cu mânele pe piept mironos, cu nutră de erou-martir. Lumea se petrecea tare.

Pe mine o tremurare nervoasă mă cuprinsese și la un moment mi s'a parut că podelele îmi alunecă de sub picioare...

M'au scos în sală, la aer; Victor mă stergea cu apă de colonie pe frunte; Eleonora Nedelcu îmi da zahar cu eter picurat de Andrei.

Deodată mă pomenesc cu d-na Manole, îndreptându-se spre mine cu pasu-i legănat, mă scol și către Victor:

— Să plecăm!...

— Inghemuită în colțul cupelei, am dat drum lacrimilor ferbinți ce-mi ardeau pleoapele.

— Ce ai? Ce-i asta?

Răgușită de plâns, îi spun la o vreme:

— Vezi în ce hal m'a adus nebuna ceea de Manole, și cântecu acela!..

Și tu vedeai că mă doboară ca o lavină, smintita ceea, și nu-ți venea în minte, să mă scoți din așa iad!

— N'am băgat de samă!

— N'ai băgat de samă! Ce bagi tu de samă?... Nu vezi nimic din câte ar trebui! Te îngrozită, de tsamă că a glăcit sfârșitul vorbelor mele...

— Ești bolnavă?... Ce te doare?..

Mi-am ascuns fața 'n batistă, sgoduită de răs înăbușit. Acuma. Ce neghibie, Doamne!

Iară el, sârmanul, neliniștit căuta să-mi deslusească figura de cum intram în dâra de lumină a vreunui felinar de uliță, și până iarăși ne afundam în întunericul nopții.

Ini scoase el singur blăcele de pe mine, acasă; câtând să mă impace, ca pe un copil alintat...

— Mi s'a urât — i-am zis — ași vrea să nu mai văd om, să nu ne mai vie nimeni... mî-e greu și de Nedelcii!

— Acu-i urât la Nuferi...

O scântee de nădejde îmi licări:

— Victore, dac'ai vrea! Am merge de pe acuma...

— Nu ți-ar fi urât?

— Urât?!..

Mă vedeam alunecând pe drumul înmuțat de omătul topit.

Ici-colo ar fi încă ochiuri mari de zăpadă pe întinsul câmp cafeniu...

Și pretutindeni liniștea, pacea odihnitoare, nitătoare de toate...

— Să mergem, Victore!

LXX

1 Aprilie

Neprețuita, imputernicită...
Orașul cu nălucirile lui, ce departe e de mine

acuma ! Cel mai mare bine pe lume, e pacea
launtrică...

Din zori până'n amurg stau cu Mioara și
guvernanta ei, la aer.

Copila își lucrează de zor grădinița de
flori. Așa-i de drăguță în gravitatea ei, in-
clinată pe sapă, spăsând-o cu piciorul în pământul
progătit mai înainte de Lazăr gră-
dinarul ; și cum își scutură capul să dea pe
spate pletele blonde ce-i năvălesc pe obraji
de câte ori s'apleacă.

La amiaz ne infundăm în pădurea acoperită
ca de o ceată verzuie de muguri abea
crăpați.

În crâng au început cârpolile, și printre
subțirile triluri se ridică croncânitul săc al
vreunei cioare răslețe.

Pe jos e ruginie pădurea, de frunzele din
toamna, prin care iarba n'a răsbatut încă —
doar *Floarea Pașelui*, ca o pucioasă sfârșită,
risipită pretutindeni.

Verdele bradului, întunecat în iarnă, e fraged
acuma, ca iarba nouă, și printre gravii
brazi mestacâni albi, subțirei parnis te flacăi
în itari.

Câte odată mergem în lunca de arini ce
mărginește apa. Pe alocurea, printre mânuș-
turile ce răchită tânără se ridică trunchiul
scurt și gros a rechitelor bătrâne, pe a că-
ror braț cumite crește odrasla de crenguțe
noi.

Privim apa mărita de omătul topit de pe

munți, prefăcut în valuri ce se rostogolesc în clevetări aspre, văjâitoare, lovind furioa e malurile zdrobindu-se de ele, având ceva din sălbătăcia fiarelor ce le calcăse în iarnă.

LXXI

10 Aprilie

Incep să-mi cercetez finii din sat: Mai la toată casa am câte un fin.

Mila o împarte Mioara. I se îmbujoresc de plăcere obrații, când înveselește chipurile posomorâte.

La început intra cam sfioasă în bordeele scunde, pitito sub acoperișurile nante și țuguete, ca niște căciule prea mari pe capete de copii; de pe prispă fini apucă mâna și numai așa pășia în tindă.

Acuma, fuge înainte în casă, întovărășită de puii de țărani, care o întâmpină la porțiță. Eu o găsesc ținând în brațe, cu băgare de seamă ne mai pomenită, câte un copilăș în fașe: și-l desmerdă cu mânușița ei delicată, și se minunează de gângurelile lui și mereu mă roagă să-i dau și eu un copilăș așa adevărat, nu păpușă.

LXXII

15 Aprilie

Sfânta neștiință a copilăriei!

A fost o zi de vise azi, cu soare cald din cer senin, albastru.

Mioara stropsea florile ei de sub fereastra salonului, ajutata de fata grădinarului și păzita de Frau Emilia, guvernanta.

Până sus îmi vine glasul ei:

— Uite cocostărcii care m'au adus la măică! și arăta pe cer.

Țărâncuța se miră:

— Mata nu știi că mamaia te-a făcut... din pântece?

Mioara încruntă sprâncenele, se cutremură de scârbă:

— Cine??.. Mama ta m'a făcut din pântecel ei??.. Pe mine?!..

Țarâncuța săracă, zdrențuroasă, a ținut-o în pântecel ei??..

I se tulbură tot sângele de mică boeroaică.

Mă temui să nu se 'ntindă în lămuriri, cealaltă, și am chemat fetița...

Toată ziua a fost îngândurată, sara la culcare, întrebă pe Frau Emilia:

— Fra Mili, pe copii țaranilor nu-i aduce cocostărcii?..

Nemțoaica râde:

— Firește că nu: găscă-i aduce!

— ...Așa?.. De ce?..

Și mințea de cinci ori se frământă cu deslegarea incurcatei șarade.

LXXIII

17 Aprilie

No-am pomenit cu moș Drăghici.

Aflase de sosirea noastră și venea cu o falcă n cer și cu alta in pământ, să ne ceară socoteală ca nu am fost la dâncii :

Ne ducem mâine și stăm toată ziua. Așa l-am împăcat.

LXXIV

18 Aprilie

Abea eşisem din aleea salcânilor, îndreptându-ne spre răchite că vedem țărâtimea alergând în goană spre lunca arinilor : se'ne-case un băiat.

Femeile își strigau copiii, și-i numărău, și de lipseă vreunu, fugeau zăpăcite la mal, unde zăcea întins pe spate un băețel ca de șapte ani, slăbuț, mărunțel în cămeșoiul de cânepă, lipit de trup. Și dacă vedeau că cel înecat nu-i al lor, încrucișau brațele pe piept, îl priveau, clatinând, tăcute, capul.

Picură apa câte oleacă printre buzele supte și vinete.

— Trebuie dus de aci, invineștește de frig !
spun eu.

O babă nantă, cu pielea neagră, uscată, își face loc prin mulțime.

— Ileana cea lungă, Ileana cea lungă ! —
murmură cu toții, ferindu-i-se din cale, ară-
tându-i locul unde-i întins copilul.

Mioara mă ținea strâns de mână, urmă-
rind cu spaimă toate mișcările babei, care
grăbită își sumecă mânicele, și-a scos dela
sân o sticlută, dela brâu niște petice prinse
în bata fustei, și aplecându-se asupra în-
catului, după ce i-a ridicat picioarele mai
sus de cât capul, la întors cu fața în jos și
a început să-l frece pe spinare.

În jurul ei niște plutași povesteau cum a
fost întâmplarea, cum au auzit țipetele și
cum i-au sărit în ajutor.

— A cui o fi ?

Nimeni nu știa să spuie.

— O fi a cutăruia...

— Ba a cutăruia...

— Ba eu îl prubulesc cu a cutăruia.

— Ioano, d-ta nu-l cunoști ? o întrebă un
flăcău.

— I-a mă-sii și-a tatu-su ! bombănește babe,
frecând trupul slăbuț mai să-i scoată un rând
de piele...

— ...Apoi la aiasta-i lipsește o doagă ! —
arată la cap, altul...

O privii cu atenție, și-mi amintii de fe-
meea, care culegea burueni de leac, acum
șase ani.

Ba uită și dansa, când la mine, când la
Mioara, de se alipește copila fricoasă tot
mai tare de mine.

— Pe încetu începe să se ridice coșul piei

tului, la baeat: răsuffarea devine regulată, ochii se deschid cu priviri într'ajurea.

Baba se scoală și adunându-și leșcurile:

— Donsti! la Cheorghe a Zoifii, că-i a lui...

— Baba dracului! mormăiesc ciudosi oameni, ca nu lo-a spus dela 'nceput al cui e.

Dânsa nepăsătoare, cu zâmbet de dispreț, o lua pe cărârusa ce șerpuește printre răchite — fără să aștepte un cuvânt de mulțumită.

Vizitiul mi-a zis că asta-i doftoroaia satului — un fel de vrăjitoare, cu leacuri pentru oameni și pentru vite. E urâtă satului din pricina puterii ei în fermece, și nu o cheamă nimeni decât la mare nevoie.

Da' nu cred să fie rea, am ghicit din căutătura ei, când am poruncit vizitiului să ducă până la bordeiul părintesc copilul, iar noi o pornisem încetîșor pe jos, în urma trăsorii.

Conu Iancu ne-a primit cu zbucliri de bucurie: crezuse că ne-am răsghindit și căt pe aci să se facă foc! Și a luat-o pe Mioara în brațe, a așezat-o ca pe scaun pe umărul lui și așa ne-am făcut intrarea în gravul salon străvechiu.

LXXV

20 Aprilie

Caldele raze au deschis mugurii, au desfăcut bobocii florilor, au desmorț...

au atras rânduncelele. Pomii par niște buchete gigante a cino știe ce zine uriașe — pajistea înflorită în mii de culori, caseta ei de scule.

În sat femeile vărușesc de Paști; toate cu poalele'n brâu, cu badanaua'n mână; pe gardurile de nuele, se usucă la soare lăvicerele spălate la pârâu; în prepeleac se scurg oalele de lut a gospodăriei: s'au înălțat sperietoarele de uli priu ogrăzi — prăjina cu păpușa de petici în vârf; copiii se tolănesc pe prispe în bătaea soarelui, se hârjonesc între ei, zădăresc dulăii.

Peste tot mormur de viață, de putere, de nădejde nouă, însoțită de întinerita Fire, ce pare o poezie plină de sunete melodioase, de miresme îmbătătoare, de colorit vesel.

...Și peste toate astea, pacea sufletului meu!..

LXXVI

23 Aprilie

Scaldată 'n lacrimi, Mioara năvăleşte în etac:

— Maică... Maică!..

Scap pieptenele din mână, sar de pe scaun, fug la dâncă, o pipăi să vad unde-i lovită, o ure de gurașchi îi strâng năpșorul la sân.

— Ce-i puțula strigă?.. Ce-i?

Și vază nu priosep nimic din viziua ei înaltă de suspine, însem guvernanta.

Am fost la plimbare în sat, la un bordei era grămadă lumea, în jurul unei brișcuțe cu un cal. O femeie ținea în brațe, strâbs în sarutări, un copilăș. Cel cu brișcuța i-a smuls copilul, a dat vânt calului, copilul din trăsura țipa cât îl ținea gura: Mamă, mamă! și mamă-sa plângea, de ți se rupea inima. Din câtă românească pricepe Frau Emilia, se pare că femeea ceea, cu înfașurare bolnavă, e o văduvă săracă, ș-a dat copilul să nu sufere de lipsuri cât mai trăește dânsa, ori să nu rămâie pe drumuri după ce-ar muri ea.

Mioara contenise puțin din plâns, cât vorbise Emilia; acum o iea din capăt:

— Așa făcea măică, așa făcea din mână și striga după măica lui!.. săracu' băețel!..

Strâng la sân cu putere comoara mea de bunătate:

— Să-l aducem iar acasă...

Zâmbește printre lacrimi:

— Il aduci, măico?

Și glasul plin, în mlădieri fericite:

— Azi, măică?

Lacrămile în ochii ei curați!.. O ploaie din cer senin — o ploaie cu soare, când licăresc stropii ca mii de luminițe!

— Chiar azi, măică?

— Chiar azi, puiule.

Și la amiaz, m'am dus cu ea de mână la bordeiul Nenei cea lungă, să îi ținem de înecat, și de cel răpit dela nevastă.

Baba nu-și credea ochii : boerii dela curtea la dansa ? !...

— Ce mai știi de băețelul inecat, e bine?

— Bine...

— D-ta l-ai adus la viață !

Ii sare țandura, babei.

— Eu ? ! D'apoi eu nu pot însufleți o mușcă necum un om ; și ridicând arătătorul la cer :

— în palma celui puternic stă viața și moartea...

— Ce ți-a zis mamă-sa ?

— Nimic, că doar n'am fost pe acolo...

— De unde știi că-i e bine băețelului ?

— De i-ar fi fost rău, nimereau bordeiul Ilenei, he-hei !... Da' de bucurat s'o fi bucurat mă-sa, bățăr că are șapte godaci de-aștia !... Că vezi mata, taie-ți degetul ista, ori ista, ori ista, tot una te doare—așa-i și cu o mamă !

...Da' mă rog poștiți în casă !..."

Am intrat în odăița curată, văruiată, lipită de Paști. Pe lăița acoperită cu lavicer erau întinse la uscat burueni de leac ; mirosul lor, amestecat cu a busuiocului și minței atârnată în mănunchiuri de grinda tavanului ne lua suflarea. M'am grăbit să-i spun ce m'a adus la dansa.

— Uite babă Ileană ce te roagă Duduia Miocara : să te duci la femeea, care și-a dat azi dimineată copilul de suflet, și să-i zici din partea mea să și-l iea acasă că le port eu acumă eu de grije...

- Vădana lui Gbelasă?
- Nu știu cum îi zice. Sta...
- Lângă popa, măică...
- Tot a lui Gbelasă!

și netezându-și
pe sub testimei parul — chiar acu mă duc!
Mioara îndeamnă din cap, apropiindu-se
de ea :

— Haidem, haidem.

— Acu nu te mai temi de baba Deana ?
și-î sarută mâna. — Baba nu-i rea, oamenii
i-au scornit numele ista...

Fetița își lăsă cu încredere mânuța în
palma crăpată și neagră, și părea un cer lu-
minat de soare frumoșii ochi albaștri, mai
dinioară așa întunecați de lacrimi!

LXXVII

25 Aprilie

Aștept părinții — Li se pregătesc odăile. Mi-
oara se rostogolește pe perne, pe saltele,
cântând : „Vine bunelu și bunița !” și sare și
fuge și vine și întrebă și limbuteste, și în
calea slugilor, le încurcă la treabă.

De ce nu pot să sburd și eu, să cant, să
fiu veselă?

LXVIII

3 Mai

Nu mai sunt în apele mele.

Ca o păclă deasă și rece să iasă mai

mult pe liniștea mea lăuntrică, gata să o întunece.

LXXIX

7 Mai

De ce strălucirea soarelui, verdele fraged a ierbei, florile câmpului, sborul fluturașilor cripelile din crâng, îmi trezesc un dor, un dor cumplit !!!

LXXX

12 Mai

Pentru câte lacrimi șterg, pentru câte dureri alin, un pic de liniște îți cer, Doamne, numai un pic!

LXXXI

29 Mai

Am fugit de tine—M'am ascuns să nu te mai văd—să te pot uita!... Credeam că te-am uitat. Și deodată—mai puternică amintirea te ține în tot gândul, sufletul întreg!

Și ea holnavește, care se amărește cu sădejdea în zile fără suferință, mintea mea e-

xaltată se amăgitea în scene amoroase ce nu se vor întâmpla niciodată!

LXXXII

15 Iunie

Vai, de acum, fără îndoială că nuse vor întâmpla niciodată scenele amoroase, țăsute de mintea mea bolnavă, dacă în minuta cea de oxaltare sufletească, am avut putere să-l resping...

Eram în fundul grădinei, dusă pe gânduri, cu cotul pe genunchi, cu tâmpla în palușă
Apare...

Mă uit ca la o minunăție, întind mâna, să prind, să nu piară vedenia miraculoasă.

Imi iea într'a lui degetele înghețate de emoție, s'așează lângă mine încetșor zicându-mi :

— Aglae, scumpa mea, cât te doram!...

Ca de pe altă lume îmi venea șoapta lui:

— Mă doreai și tu, așa-i?...

— O, doamne! îngân pierdută...

— ... De ce atâta chin, atunci?

„Ne iubim!... să mergem departe, departe...

În fericire zilele vor trece ca clipele... În frumoasa Italia, în sătșoarele de munte, pe unde adesea am visat de tine... Te-ăș
cum n'a mai fost femeie adorată...
Cu un hohot prelung îi tai vorbe
fața în palme plâng și rād

ită din tot trupul: Ce copil e Andrei! Crede
că e așa ușor de fugit! Să ne luăm de mână
și s'o pornim în goană?

Tot amarul îi vine pe buze:

— Răzi... de mine...

Mă scol să ies din singurătatea asta ame-
țitoare.

Îmi aține calea.

— Nu ieși așa ușor de aci!

Mă 'nroșesc, încercu un zâmbet slab, s'ascund
tulburarea și frica de care s'cuprinsă...

— Să fim serioși, Andrei!...

—...Serioase erau svâcnelile de inimă cu
care am intrat mai dinioară 'n casă, unde
parfumul de iris ce întrebuintezi pluteste vag
în aer... serios am privit canapeluța de sub
fereastră—unde crezusem acum doi ani că
una din cele mai fericite clipe din viață sau
strecurat pentru mine, clipă spre care mă 'n-
torc de multe ori, cu toată amărăciunea de
zamăgirea... De te-ași fi cuprins în brațe!...
Căci în minuta aceea, erai a mea, numai
a mea—am simțit o atunci, cum o simt azi.

— ~~Andrei~~ Andrei! ceream crutare.

— ...Fii a mea... se roagă

~~Mihail~~ ceilalți... să sdrohesc atâta pace
atata fericire!...

Cu ce drept?!...

Și rămân mută, fără gânduri, fără voință,
cu capul în jos, cu privirile pironite pe mâ-
nela ce atarnă grele în poală...

— ...Vrei, da?... Cerșeste cu glasul, cu ochii

căntând pe ai mei... suflarea lui caldă o simt pe obraz.

O putere nevăzută, mai presus ca voința mea, mă scoală de pe bancă, mă împinge la vorbă:

— Doar am îndatoriri, Andrei! Am copilă, părintii, pe Victor chiar, așa de bun cu mine!... să nu ne învârtim mințile, Andrei! să plecăm de aici! și cum îmi sta în cale, îi spun rugătoare: Ași vrea să mă lași...

Un zâmbet ciudat îi ratăcește pe buze, și ochii lui aruncă scântei spăimântătoare.

— Nu-mi scapi ușor!—și cu brațele în lături vine spre mine.

Buzele-mi tremură — vreau să strig, n'am glas, și el cu brațele deschise e gata să mă cuprindă.

Amintirea copilei se limpezește puternic,—amintirea tuturor îndatoririlor.

Un frig de moarte îmi răci trupul, bolborosesc nebună de spaimă.

— Dacă nu te liniștești—îți jur că mă omor... îți jur.

Se uită buimăcit la mine:

— M'am înșelat, atunci? nu mă iubești?...

Clatin capu: Nu!

Fără o vorbă, fără o privire mai mult spre mine, a întors spatele, s'a dus...

Iar eu am rămas locului cu ochii după el, cu boabe mari de lacrimi pe obraji și în băți de durere.

Când l-am perdut din vedere, am urcat scările, împletisindu-mă ca amețită, în

cut pe lângă Mioara fără să o bag în seamă și de două zile nu primesc pe nimeni în etac...

LXXXIII

20 Iunie.

Andrei a plecat din țară. Azi la masă spunea Victor ca o noutate de toate zilele...

Mintea, sufletul, ființa mea întreagă au rămas pustii, pustii...

LXXXIV

26 Iunie.

Cum de mi-am sfâșiat cu singură inima?...
E grozav ce sufăr...

LXXXV

3 Iulie

Stau de o săptămână în pat întinsă pe spate, cu șervete reci pe frunte, cu ploapele peste ochi, nici un cuvânt nu am pentru ai mei; nici o zambire pentru Mioara, când intră în vizual picioarelor, s'asează pe muchea patului, îmi netezește cu degetele ei, mâna

infierbântată. Nu mănânc nimic. Doctorul mă
întreba azi unde sufar, ce mă doare? I-am
arătat spre inimă, și el a pus urechea să
culte... și n'are nici o meleahnă înima
mea!...

LXXXVI

20 Iulie

Priviri fulgerătoare arunc icoanei atârnată
în peretele din fața mea; mă scoate din să-
rite amăgirea de viață ce dă palpătura can-
delei, chipului palid al Fecioarei mă scoate
din sărite, capul jalnic înclinat pe creștetul
nevinovat, brațele înlănțuind ocrotitoare tru-
pul merit patimelor...

Născociri-născociri!

Suprema *bunătate*, mila supremă!... Dorul
de ele, dorul nostru le-a născocit.

Suprema *Forță* există, o fi existând, dar
crudă, neîndurată... *Mila*, ar fi ascultat ruga
îndreptată cu așa încredere, ar fi priceput
privirile desnădăjduite a mamei cerșind în-
durare, liniște launtrică, dacă nu pentru
dânsa, dar pentru copilul ei...

Pe nici un razăm moral să nu ne putem
bizui în viață? Sprijinul nostru să fie numai
în noi și puterea nevăzută, în a cărei cre-
dință de mici suntem crescuți, minciună să
fie? i...

Adormisem asară frântă de atâtea nopți de nesomn. O suflare îmi trece pe mână întinsă în lungul trupului, peste plapomă. Deschid ochii, o văd pe Mioara în cămașe lungă până în pământ. Prin inul subțire trec razele candeliei, deslușind din cutele mari, trupșorul grăsuțiu de copilăș.

Fetița se teme că m'a trezit și privirile umede mă roagă și zâmbetul trist pe chipul îngeresc, dojenesc fără voce.

— Vină la măica... o chem înduioșată.

Sare în pat, s'ascunde sub plapomă, se alipește de mine:

-- Toată noaptea, măică?...

Și glăsușorul fericit, luptă cu lacrămele:

— Nu mai ești bolnavă, măică?...

O țiu strâns și în calda îmbrățișare adoarme curând. Genele lungi fac umbră rotundă pe rumeneala obrazilor.

Frumosul somn curat al nevinovăției...

O voi iubi ca avarul comoara câștigată cu cele mai grele jertfe. Pentru dânsa, toată viața mea de-acuma!

Radie ochii spre păretele din față... O, cum pricep gestul ocrotitor al Mamei-dumnezeu!

LXXXVIII

29 Iulie

Summă mai despart zi și noapte de copilă. Pe Victor l'am mutat în altă odaie...

LXXXIX

9 August.

Tot mă hărățește vedenia ispititoare — mai ales în liniștea nopții — o alung din minte — cu deasila — ca pe un pângăritor al somnului nevinovat de lângă mine.

De câteva zile am părăsit odaia, — mă plimb câte puțin la brațul fetei — a moșului, a mamei.

Pe Victor — sârmanu — nu-l sufăr lângă mine — starea curioasă a nervilor mei, poate. El tace — mă cruță — căci sunt palidă, înceată în mișcări, mă supăr din nimica — plâng fără pricină.

XC

20 August.

Incepe liniștea! Mă pomenesc patrecându-mi cu Micăra, ca doi copii — coasem îm-

preună pentru păpuși, așezăm împreună o-
daile în miniatură, culcăm împreună fetițele
de porțelan și Mioara le învelește, le închi-
nă: dă noapte bună, le sărută, cu un serios
nemaipomenit.

În pieptul mic au și început bătăile de
mamă!

În timpul boalei mele și-a făcut priotena
pe Ileana cea lungă. Dimineata după lecție
fuge în parc unde o așteaptă pajistea înfic-
rita și baba Ileana cu lumea ei de basme.

Se-ntoarce acasă cu tot felul de burueni
în pestelcuță; întinde o gazetă pe covor,
s'așează alături și alege flecare iarbă în gră-
măgioară deosebită.

Când sfârșește, oftează:

— Gata — sculându-se, netezindu-și pestel-
cuța.

Atunci Moșu o împinge la vorbă.

— Și co-ai să faci, mă rog, cu ierburile
astea?...

— Le usuc, le strâng în cutii... și cu aer
de om mare: — la nevoie prinde bine. —

— Ia să 'mi spui mie la ce prind bine?—
s'apropie Moșu cu nutra de examinator se-
ver.

Mioara înghenunchiază, s'apleacă asupra
acelei grămăgioare, ia un fir dintr'însa, și
ridicând fruntea, scuturând zălufii:

— Bănelu man știe cum se cheamă asta?...
Nu? — *Pojarniță*. O usuci, o pui într'o sti-
clută cu untdelemn; când cineva are o rană,
să se unga cu asta și se lecuște....

„Floricea asta roșie are rădăcină amară-amară. dacă se pune în vin și se ține până amărăște vinul, e bun de băut când ai friguri... Bunica nu știe cum se cheamă?... Nu? Nici bunelu?”

„Ciutoare -- se cheamă!...”

„Asta se cheamă *limba-vecinii* și asta *cinci-degete* -- so usucă, se amestecă, se face un ceai bun de tusa.

Moșu o soarbe din ochi și cu mama -- și când vine Moș Drăghici ori Duduea Vochița, o împing pe copila la vorbă, cerându-i foarte în serios sfat în cutare ori cutare boală -- și copila vine cu cutiea și de leacuri.

Altă dată ne aduce povești din lumea florilor:

— Cucu umblă desculț, știți? Da' vorba-i: știți unde-s papucii lui? Nu??... cu un geat larg spre câmp, afară: -- acolo peste tot! Acu să-mi spuneți cum a rămas cucu desculț?... Nici asta nu știți?!... Se dusesse să fure dintr'o casă, și a lasat ciubotele afară să nu facă hait; -- stăpânul l-a prins -- i-a luat ciubotele, le-a făcut bucățele, le-a asvârlit pe pământ!... unde a căzut bucățica, a răsărit floarea galbenă, la care-i zice: *ciuboțica cucului!* Și cu haz: -- pământul e plin de papucii lui, și el umblă desculț.

Ș așa ne trece vremea și eu uit de mine, privind-o pe ea.

XCI

5 Noembrie.

Iarna se anunță timpurie și amenințătoare; grija săracilor îmi fură orice altă grijă.

XCII

Decembrie.

Micara a început lecții regulate în românește, francezește — nemțește nu vrea să 'nvețe: — toți negustorii o vorbesc! — spune strâmbând gura a dispreț.

Și ne topim de răs infundat când auzim discuțiile infocate în astă privință, între ea și Frau Emilia, mai ales sara la culcare.

Micara mă ține legată numai de prezent, mă ferește să'mi amintească trecutul.

E drept că înaintea plecării dela țară, stând pe o bancă în parc, privind frunzele rostogolite a lene de vânt, un dor m'a copleșit.

A fost însă o scânteeare iute, ca cel din urmă spasm al unei vieți ce se stinge... și toate se risipiră în bruma uitării.

XCIII

Ianuarie

Toate s'au risipit în bruma uitării... Imi amintesc sbuciumul trecut, dar cum ne amîn-

tim de o boală: ținem minte fazele, suferințele însă le uităm.

XCIV

Februarie

E nostimă de tot cu ideile ei Mioara: tată-său zicea c'ar fi bine să înceapă și piano. Sare cu gura:

— Nu, tăticule, nu piano!...

Tată-său o privește mirat și din mura lui cetii nedumerirea: o fată de condiția setii lui să nu știe cânta la pian?!...

— Cum să nu înveți piano?

Ea își astupă urechile cu palmele și'n silă:

— Așa hui face!... scripca vreau să învăț!

— Cine să te învețe?...

— Scripcarii, tăticule!...

I-am găsit profesor bun. Cât e de drăgălașă cu degetele pe struna, cu capul inclinat ușor pe vioară, cu buclele blonde, zuluți în jurul gâtului!... E prea desăvârșită copila asta!... Mă cutremur pentru viitorul ei, blând îngeraș făcut pentru o lume de calde zâmbiri!...

XCV

Nuferi, 10 Aprilie.

Măine sunt Paștile. Mioara n'are astâmpăr.

— Deseară face iepurașu ouă în papucaș!

— și cu șiretlic către moșu : — Am să pândesc iepurașu, da bunelule ?

— Nu-i voc, că se sperie și fuge!..

Pe gânduri, cu resemnare :

— Așa zice și Ileana... dară de unde să știe că vine în două labe și cu o coșarcă plină de ouă roșii în spate, dacă nu'l vede nimeni?..

Moșu recurge la răspunsul de scăpare :

— Cine știe multe, îmbătrânește degrabă..

Fetița sare pe genunchii lui și desmierdându-i obrazii :

— Bunelu meu mi-a făgăduit o poveste..

— Eu?... se preface a uita moșu.

— Poate eri am făgăduit..

— Poate chiar așa!..

— Da, par'că eră vorba numai unei fetițe cuminte să'i spun..

— Chiar așa.

— Și la fetițe care iubeste pe buneii lor?

Cuprinde grumazii bătrâni ; moșu nu mai poate lupta.

— Apoi eră odată trei copilași, buni, cumiți, da fără mamă. Și tata lor le-a adus mamă vitregă... Dânsa i-a înecat!..

— ... Dece?..

— Fîndcă nu-i erau dragi..

... Și i-a înecat și pe locul unde i-a înecat au crescut trei sălcii.. Și sălciile s'au făcut mari frumoase. Și sub umbra lor se ducea ~~lumea~~ să se scalde... S'a dus și mama vitregă și ~~și~~ s'a fi părut ei, că de câte ori vîntul trec-a prin arangi, se deslușea glasul celor trei copii. De spaimă a pus să taie copacii

și argații cari i-au tăiat, și au făcut câte un
fluer din fiecare salcie.

În iarna ceia, mama vitregă a luat
la o șezătoare. Și cum se râdea, se spuneau
cimituri, se glumea, prind și argații să cânte
din fluere... Când colo, din
un cântec cu glas — glasurile erau a celor
trei copii înecați, care-și spuneau povestea
morții lor... Mama vitregă nu mai știa cum
să curme cântecul și tot striga :

— *Un tuciune și un cărbune.*

Taci bacte nu mai spune!...

Da fluerele spuneau mereu.

Și când a priceput tata băeților ce poveste
cântă fluerele, a luat pe mama vitregă, a
rârât-o într'un sac cu nuci, a legat-o cu sac
cu tot de coada unui armăsar cumplit, și a dat
bici calului. Calul a luat vânt de rupea pă-
mântul, târând după dânsul sacul cu mama
vitregă, și unde cădea nuca, pica și bucățica!
Și fluerele s'au prefăcut în trei seți logofeți,
cu părul de aur creț.

Mioara ascultase fără suflare, mișcătorul
basm. Oftând :

— Da mama vitregă țipa tare în sac ?

— O durea...

— Săraca!... — O umbră trecu în albas-
tul luminos al ochilor... I s'a vorbit oricând
de iertare — răzbunarea nu o pricepe în...
Și când mă gândesc că în viața puu...
oare luptăm ; ea ne ține în frâu, de
dânsa ne apără — răzbunarea oamenilor,
răzbunarea cerului.

Oare n'o facem prea bună.

A douazi de Paști

O, își are și ea mica ambiție, mica ei demnitate „amorul ei propriu”.

Eram în sufragerie, la masa mare, ce se dă în toți anii de Paști, la Nuferi. Farfurile se perdeau în florile primăvăratice peste tot: și între două piramide de ouă roșii, se ridică, falnic, legendarul cozonac uriaș, mândria bătrânului Timoftei, bucătar rămas din robii.

Cele două capete a mesei erau prinse de mama și popa Mărculescu, moșpeag alb ca o oaie, iubit de Victor, pe care l'a botezat. Niciodată nu-l uităm în zilele mari ale anului. Mioara se uită la dânsul cu evlavie credinței fără umbra îndoielei. Ce legătură mai potrivită între cer și pământ, ca bătrânul ista albit de ani, blând la vorbă, moale la glas, iertător de păcate? Când vorbește de *Tatăl* arată cu degetu slab în sus la bolta albastră. Mioara ațintește cu dinadins cerul mirată ca la privirile moșneagului nu răspund priviri de ingeri, dacă nu privirile dumnezești, chiar.

— Părinte Mărculescule, multe mătânii dat-ai celor păcătoși?

— După vină... Un sfat bun e mai bine primit decât mătânii și de cel de sus și de cel de jos...

— Vivat popa Mărculescu!

— Cristos a 'nviat, părinte!

— Mulți ani, părinte!

Și popa, emoționat, ridică paharul cu mâna tremurândă.

Mioara strigă din scaunul nant:

— Eu când mă fac mare, mă fac popă!

— Sa crească mare, viitorul popă! ridicam paharele.

— Mai întâi știi să te 'nclini? solemna o întrebă Drăghici.

— Dacă p'aceea știi și *Tatăl-nostru!* și cu gura strâmbată a ironie, dacă p'aceea îl știi și pe nemțește și pe franțuzește!

Conu Iancu încruntă sprâncele, îngroașă vocea:

— Co?!... Franțuzește, nemțește?!... Crezi d-ta că domnu Isus pe franțuzește vorbea ucenicilor??

„Nu! El grăia limba dulce moldovenească!

Incruntase și Mioara sprâncele subțiri și întunecată:

— Așa vorbești mata cu mine?...

Noi ceilalți urmăream cu interes încăerarea între cel mai mare și cel mai mic dintre noi.

Conu Iancu sentențios:

— Fiecare pasere în graiul ei cântă soarelui — fiecare popor în limba lui să se închine!... Ia să văd cum îi zici pe românește?

Copila încrucisează brațele pe piept, și întinzându-l, îi zice hotărâtă:

— Eu nu'ți spun matale!... Mata nu mi ești drag!...

Conu Iancu nu se dumereste :

— Aoleo, c'am pătit'o !... și întinde mâna :

— să ne împacă-m cocuță !

Dânsa se alipește de mama :

— Nu vreau— nu !... Mata așa vorbești cu fetițele ?

· Făceam un haz necpus :

— A ha, Coane Iancule, ți-ai găsit ac de cojoc !

El își ascunde fața în palme.

— Plâng, cocuță !...

— Plângi !... — o ține morțiș.

Dar la auzul suspinelor lui, îi cad și ei colturile gurii în jos ; prind a se întoarce la marginele pleoapelor și îngrijată câtă când la dansu, când la noi când la ceilalți...

Temându-mă de vre-o sbucnire furtunoasă, îi trec un ou roș :

— Mioară, da „Cristos a înviat” cu toată lumea !...

Se duce la toți, lasă pe Conu Iancu la urmă și abia păsește spre el, nehotărâtă. El se preface că n'o vede și strigă cu vocea ițunătoare :

— Mă rog ce culoare de ouă v'a adus iepurașul ?

· — Roșie.

— Halal de mine ! Ia vedeți ce bazaconie am găsit eu în papucu meu ! — Scoate din buzunar un ou de ciocolată mare—mare :

— Cine ciocnește cu mine ? — și întorcându-se către moș Vasile : — Cristos a înviat, bunelulo !

— Adevărat a înviat moș Drăghici! Și le
 veste oul!—Oul se deschide și poartă mare.
 O sumedenie de păpușele mărunte-mărunte,
 cad dinăuntru...

Cu mâna la obraz, ne minunăm:

— Mare comedie!

Mioara rămăsese cu gurița întredeschisă,
 cu ochii nedeslipiți dela grămada de pă-
 pușele...

— Dă-mi-le mie, moș Drăghici! roagă nă-
 șica Nedelcu.

—... Ba mie—roagă bunica.

—... Ba mie—roagă bunelu.

Moș Drăghici nehotărît rotește ochii în
 jurul mesei, îi oprește asupra cășorului în-
 fierbântat de minunea asta de ouă de ie-
 puraș.

— Ihn!... Le-ași da eu la o fetiță...

„Dacă-i mânioasă pe mine!...”

— Mânioasă?!... Care, care fetiță?...

„Nici una nu se supără pe oamenii mari...”

— Nici una?!

— Nu...

— Nici coca Mioara?

— Nici...

Copila se apropie la pas, rușinată întind
 gâtul

— Sărută-mi fruntea, sărută-mi ^{fruntea}...

Și pe când fericită râdea ^{păpușelor mă-}
 runte, în ogradă se auzia ^{jurăli de în-}
 sură și un cârd vesel ^{în estropia-}
 în frunte cu Dragoș.

— Ura ! bate în palme Conu Iancu —
vi's sdravene soacrele băeți !

Se făcu învălmășală, se făcu loc în jurul mesei. Conu Iancu îi așeză pe toți, sărutând mâinile cucoanelor, sărutând fetele pe frunte.

Dragoș oftează între dinți.

— Mare putere are păhăruțul de pe de-a-supra !...

Moșneagu n'auzise ce a zis, și se face mirat :

— Aici imi erai ? Se putea Martie să lipsească din postul mare ? Și ce-mi bodrogăneai mă rog, pe la spate ?

— Socoteam, Coane Iancule, că încep să mi-se întindă și mie spre sărutare ; frunți tinere, fără ca un pic de roșată să acopere albul carat al acelor frunți, spune dânsul cu un ton nenorocit.

Conu Iancu se cutremură de râs.

— Doar de mult aș fi vrut să-ți cânt : „ce-a fost verde s'a uscat, ce-a înflorit s'a scuturat“, văzând că _ți-se impestrițează tâmplele !...

— Ei lasă, Coane Iancule ! îi aruncă celalt priviri piezișe de false amenințare.

Toată ziua a fost vorbă, sfat, râs nesfârșit cu mii de nostimăzi înșirate, fără mofturi, fără etichetă.

Eram numai de „ai noștri“ și o atmosferă de caldă prietenie ducea dela unu la altul vorbele, glumele sănătoase, legate prin dragoste veche, tare...

XCVII

Decembrie. La oraș.

Caietul meu drag! Doar hohotele vesle ori suspinele ulăcrămate mă împing spre tine. Cât sunt liniștită, netulburată, respect și liniștea ta!

Indurerată îți șoptesc acuma: cu teamă îmi aștern gândul: E schimbat moș Vasiliță, de o vreme...

Nu mai e acelaș! vorbește din greu, glu-mește rar, e slab, e trist...

Când se ridică din jeț, se cumpănește în-tâi, umblă abea și mâna-i tremură câte nițel.

Doamne! Nu suntem vecinici, dar nici viața fără unul de ai mei, nu mi-o închipui!

Și pe seninul cer al copilăriei Mioarei, se lasă acest noraș: Se întorsese de la părinții mei:

— Măică — îmi zioc — bunelu nu mai rade...

— Am făcut o mulțime de nebunii, să-l inveselesc, și tot posac ședeă...

„Sufța zioc, fiind-că-i bătrân... De aceea măică?

Tricoasă s'a înghemuit lângă mine pe canapea și am rămas tăcută cu mâna în mormantul de cărbuni din sobă, urmând făcâra albăstruie ce se ridică, pâlpaia o clipă, fre-cându-și limbele străvezu — lăsă pe jar.

Încercă să se mai ridice—se făcea nevăzută în spuză... Și am rămas așa până ce umbrele cenușii ale amurgului s'au aratat pe geamuri, s'au farișat prin unghere, s'au întins pe pereți...

XCVIII

Januarie.

Mi-a părut mai înviorat azi, moșu. Au venit pentru o săptămână cei dela Răchitoasa, s'au strâns prietenii să-i vadă, am trimis trăsura după părinți.

Conu Iancu a primit ca oricând pe uoș Vasile și liniștea lui mă înputernicește.

Micara, micuța, nu s'a deslipit de bunelu ei, îl servea, îi vorbea, îi dezmerda mâna slabă... cu o duioasă îngrijire.

După masă Conu Iancu striga cât îl lua gura :

— Chiar să știți voi ! În „vremuri“ vara era vară și iarna, iarnă.

„Acuma, de-i cald vara, vă temeți de secetă, de-i frig iarna, vă temeți de calicie. Vreți să suciți și firea pământului, cum o suciți a voastră !.. Nu mai departe ca la Unire... Îți aduci aminte ce ger eră, Vasilică ?

— De crăpau pietrele... răspunde moșu, dezmerdând creștetul copilei.

— Țin minte și eu — spune mama.—Moșu face haz :

— Erăi de-o șchioapă, atunci... La părin-

ții tăi în casă, mult s'a mai luptat pentru Unire !..

— Câți ani să fi avut, coana Sofia ?

Mama socotește în gând și tare :

— Eram mici. Ne jucam de-a caii învărtindu-ne în jurul mesei, când a intrat măică-mea, ne-a luat în brațe, ne-a sărutat printre lacrimi. Noi doi simțirăm că nu's amare lacrimile acelea și întrebători ne uitam la mama :

— Copii, ne zice — să țineți minte c'ați trăit o zi neperitoare, pentru noi Români. — Azi s'a făcut Unirea !

N'am priceput ce-i aceea, dar am prins și noi a sări prin casă, bătând în palme, strigând în gura mare : *s'a făcut Unirea — s'a făcut Unirea.*

Și deodată o larmă, un chiot umple văzduhul. Fugim la ferăstră și vedem ograda înțesată de bărbați, care cântau învărtind hora :

— Iți aduci aminte ? — strigă Drăghici cu obrații aprinși. Și întinzând brațele cum s'ar ține în horă, saltă greoi pe scaun, cântând cu foc :

— *Hai să dăm mână cu mana
Cei cu inima română, etc.*

„Ce vremuri !.. Ce vremuri !.. Spui de mamă-matale !.. Iac'asă luptau pe române pentru folosul neamului. — Nu învârteau capul cu toți scandalagii din roman-

furile frațuzesti !.. Adevărată colorătoare din mama lui Ștefan cel Mare !

Nebunului de Dragoș nu-i răbda inima să nu toarne gaz peste foc :

— Când ai ști, coane Iancule, ce-am auzit dăună-zi la club, despre muma lui Ștefan !..

— Ce ? — se 'ntoarce fript moșneagul.

— Ci-că de frică n'a deschis poarta lui fu-bân atunci...

— De frică ? !.. De frică ? !.. zbiară conu Iancu. A îndrăznit un român să spuie așa vorbă ? !.. In ziua de azi te poți aștepta să-i vezi injurând Icoana !... Și tu ce-ai zis ?

— Eu ?.. Hei !.. I-am zis — pârlițule ! i-am zis păcătosome ! i-am tras cu pumnu'n obraz și i-am rupt bucăți surtucu !..

Moșneagului îi crește inima, îi strălucesc ochii :

— Și când mă rog a fost asta ?

Dragoș se 'ntoarce către Victor plin de îndrăzneală în seriozitatea lui.

— Ce zi a fost, când s'a întâmplat, că doar erai de față ?

Victor aplecă ochii să nu mai vadă nutra caraghioasă ce-i stârnește râsul.

— Uă ! oftează conu Iancu ; de asta aveți, cai din ziua de azi nutre de moșnegi lenamitiți de viață, fiindcă prea căutați să o descoaseți... Mai bine ați învățat ceva mai puțină algebră și mai mult mestesugul de a ține — o imbarbătând cu vorba, cu gestu :

— Tu ce ești ? si vesel, e cântec ? joacă ; e jale ? mângâ-o ; e boală ? cată leac !.. Dar

șea?... Numai cu ochii peste cap, cu fața suptă galbenă par că v-ați da cu șofran?... Și să nu vă folosiți de clipa bună, cu gândul la clipa rea!... Să nu vă fuduliți cu mândra legendă strămoșească, cu gândul că poate de frică a închis porțile!... Prea adânciți viața și de aceea sunteți ca bieții cai istoviți de povară... Să-i vedem când or fi ca noi, Vasilică!..

Mioara își duce ochii dela fața ostentă a moșului, la spinarea lui încovoiată, la manele străvezii. Drăgăstoasă își razămă capul de brațul bătrân și ochisorii, plini de jale, mă caută pe mine.

I-am zâmbit bărbătoasă și obrăjorii trști se mai înveseliră...

XCIX

Februarie

Vai, spectacolul unei vieți scumpe scăzând, pierzându-se ca lumina pe sfârșite a amurgului!

Și să privești treptata slăbire și cu nimic să nu o poți opri!..:

O singură nădejde mai rămasă: aerul curat, liniștea desăvârșită. Măsurile îl vor întâri. Spuneam și doctorului casei. — Cu virile duse a îngânat.

— ... Poate...

Și îndoiala lui, mi-a spulberat orice speranță.

C

Aprilie

De când suntem aci, mereu plouă. Și noi ne strângem, din zori până n amurg, în jurul moșului, răsând, glumind, vrând par'că să intimidăm cu nepăsarea noastră, stafia ce ne hărățește de luni de zile. Moșu pare mai inviorat și dacă umbra unei zâmbiri îi trece pe față, Mioara cu ochii jilavi de fericire, îi sărută mânele...

CI

Mai

Mioara da năvală azi dimineață în etac:
— Soare, măică, soare!..

Și înțește pe cameristă să ridice stolurile, să deschidă fereastra; și rezămându-se de prichici, trimote pe vârful degetelor, sărutări soarelui ce se arată glorios, după atâtea zile întunecate, pe albastrul fără pată al înălțimilor.

Pe tapșanul din față, glasul tremurat al miilor se amesteca, cu cântecul târăganat și jalnic al păstoritei:

*Băr oiță din poiană
Băr oiță, băr...*

Ca te mă țipă pe goană,
 Băr oișă bâr...
 Mi te-ajunge te trânteste,
 Băr oișă bâr...
 Și luna ți-o festelește,
 Băr oișă bâr...
 Și costița o smintește,
 Băr oișă bâr...

Mioara cântă după dansa. Știa cântecul de la baba Ileana...

— Mioara, — strigă de dincolo guvernanta : la lecție !...

Copila tresare, și cu părere de rău, pentru natura frumoasă :

— ... Numai o leacă mai lasă-mă, Frau Emilia !

— O leacă — o leacă !... E târziu.

— ... O leacă !... — se alintă fetița...

— ... Ba nici o leacă ! — o îngână guvernanta.

Mioara îmi cere ajutor din ochi.

— Du-te, du-te — o îndemn, mă imbrao și eu, și mergem în parc !

Ne era dor de soare cald, de zi senină, de cer albastru.

În alea, prin desimea frunzișului răsbăteau abea razele, făceau pote aurii pe frunziș, strâmbând umbrele băncilor. Am mers pe pământ unde vederile se deschid largi asupra pădurii sclipitoare în bătaia soarelui și resfira tot mai tare — spre pământ — răsună în fașii

luminoase, în care se jucau gândăceii și musculițele; fluturași în toate culorile, păreau floricele purtate de un vânt nesimțit: tulpinelo subțiri se 'ndoiau sub povara albinelor afe-rate, care din sbor nemercau drept în inima florilor, se așezau o clipă, să soarbă sucul, se 'nălțau perzându-se 'n văzduh, lăsând în ureche răsunetul băzăclei.

Baba Ileana, se arată din iarba mare.

Mioara bate 'n palme:

— Culegi flori? Să-ți ajut și eu?

M'așez sub umbră de brad, mă adâncesc în cetire: limbuțenia copilei, vorbele așezate a babei, se amestecau pentru mine, cu frea-mătul nedeslușit a Firoi.

La ceasul prânzului m'am sculat să chem fetița, haba Ileana s'apropie de mine:

— A scăzut boorii rău!. Clătinând capu, oftează: nu putem încapa ori toți pe pământ, ori toți sub pământ!.. trebuie să ne împărțim...

Vorbe rostite cu supusă resemnare... și ar-rătând în depărtarea văii, deasupra unui acor-periș putred și mucegăit, fumul subțire ce se ridică spre cer ca o ață:

— La mine-i foc pe vatră... Acu gădesc máliga pe fund, când intru în bordei, — că mi-am adus un nepo', să aibă cine-mi ține lumânarea... Și o luă la vale pe cărârusa îngustă, ce duce la bordeiul ei...

Mă întorc să-i spun Mioarei, că e târziu... Ochi mari albaștri cu priviri adânci și dureroase!

O, pricep! Ti deschid brațele. Cu obrazii

ascunși la pieptul meu, își răcorește inima de copil simțitor.

— Poate țărâncă asta nu știe ce vorbește, măica?! Dacă l-am ruga să nu moară?

— Trebuie să fim cuninte... să nu tulburăm pe bunclu cu nimic!

„Să fim vesele în fața lui...”

Și sters cu hotărâre ochii și voinicește a pășit în casă... Dară mărita, de spaima necunoscutului spre care se îndrumează bunclu, cântătura ei rămâne de multe ori fierbiute și desperată.

CII

Mai.

În jălțul său, alaltăeri spre sară, a admit pentru totdeauna, trecând pe nesimțite, dela somnul de câteva ceasuri, la somnul vecinic...

Cu binișoru am pregătit copila. am ținut-o lângă noi, în odaia unde intra lumca cu mângâeri... N'a zis nimic. S'a așezat lângă fereastră, urmărind mișcarea, forfota stărnită în ogradă.

Sunt sub impresia bunătaței lui Victor. Și-ni văjăie 'n urechi, în inimă, vorba în șoapte a lumii în jurul nostru, și peste marmurul cela, clopotul dela biserică, grav și jalnic: bang... bang...; subțire, tremurător răspunzând, la olaltă, clopotele mici: ling-lang... ling-

lang... și ridicându-se în sus, pierzându-se în
înălțimi.

CHI

Azi l'am îngropat.. S'a îngropat cu dânsul o părticică din viața mea cea mai curată, cea mai înduioșătoare...

Privirile lui bune și râsul lui bătrân și blând — când erau pentru noi — la cine le vom mai întâlni?

Ne dusesem, cu Mioara între noi, la biserică unde odihnea pe catafalcul negru, cu ciucuri de argint.

Fața lui palidă era liniștită și pe buze rătacea zâmbetului bun și îngăduitor de demult.

— Bunelu doarme?—a întrebat Mioara— și glasul ei răsuna tare sub bolta de piatră.

Preoții prohodeau în murmur, până rugăciunile se ridică în cântece ce-mi par în clipele celea, sălbatice, urmăresc slujba, prostituată de durere.

Făclile pălpânde jucan umbra florilor pe fața moșului... De cealaltă parte a catafalcului, Beana împrăștia busuioc în jurul lui...

Lumea cu sinceritate înclinase frunțile, într-o religioasă reculegere...

Glasul preoților, oftările mele și a mamei, pașii pe lespezile de piatră se deosebeau în

liniștea tristă, prevestitoarea liniștei din mormânt...

Ne-am întors acasă tăcuți, istoviți, în suflet cu dureroasa îndoială a tainelor nedeslegate.

O depeșă mișcătoare de simțire ne sosi de la Andrei — printre tipicile condoleanțe...

Cei dela Răchita și Nedelcii, după veghiare cu noi la oialtă, au plecat astă noapte.

CIV

Iunie.

Adormisem în noaptea cea, adânc, ca după încercări grele, ce ne zdrobesc și trupul și sufletul. Prin somn ceva mă neliniștește, mă îngrijește.

Victor mă 'npinge, deschid ochii: înaintea mea copila sta roșie, cu căutătura plină de ferbințeală; și cu glas schimbăt:

— Mâna-i era rece-rece...

Sar din pat, o ieau între noi:

— Dormi cu măica, puile...

— Ș-acu-i singur... și-i întuneric și se teme., scâncește răgușit.

— Arde cumplit! îngân speriată.

— Trezește pe Emilia!..

Pe când o frecăm cu oțet de trandafiri, stăgăitor surșună.

— Căzecu lanțelii meu, ce trist era de o vreme!..

— Mioară mamă — o rog plângând, — fi cuminte, puiule... Uite cum superi pe maica ta!.. Și o legănam pe brațe, ca pe când era micuță... Dară ea n'auzia, gemea, plângea, vorbea într'aiurea.

Desperați ne frângeam mânele, ne uitam la geam, pândind zorile.

Trei săptămâni o neliniște grea ne-a apăsut. Se umbla în vârful picioarelor; se vorbea în șoaptă. Eu, bănuitoare, iscodeam pe toți, crezând că mi se ascunde ceva cumplit, ori mă strecuram pe fugă în etac. Ingenuchiam înaintea icoanei, ridicam mânele înpreunate și privirile dureros de rugătoare: să nu mi-o iea!.. Pentru dânsa m'am lepădat de toate ce arti coprinș în vârtej altă femeie... În clipa de cumpăneală, de ea mi-am amintit!.. Să nu mi-o iea!..

Și într'o bună zi, dulce îmi zâmbește dintre perne și dulce mă strigă:

— Măică...

Și i-am răspuns cu tot ce poate avea mai cald, mai dragăstos o mamă!..

CV

Iulie.

Andrei îmi scrie des, acum. Chiar azi am primit un răvaș lung și prietenos, în care mă întreabă de copilă. I-am răspuns, am pus și pe Mioara să i mulțumească de grija ce-i poartă.

Dară mă îngrijește fetița. Mereu îngându-
durată. Obrajii i-s palizi, și ceasuri stă reză-
mată de parnalâc, cu ochii după nouri duși
de vânt... Nu-mi place starea asta a ei!... O
spuneam azi Ilenei, când venise să ceară nou-
tăți de copilă.

CVI

Iulie.

De zece ori pe zi baba Ileana e la noi :
— Cocuța Mioara n'o fi având niște pat-
lagină?

— Duduța Mioara nu cumva are niște ro-
mâniță?.. etc.

Și fetița, cu vădită plăcere, scotocește cu-
tiile ei cu leacuri și dă babei.

CVII

Iulie.

Am priceput joaca Ilenei. Vine azi.

— Cocuța Mioara n'are o țărucă de țan-
toare, de dat babei?

Măhnită arată copila cutiile goale :

— Le-am sfârșit pe toate, Ileană...

Baba arată spre parc :

— Pajiștea i încă plină — sa mergem la
cules...

Și întâlnirile zilnice cu baba au reînceput, și culorile sănătoase, în obrajii copilei, revin.

CVII

Septembrie.

Firea ne-a plămădit cu mângâeri, pentru cele mai crude pierderi. Rana săpată în suflet se vindecă și urmele rămase din amintirea sfântă, și mângăie, și întristează . . .

Copila suferă să i se vorbească de moșu. De cele mai multe ori, ea cere să-i povestim de dânsul. Și în amintirile trecutului, intră și numele lui Andrei. Ea capătă un fel de cult pentru „prietenul de copilărie a măicăi” și când îi scriu, adaugă și dânsa câte o vorbă drăgălașă, iar când mergem la Ne-delcii cere să i se arate portretul lui Andrei de pe când era mititel, și până acuma.

— Până acuma, e cam greu de arătat, că nu s'a fotografiat de vre-o zece ani... îi spune Eleonora.

Azi i-a scris să-i trimeată poza. Era micuță, când a plecat Andrei; nu-l mai ține minte.

Pe mine mă înduioșază legătura asta între ființele care au iuțit mai deosebit bătăile inimii mele.

După 7 ani.

Au trecut anii și i-am lăsat să treacă, pașnic privind în urma lor, cu încrederea liniștită a dragostei de mamă.

Copila mea! Pentru dânsa tot scopul meu în viață — pentru dânsa toată fericirea mea. Și am găsit-o, și am iubit-o și i-am îngrijit cu acelaș interes și trupul și sufletul; o minune am vrut să fac din ea — o minune am făcut!

Și când mai plină de mândria mea de mamă, urmăream frumoasa ei dezvoltare fizică și morală, ca o lumină ce te isbește pe neașteptate, descopăr la copila de ieri zîmbete, priviri, mlădieri, — instinctive cochetării a femeci de mâine.

Doamne, am crescut-o cu toată paza, cu sfântă grijă, mlădița fragedă, fermecătoare de tinereță și dragălași — și când mi-am crezut-o mai alipită, pe nesimțite lui aluneca din brațe, gata să o pornească singură pe călătoria vieții — până și va alege dragostea — căci va avea un ales. Se vede din avântul cald ce clocotește în inima ei nealburată încă. E o simțire adâncă, Miocara nen, și ce intră în sufletul ei, acolo rămâne.

Ce mă voi face, când dânsa, cuprinsă de dragostea cea atotputernică, va porni pe

drumul vieții, fără o privire de regret pentru mine, rămasă în mijlocul cărării, cu ochii înainte după ea și simțind că nu mai e locul meu acolo, ori — privind în urmă la calea străbătută, știind că nu mai mă pot întoarce !...

O, cât mă simt de singură !...

Sunt ființe care au nevoie de prietenie, ca florile de apă și soare.

Respectarea strictă a îndatoririlor, cu ce te răsplătește ?

Intru cât dragostea de ei, ar fi înăurit dragostea de mamă ? Nemângâiată, mă pomenesc de multe ori, întorcându-mă cu gândul la anii ceia sburăți fără reîntoarcere.

Andrei lui scrie mereu. Citesc cu patimă fiecare scrisoare și zile în șir o recitesc, cântăresc vorbele, caut să descopăr, printre rândurile de liniștită prietenie, o scântee din focul de demult... Nimic !

De ce n'am știut să te prețuiesc în deajuns, Andrei ? !

CIX

Para data.

Așezam în saltarul măsuței de scris — și în fund, printre hârtii găsiți niște buchete de

flori, uscate, decolorate... Imi zimbii cu milă.

De ce le păstrasem, când cel ce mi le-a-dusesese nu mai însemna nimic pentru mine? Le strânsesem oare ca amintirea luptei din care am ieșit biruitoare?

Și mă pregăteam să le arunc... O induioșare mă cuprinsese pentru trecutul ce nu mai pot uita... Și le-am lăsat pe masă, ca să le pui la locul lor, în fundul saltarului.

Mioara intra, strălucitoare de bucurie:

— Maică, a trecut nașica Nedelcu. Ți trimete sărutări și spune, că Andrei se 'ntoarce diseară. I-a depeșat!..

Andrei se 'ntoarce! Mi-a trebuit o stăpânire de sine peînchipuită să nu strig în gura mare fericirea ce mă năvălia! Și toată ființa mi se încălzi de neașteptata veste! Și nă-nădejdea a intrat în sufletul meu — luminoasă — ca raza de soare în adâncimi lutu-necoase! deodată un geamăt scurt, înabusit, imi ieși din piept. Mioara strânsese — de joacă — în pumni buchetele uscate, și... amintirea trecutului se prefăcu în praf!..

— O, maică, iartă mă... Cât îmi pare de rău!... Țineai mult la ele?... Și mă cuprinsese în brațele iubitoare — mahnită de ce a făcut... Ușa se deschide șgomotos, Conu Iancu intra:

— Vă sărutați pe-acea, hai?

„Pe bietu moș Drăghici nimeni nu îl des-meardă!

Copila se apropie dragăstoasă de el:

— Da ce fercheș e moș Drăghici, azi! Uite, maică...

— Strengărița! — râde moșueagu — i-a miroșit a prezent și se lingusește...

— Mi-ai adus un prezent, moșule? — Unde-i?... Arată-mi-l!...

Lui i se fac ochii mici de haz ascuns:

— Să mă răsufli, o leacă!... Ce-i și cu tinereta asta...

— ...din ziua de azi — adaugă Mioara.

— Chiar să știi că din ziua de azi! Nici nu-ți dă voie să răsufli, să te-asezi pe scaun, să te întrebe de sănătate! Cum te arăți îți sare 'n gât, te 'ntreabă de i-ai adus prezent!...

— Da' mata mi-ai zis.

— Mai întâi să-mi spui ce faci toată ziua?

Ca o lecție învățată pe dinafară:

— Mă scol la șapte—mă îmbrac până la opt: beau cafeaua, mă duc cu măica la cameră, dăm ce trebuie pentru gospodărie: supraveghez smântănitul oalelor — pe urmă cânt din vioară, pictez; la amiază citesc...

— Romanțuri franțuzesti?

— Deocamdată citesc pe Shakespeare în englezește...

— În englezește?... Da, mă rog drept o fi că *aceia scriu gutapereu* și citesc *cauciuc*?

— Cam așa ceva!...

— Și pe urmă?

— Citesc până la trei: atunci ne luăm lucrul și măica și eu, și lucrăm până se în-

tunecă — altădată primii musafiri, ori no
ducem în vizită...

— Bun! — Da biserica, mă rog n'o nime-
rești nici-odată?

— Duminicile, moșule!... — Și rugătoare:
— prezentul, moșule!...

Conu Iancu scoate din buzunar o cuti-
nță de catifea albastră:

— Iată și prezentul!

Dânsa deschide căpăcelul, rămâne fără grai,
fără suflare, înaintea inelului cela, totăiul ei
juvaer.

— O, moșule!... și-i înlanțuie grunajii.
Își trece pe deget inelul, depărtează mâna,
jucând-o în bătaea soarelui.

— Pot să-l port, măică? și joacă prin o-
daie, cu mâna inelată ridicată sus.

Ma uitam la dânsa, nantă pentru cei șai-
sprezece ani, dar bine prinsă în cărnuri—și
subțirică, mlădioasă: obrajii ei delicați au
frăgezala tenului de lapte, și ochii mari al-
baștri au cântătura ceea gravă și senină, far-
mecul copilăriei.

Conu Iancu se scoală:

— Mânânc la voi, da ies o leacă în târg
să mă întâlnesc cu Nedelcu.

Mioara sare în jurul lui:

— Știi că vine Andrei?..

Conu Iancu o sguđuie mănios de umăr:

— Se întoarce? După ce s'a săturat de în-
tors lumea pe dos în străinătăți.—Și către mine
cu înțeles — Cică-l chemau femeile care de
care să le facă portretul!..

Copila exclamă fudulă :

— Are mare talent Andrei !

Moșu iese cutremurat de răs, fără să bănuiască, ce venin a stârnit vorbele lui...

CX

Lucram în geamlăcul ce dă în grădina.
Pe prundișul aleei, un pas scârțae.

— Un domn, măică !

Ma nit : Andrei !

Și am mers unul spre celălalt, plini de bucuria revederei. Mioara a strigat copilaroasă :

— Mata ești Andrei ?... mi te închipuiam altfel.

El să îndoaie curtenitor spre dânsa :

— Duduia Mioara mă găsește mai bine ori mai rău de cât se aștepta ?

— O, mai bine ! zice dânsa cu un răs frumos, neprofăcut.

S'a așezat între noi două și ceasurile au trecut pe nesimțita. Cât l'am avut sub ochi, am fost transportată de fericire ; cum a plecat, un gol, un gol grozav am simțit și un gust nebun de a plânge, și o părere de rău, o părere de rău nelămurită mi strânge sufletul ! Căta liniște în privirea, în glasul lui ! Aș fi crezut acum zece ani, că ne vom întâlni vreodată, fără cea mai mică turburare din

parte-i? Pe chipul frumos citiam cel mult placerea a doua prietini vechi și nimic mai mult. Oare dragostea ta s'a prefăcut și ea în praf ca buchețelele de toporași. Andrei?

CXI

Nuferi.

— Maică, strigă Mioara de pe balcon. Ți aduc musafir!

Scot capul pe fereastră.

— Musafir?...

— Andrei, maică! mă întorceam dela Ileana, ne am întâlnit, ne am coborât de pe cal și a venit la pas, cu calul de căpăstru, și i-am vorbit o mulțime să-i țin de urât— toată conversația am „consumat-o“. Vino tu de acum...

— Da' unde e?

— Vorbește cu bunița. uite-l, mă duc să-mi scot pălăria.

Ce ați vorbit amândoi, amândoi tot drumul? întreb pe Andrei.

— Mi-a povestit multe, duduia Mioara!... De ocupațiile ei, de bunelu ei, de ceilalți dragi ei, de săraci, de Ileana cea lungă.. M au îmbătat vorbele ei, ca mirezmele sănătoase a florilor de câmp! E un vis copila voastră!

— Ce vis? întrebă Victor, intrând în odaie.

Andrei îi repetă vorba. Copila ne cheamă la dejun.

— Știți, mă băeți, ce petrecere vă pregătește taica?

— Ce, ce? întindem găturile, Mioara și eu mine.

— Luna cealaltă vine Kubelik la București. Mai este expoziție de pictură, să mergem și noi!...

Mioara bate în palme, mă sărută pe mine, pe tată-său, transportată:

— Ce bună idee! Ce bună idee!

Andrei zice că vine și dânsu, și poate să hotărască și pe Nedelcu, să fie excursiune în regulă...

— Bunița vine?

Mama se apără.

— Pe moșu Iancu să-l puteți hotări...

Mioara-i în al noulea cer:

— Tăticule, ce bună idee! Cum ne-ar mai face să râdem!

CXII

August. La oraș.

Cu bufneli, cu îndrăcături aparente, încântat în ascuns, s'a hotărât Conu Iancu să vie la București cu noi; mai vin Nedelcii, Axenții și nelipsitul de Dragoș.

Mioara, de dimineața până seara, nu vorbește decât de excursiunea asta.

Azi împletea de zor, să mântuie un pieptarăș pentru copil micși gura ou-i mai tăcea în proiecte pentru București, mama făcea pașiansuri și-i asculta limbuțenia.

— Sărut mâna la cucoana mare!

Mioara bate în palme de bucurie!...

— Andrei!...

— Bună ziua la Hăcăn! răspunde mama. Ce-ți fac cei de-acasă?

— Eleonora ca mata: de sus-jos de jos-sus, Nedelcu cu plugăritul.

— Cât mai stai pe la noi?

— Până mi s'o urî.

— Să nu ți-se urască așa curând.

— Andrei! îl roagă Mioara, tractându-l cu bomboane.

Dânsul arată cutia.

— Dacă-mi dai mereu de astea, nu mai plec!...

— Să facem provizie, măică, să-l ținem la noi, drăgălașa râde.

Il iubește micuța înrăurită de prietenia mea pentru dânsu.

— Duduia Mioara ar vrea să nu mai pl...

Genele lungi clipeau ușurel — sfioasă îngâoă:

— Nu știu... și a fugit să poruncească dulceața și cafea.

CXIII

Septembrie.

Am plecat în grup vesel, am cutreerat teatrul, Expoziția; am auzit pe Kubelik la Ateneu și ne-am întors acasă.

Conu Iancu ne-a ținut într'o continuă viciuine cu ideile lui, atâta de nebunul de Dragoș dar până acasă, moșneagu a ținut-o morțiș:

— Pictura? Când te uita de aproape numai pete-pete de boia, vedcai; de departe se mai zărea ceva, și atât...

Deșteptu de Andrei tot îi da zor: Asta-i arta! — Ridicând desprețuitor din umere: — Artă!... Mă rog, care-i arta *picturei*? — și rar pare'ar explica o lecție: redarea Fierei cu asemănările și coloritul ei! Ei bine, ce îți zice voi de un om, care ar avea obrăzii pete-pete, ca în tablourile din Expoziție?

— Bine, moșulo — sare țautoșă Mioara: — Așa-i cu pictura din ziua de azi, da ce zici de Kubelik?

— De! Acela un biet nemțisor nevoies. Nu zic nimica! Da teatru? — Teatru era acela?!

— Nu ți-a plăcut?!

Indignat o măsoară:

— În lasă-mă, soro!... Așa vorbeau de acunțit, așa 'mi întorceau niște ochi și făceau la fașoane, că zău imi era rușine să mă uit împrejur... răsând în barbă: — Curat Calipsita și Vasilache de la Dumineca Mare!

... Comedianți de ianuaroc !... Degoaba !
Unu a fost Millo !...

CXIV

Ianuarie.

Nu știu ce să cred ! Mă 'nșel ori în adevăr
arată copilei dragostea ce nu îndrăznește
să-mi arate mie ?

Când ne întâlnim în lume, în baluri, toate
atențiile lui sunt pentru Mioara. Dânsa-i în-
cântată, cocheta mică, văzându-se băgată în
samă de Andrei ăsta, pe care închipuirea ei
de copil l-a ridicat pe un pedestal de Zeu.

Și el are priviri calde pentru fetița, cunos-
cută de pe când își cumpănea pasul nesigur
de copilaș.

CXV

Februarie.

Cutraer petrecerile, scornesc petreceri la
noi, numai să-l văd ; cât de des !... Femeile
și-l smulg și dânsul e un fel de curtezan uni-
versal.

CXVI

Februarie.

Vreau să știu de mă iubește !... O, cum mă

privea. acum zece ani, șoptindu-mi cântecul de dragoste!

Prietenia lui liniștită mă chinuște mai grozav, ca ura înveșunată

CXVII

Martie.

Imi vine să mă duc la dânsu, să m'arunc la picioarele lui, să-îcerșesc dragostea... Năvalnică, distrugătoare s'a deșteptat iubirea asta nenorocită! Și fiecare vorbă către alta, fiecare zâmbet, fiecare privire, e un ghimpe otrăvit, în inima mea.

CXVIII

Martie.

— Is nebune după dânsul femeile! — îni zicea azi Eleonora Nedelcu:

— Să cântăm să-l însurăm, să-l ferim de o „încurcătură“ ce i-ar strică tot rostul vieții... Și cu priviri duse, și cu zâmbiri nespuse de dulci:—Aș vrea să fiu bunică!—...

CXIX

Martie.

Andrei însurat!..Ce aș deveni la așa veste?

Bănuitoare îl urmăresc din ochi, când vorbește altera...

Vreau să mă liniștesc, și nu pot! Nu-i destul de rău, să-mi iochipui că nu mă iubește; nu-i destul de cald să cred în dragostea lui... Ah, nesiguranța asta!...

CXX

Aprilie.

În desfășurarea pacinică a vieții de până acuma, copila simte o schimbare, cred. Căci glasul cristalin se stinge, căutătura se întunecă, obraji rumeni, cam pălesc... Hohotele vesele nu se mai aud; viora, de mult n'a mai fost scoasă din cutie...

CXXI

Aprilie.

— Măică,--mă 'ntreabă Mioara azi.

„Andrei de ce nu se însoară?”

Hohotesc nervos, tremurât:

— La vrâsta lui!?...

— Câți ani are?

— 34... ca mine.

— E mult atâta?... Safta zice că taticu zea 37 când te-a luat pe tine...

— Ce griji lovesc fetițele!... tai vorba...

Rușinata copila și-a ascuns obrazul la sânul
meu și a tăcut.

CXXII

/ *Mai.*

Am dat o masă în parc, să se beie pelin
pe iarbă verde.

Și pe când feciorii se strecurau printre noi,
servindu-ne, Conu Iancu năcăjea pe Andrei:

— Cum îi zici „celeia“ care ai zugrăvit-o
cusând?

— Walter?... E baroneasa von Walter!
Moșneagu zeflemi-ește cu haz: Baroneasa...
baroneasa...

— Da, da, serios!... Și au o avere colo-
sală... Numai cât or fi câștigând cu furniza-
rea mangalului în porturile europene.

— Ce vă spuneam eu? — strigă victorios
Conu Iancu—mai mult de cât un negustor
de mangal ce-i?... Și cum la ei baronia sau
oricare alt rang să cumpără cu gologanu, e
tot așa cum ași cere cu— de pildă—lui ră-
posatu Mihai Sturdza—de-ar mai trăi—să-mi
bocească pe gazariu de pe moșia mea...

— Domnule Nedelcu—se răsfață cucoanele
câtre Andrei—povestește-ne cum ai stat, acum
zece ani, în munți să iei model „sur le vif“
lucrătorii ce au făcut atâta agomot în tabloul
expus la Dresda...

— Chiar așa — strigă Drăghici—ia zi-ne
viața de atunci între lupi și urși...

— Din viața mea de atunci nu mai țin minte nimic, dară nu pot uita zilele harnice a norodului ascuns în locurile celea retrase: privehiștea, sănătoasă pentru suflet, a luptei pentru existență, departe de lume, de bolnavele ei deșertăciuni, pentru doase pentru bogat și pentru sărac. Căci bănușul, în genere, nu prețuește banii pentru că vede ce ar putea face lui și al'ora, ci pentru umilințele ce impune celor ce n'au.

— O, blânzii luptători, ascunși prin păduri, pândind trecătorii!... ridică vocea un tânăr ciocoiș...

— Sălbatici la nevoie, ocarând fără motiv, dușmănind—adăogă altul...

— Foamea și suferința ocarăsc în ei.

— Și lenea!—strigă un al treilea.

Andrei îi privește cu o vădită milă :

— Prin ce lege a Fierei vă găsiți în drept să desprețuiți săracul?...

— Nu cumva te-ai făcut socialist? sare cu gura Conu Iancu.—Dacă cea din urmă vârstară a noastră s'a molipsit de astfel de prințipiuri, nu ne mai rămâne de cât să ne lacem bucceluța și să ieșim din casa, lăsând locul derhedeilor cari răvnesc la averi pe de-a gata.

— Nu-i vorba să ne dăm averile. Nevoi sunt prea multe și averile noastră nu le-ar putea cuprinde... Dară legile să fie mai potrivite, ajutoarele mai nimerite, munca împărțita, plătită mai pe drept!

— Săraci ar fi și-atunci!

— Mizeria ar dispărea!...

— Ce-i una și ce-i alta?..

— În săracie duci viața modestă, însă în care nu-ți lipsește nici îmbrăcătura, nici lemnul, nici adăpostul — în mizerie îți lipsesc toate deodată!..

Era frumos, frumos, cu privirea inspirată, pierdută în zare...

Micarei se aprinsese căutătura cum de mult nu fusese și nesigur îmi suflă în ureche:

— Are dreptate, Andrei! Așa-i măică?...

Scump ingeraș, care nu știi să vezi decât prin ochii mei!

Cum de te nesocoteam mai an?!...

Cum de m'am îndoit—o clipă—de dragostea ta pentru mine?

Puiul de ciocoi susține:

— Eu știu una și bună: câtă vreme vor fi săraci, va fi invidie și doar stărpind bogatu se va putea astupa gura calicului!

Conu Iancu închide din ochi cu înțeles și plin de nostimadă. Mormăie între dinți:

— Iertați judecata aspră a bietului ciocoi-aș... În el atavismul țipă!...

— Să lăsăm vorba-lungă, boierilor, și să-i jucăm o horă, pelinului!—strigă voios Victor, ca să sfârșească discuția...

Am stat în poiană până soarele se dete după creasta dealului.

La întoarcere spre casă Andrei a dat brațul Micarei și nu știu ce-i spunea, înclinat ușor spre dânsa, de zâmbea încurcată, co-

pila, cu pleoapele în jos și trandafirie în rochia albă subțire.

CXXIII

Mai.

Am aflat ce-i spunea, de zâmbea încurcată, copila, trandafirie în rochia albă subțire...

Cine m'ar putea pricepe? Cine??

Și doar ei mi-au împărtășit ce n'aș fi vrut să aflu odată cu moartea!

Se iubesc!...

Andrei — Micara — singura legătură între mine și viața...

Am țipat, îngrozi'or am țipat:

— Copil, copil fără suflet!?!..

S'a aruncat în genunchi, m'a cuprins cu brațele și cu ochii pânjenți de lacrimi, în ochii mei:

— De ce maică, de ce??... Il iubesc! Credeam că ți-e drag și ție?..

Credea că mi-e drag și mie?!..

Tot amarul îmi ieși pe buze:

— Mie??... Nu!... Și înlăturând-o nemi-
loasă—am trecut în etac.

Andrei—Micara!—singurele mele slăbiciuni pe lume, contopite într'o adâncă, nețărnută dragoste!...

De ce m'au lovit fără cruțare?!..

CXXIV

15 Mai.

Omni trăceşte trei părţi din viaţă pentru ceilalţi şi o parte numai pentru el.

Eram în etac. Mioara intră—sfioasă s'a-propie de mine.

— Maică, îi tremură trist glasul.

O privii.. Ah, bieţii obrăjori palizi şi traşi!...

— Maică, dacă tu nu vrei, nu-l ieau !... se lăsă pe canapea cu faţa ascunsă'n batistă, cu sârmanul ei trup sguduit de suspine că-mi rupeau inima..

— Da'l iubesc măică... It iubesc de... totdeauna !...

O, Doamno ! Cele mai grele jertfe suntem în stare pentru copii noştri !

Viaţa ne-o dăm lor la nevoie şi o dragoste, o păcătoasă de dragoste, să nu le o putem jertfi ?..

O luptă scurtă, o scânteie electrică, iute dar hotărâtoare :

— Să-l iei, puinle dragă. Numai c'ar ăi trebuit să spui şi mamei tale ce so petrece în inimioara ta...

Şi ştergându-i lacrimile : Să nu mai plângi, o rog.

M-a sărutat, răsând printre lacrimi, ca atunci când micuţa îi împărăşiam vre-o mână-nire.

Peste o lună e nunta... Vai de s'ar sfârși odată !.

CXXV

Mai.

De când s'a făcut pacea între noi două, ne vorbim puțin, un curent rece a înghețat avânturile dragăstoase de odinioară. Mioara are pentru mine priviri de căprioară spăriată.

Dară suntem rar împreună; logodnicul e toată ziua aci—și când 'il văd senin, netulburat, cu totul vrăjit de Mioara lui, mă întreb nude, unde a îngropat trecutul, de la nitat așa?

CXXVI

Mai.

Pregătirile de nuntă se fac mari, strașnice. La Nuferi se vor cununa. Umblu de ici-colo, cercetez, mă interesez de toate, însă alte mâni par'că, alt cap, alți ochi dereticesc, chibzuesc, privesc... Eu nu mă mai simt.

CXXVII

Iunie.

Mi se spune că am slăbit, că prea mă ostenesc să facem nunta strașnică...

După cununie vor pleca îndată în străinătate. Mioara vrea să vadă locurile pe unde dansul a trăit singuratic... Oare o va duce și'n sătisoarele Italiei, pe unde adesea a vi-sat de mine ?

CXXVIII

Iunie.

A plecat, Mioara—albă, trandafirie, transportată de fericire, și nădejde, fără nici o umbră în ochii mari albaștri.

La întoarcere vom locui împreună. Așa a vrut dansa, așa am lăsat și voi.

MĂ suisem în odaia turcească din turn, să fug puțin din petrecerea cea, în care trebuia să m'arat veselă, cu moartea în suflet... Dar nici un chin nu m'a cruțat: de la înălțime îi văd pe amândoi cătând singurătatea parcului, îi văd luând-o de mijloc, ridicând-o ca pe un copil în brațe... și ea lăsându-i-se în voe, cuprinsă par'ca de o sfârșială necunoscută...

Salbatec am țipat! și salbatecă s'a trezit durerea în mine!...

CXXIX

Iunie.

Mioara îmi scrie mereu mult și dragă.

tot. Scrisorile ei mă lasă rece. Așa le citesc, așa le privesc, așa răspund două trei rânduri, la mormurul prelung de fericire...

Nimic nu mă interesează, nimic nu mă mișcă... Mă întreb câte odată ce nenorocire destul de mare, sau ce bucurie, lovindu-mă, ar putea să mă zguduie, să mă trezească din amorteala asta.

Victor, mama, Drăghici, Nedelici, is tot cu ochii la mine; să mă mai ieau, să mergem în călătorii, ori la băi, ca să-mi treacă mai iute vremea până la reîntoarcerea copilului.

„Mă topește de dor“ spun dânsii.

Le zâmbesc în silă:

— N'am nimic, nimic—mă simt bine: puțină mâhnire — va trece!

CXXX

August.

Mi-au scris că viu. Un cuib cochet de dragoste le-am așezat în oclăea mare, frumoasă, luminată din zori... M'a tras curentul, mă 'njunghe în coasta stângă, am caldură. M'a sez în pat să mă găsească sănătoasă. Nu vreau să fiu nota jalnică în veselie reîntoarcerii.

CXXXI

De două săptămâni n'am mai părăsit pa-

tul. Tușesc, am căldură. Doctorul vine în toată ziua din oraș.

CXXXIII

20 August.

Mi s'a întors, Mioara — strălucitoare de fericire. A rămas o clipă înlemnită în pragul ușei, cu ochii la mine. Dar și-a revenit înte în fire; însă — într'un târziu — îmi venira de dincolo suspinele ei înăbușite, și vorbele impuțernicitoare a lui Andrei, a mamei, a lui Victor... Am slăbit rău, se vede?

CXXXIII

Septembrie.

Mioara a intrat mai dinioare la mine, s'a așezat în jilț la picioarele patului, și-a culcat obrazu pe mâna mea:

— Maică... dac'ai vrea!...

— Ce puiule?...

— Să te faci sănătoasă... Doctoru zice că nu ai voința... Și ce fericiți am fi cu toții, dacă te-ai îndrepta!... De ce nu vrei? șoptește rugător cu buzele pe mâna mea.

CXXXIV

Septembrie.

Mi-au adus doctor din București; Acelaș cântec: mai multa voință. Dar eu nu vreau ca să mai fiu!

Nu!

Privești cea zilnică a celor doi, nu o pot suferi!

Când mintea-i sănătoasă și sufletul slab, când lupta între ele devine de nesuferit, nu-i oare mai cuminte să întorci spatele vieții? Ah, liniștea somnului vecinic, de nici o putere nu-o poate tulbura! ... Mă închipui, întinsă între flori, albă, slabă, adâncită în pacea eternă, rece, neînduplecabilă...

Și pe buze cu zâmbetul desrobirei, zâmbetul de isbândă a morții pentru viață...

CXXXV

Septembrie.

Victor s'așezase pe scaun lângă pat, pe când Andrei se nita pe geam afară.

Imi iea într'a lui manele înfierbântate:

— Fii mai bărbătoasă, Aglăiță!... Și nedumerit: din ce-ți se trage boala asta?

Din dragoste țipă sufletul în mine, pe când privirele mele îl așteptau înduioșate... Săr-

manul meu Victor, cel mai bun cu mine
cel mai nedreptățit!..

— Mama ta, o vezi în ce hal e?...

„Și Mioara, micuța, uite cum se topește...
Da mine...

— Cei de făcut?! îngân invinsă...

— Mânâncă, iea doctoriile...

— ...Nu pot!... clatin desnădăjdută ca-
pul...

— ...Nu vrei!...

Care-va îl cheamă.

Rămânem singuri, Andrei și eu. S'apropie
de pat S'asează în scaunul lui Victor... ri-
dică ochii spre mine și ne-am privit lung,
cum nu ne privisem de mult, de mult.

— Andrei — îi zice sarcastic — îți moare
soacra, așa-i?...

Poate simți amarul vorbelor mele? poate
i se luminează mintea de o presupunere?

— Nu, să nu mori?... Nu-mi închipui viața
fără una din voi două — căci azi în Mioara
mea, o văd tot pe Aglăița — amorul tinereții
mele...

Oare așa să fie? Ori mila l'a împins la
asta! Doamne, drept vorbește? Ori minciună-i
și asta ca atâtea altele și o lașitate mai mult
pentru mine, pentru Mioara mea?!...

Susținându-i privirea, într'o supremă sfor-
țare, îngână:

— Eu, în dumneata, o văd numai pe
dânsa...

O sudoare de moarte îmi înghețâ trupul
și cu puterile sleite, m'afundai în perne...

Ah convingerea dulce și dureroasă a morții..

CXXXVI

20 Aprilie.

Elconora Nedelcu intra eri po ne-așteptate la mine. Eram cu filele astea în mână.

— Scrii?..

— Memoriile alca începuto acum 18 ani...

— Meren le-ai scris?..

N'am putut răspunde înecatã de „mântuitoroa tușã.”

Când m'am liniștit, i-am arãtat saltarul dulapului de lângã pat.

— Mai sunt și acolo... De ași muri, sã le iei mata, nimeni altul!

... Fãgãduiești?

S'a lãcut foc:

— De ce mã mãhnești așa? și luãndu-mi intr'ale ei mânelo strãvezii: Trebuie sã trãiești, sã ne certãm amãndouã de la micuțu care va veni!

Micuțu, care va veni!... Pe când n'am sã mai fiu decãt un șir de oase și o hãrcã rãnjindã, o fințã nouã va cere dreptul ei la viațã și strigãtul moale va descreși frunțile, va însenina chipurile întunecate de plecarea mea?! Nu vor rãsbate pãnã la mine, gan-

gurele pornite în zori, odată cu cîripita de sub strășină...

... Să n'aud glăsușorul limpede și cristalin?
Să nu văd pașii mărunței, nesiguri ? !..

CXXXVII

Un fior cald s'a strecurat în mine... Inima
incepe să-mi bată mai puternic... Și nu dor
nou de viață mă însuflețește...

Vreau să trăesc, să trăesc !...

CXXXVIII

Octombrie.

Toți mă 'nconjoară înviorați de puterile
mele crescânde. Peste o săptămână plec cu
Victor în țările calde.

CXXXIX

San-Remo, Decembrie.

De-ar putea povesti bonețelele cât punno,
câmeșuțile cât palma, visele faurite de bu-
nică, lucrându-le !

O, cum voi adora mica ființă trandafirică,
jumătate el, jumătate ea! Mă 'nduioșez până
la lacrimi, gândind la sufletelul nevăzut, care
m'a readus la viață !...

SPĂRȘIT